

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Autismussensible Förderung sozialer Basiskompetenzen

Entwicklung einer Spiele-Kartei für den sonderpädagogischen
Kontext

Eingereicht von: Marion Mühlebach
Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert
Datum der Abgabe: Mai 2024

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird der Frage nachgegangen welche Elemente aus vier bewährten, autismusspezifischen Sozialkompetenz-Förderprogrammen auch in einer gemischten Lerngruppe im sonderpädagogischen Kontext effektiv eingesetzt werden können. Dazu werden die theoretischen Grundlagen zu Autismus dargelegt sowie die vier Sozialkompetenzprogramme einander gegenübergestellt und analysiert. Geeignete Übungen zu den Themen Wahrnehmung, Emotion und Interaktion werden zu einer systematisch geordneten Spiele-Kartei zusammengeführt. Die erarbeitete Spiele-Kartei hat zum Ziel, Lehrpersonen bei der Förderung der sozialen Basiskompetenzen zu unterstützen. Zudem geht hervor, dass der schulische Kontext ein wichtiger Faktor für eine gelingende Generalisierung darstellt, da die Fördermassnahmen in ein Gesamtkonzept eingebettet sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Sonderpädagogische Relevanz	1
1.3	Fragestellung und Zielsetzung	2
1.4	Aufbau der Arbeit	3
1.5	Begrifflichkeiten	4
2	Theoretische Grundlagen	5
2.1	Geschichtlicher Hintergrund	5
2.2	Störungsbild, Klassifikation und Diagnosekriterien	6
2.2.1	ICD-10: Autismusspezifische Symptomtrias	6
2.2.2	ICD 10: Autismus Subdiagnosen	7
2.2.3	ICD-11: Von der Triade zur Dyade	9
2.3	Diagnostik	11
2.4	Komorbidität und Differenzialdiagnostik	12
2.5	Ätiologische Modelle - Ursachen	12
2.6	Epidemiologie und Prävalenz	13
3	Autismusspezifische Besonderheiten	14
3.1	Sinneswahrnehmung und -verarbeitung	14
3.1.1	Visueller Bereich	15
3.1.2	Auditiver Bereich	16
3.1.3	Olfaktorischer und gustatorischer Bereich	17
3.1.4	Taktiler Bereich	17
3.2	Kognition	18
3.2.1	Aufmerksamkeit	18
3.2.2	Zentrale Kohärenz	19
3.2.3	Kognitives Profil bei ASS	20
3.2.4	Autistisches Denken	21
3.2.5	Lernverhalten	21
3.2.6	Spezialinteressen	21
3.2.7	Exekutive Funktionen	22
3.3	Gefühle	23
3.4	Sprache	25
3.4.1	Sprachentwicklung	25
3.4.2	Sprachverständnis	27

3.5	Soziale Kognition	28
3.6	Soziale Motivation.....	30
3.7	Stress-Niveau	32
3.7.1	Stressfaktoren.....	32
3.7.2	Stressbewältigung.....	33
3.8	Stärken	34
4	Vier bestehende Förderprogramme.....	36
4.1	Grundlegende Gemeinsamkeiten: ABA und TEACCH	36
4.2	Bereich: Prinzipien, Methoden und Ziele	38
4.3	Bereiche: Format und Zusammensetzung.....	39
4.4	Bereich: Aufbau, Themen, Material	41
4.5	Bereich: Elternarbeit und Transfer	42
4.6	Stärken und Schwächen der vier Programme	43
4.7	Fazit zu den Förderprogrammen	44
5	Das Produkt.....	45
5.1	Themenschwerpunkte	45
5.1.1	Visuelle und auditive Wahrnehmung.....	45
5.1.2	Emotionen erkennen und darstellen	46
5.1.3	Interaktion	47
5.2	Spielformate.....	48
5.3	Produktgestaltung.....	49
5.4	Zielgruppe	51
5.5	Leitung	52
5.6	Umsetzung.....	53
5.7	Sensibilisierung und Transfer	55
5.8	Fazit zum Produkt.....	56
6	Schlussbetrachtungen	57
6.1	Übergeordnete Reflexion.....	57
6.2	Ausblick	58
6.3	Dank	58
7	Tabellenverzeichnis	60
8	Abbildungsverzeichnis	60
9	Literaturverzeichnis.....	61
10	Ehrenwörtliche Erklärung.....	65
11	Anhang – Das Produkt.....	66

Abkürzungsverzeichnis

ABA	Applied Behavior Analysis (angewandte Verhaltensanalyse)
ADI-R	Diagnostisches Interview für Autismus – Revidiert
ADOS-2	Diagnostische Beobachtungsskala für Autistische Störungen - 2
APA	American Psychiatric Association
AWMF	Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
FSK	Fragebogen zur Sozialen Kommunikation - Autismus-Screening
HfH	Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
ICD	International Classification of Diseases and Related Health Problems
KOMPASS	Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum- Störungen
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
ToM	Theory of Mind
TOMTASS	Theory of Mind Training bei Autismus-Spektrum-Störungen
SOKO-Autismus	Gruppenangebote zur Förderung Sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus
SOSTA-FRA	Soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche mit Autismus- Spektrum-Störungen

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Seit Sommer 2021 arbeite ich an einer Sonderpädagogischen Tagesschule im Zürcher Oberland. Zusammen mit meinem Stellenpartner unterrichte ich eine mehrstufige Mittelstufenklasse (4. – 6. Klasse) mit acht Schülern. Zurzeit sind keine Mädchen in der Klasse. Obwohl nur drei von ihnen eine Autismus Diagnose haben, zeigen sich auch bei den anderen Schülern Besonderheiten in der der sozio-emotionalen Entwicklung, die auch als autismspezifische Symptome definiert werden könnten. Diese Besonderheiten betreffen insbesondere die Wahrnehmung der eigenen Gefühle, die Aufmerksamkeit und die Kommunikation, und sie äussern sich in sozialen Interaktionen wie in der Kontaktaufnahme und im Umgang mit Konflikten. In diesem Setting ist es deshalb eine bedeutsame, tägliche Aufgabe mit der Lerngruppe an den sozialen Kompetenzen zu arbeiten.

Die Schule wurde ursprünglich von Kindern mit sozio-emotionaler Entwicklungsverzögerung und Verhaltensauffälligkeiten besucht. In den kognitiven Kompetenzen waren sie meist genügend stark, um dem regulären Curriculum folgen zu können. Seit wenigen Jahren steigt die Anzahl an Schüler:innen mit einer Autismus Diagnose, mit autistischem Verhalten und Lernschwierigkeiten. Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung könnte sein, dass sich unsere kleine, übersichtliche Schule für Schüler:innen im Autismus-Spektrum gut eignet und deshalb zunehmend betroffene Kinder bei uns platziert werden. Es sind aber auch andere Gründe möglich, die mehr im Bereich der Gesellschaftsentwicklung allgemein und der besseren Diagnostik zu verorten sind. Gemäss Cholemky und Freitag (2014), den Autorinnen des Zürcher Kompetenztrainings Kompass, werden «auch Umweltrisikofaktoren diskutiert, die möglicherweise zu einem echten Anstieg der Prävalenz geführt haben» (S. 49).

1.2 Sonderpädagogische Relevanz

Die steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern im Autismus-Spektrum an unserer Schule hat dazu geführt, dass unterschiedliche Weiterbildungen im Team und bei einzelnen Lehrkräften gemacht wurden. Ich konnte an der HfH das Autismus-Modul besuchen, was mein Interesse für das Thema Autismus noch weiter geweckt hat. Eine zentrale Frage, die sich im Kontext unseres Settings mit gemischten Gruppen stellt, ist, wie die autismspezifischen Prinzipien in den Unterricht an der sonderpädagogischen Schule integriert werden können. Grundsätzlich zeigt die Erfahrung, dass autistischem Massnahmen in der räumlichen und zeitlichen Orientierung auch anderen Schülerinnen und Schülern mit

Lernschwierigkeiten helfen. Doch trifft das nie auf alle zu. So wurde zum Beispiel die visuelle Darstellung des Tagesplans an der Wandtafel von einem nicht betroffenen Schüler in Frage gestellt. Er meinte, dass diese unnötig sei, da er ja den Tagesablauf auswendig kenne.

Diese Situation zeigt, dass es nicht einfach ist, den Unterricht für alle passend zu gestalten. Dennoch ist es sinnvoll, die Rahmenbedingungen im Unterricht prinzipiell autismusfreundlich auszugestalten und darauf aufbauend die unterschiedlichen Bedürfnisse zu integrieren. In der vorliegenden Arbeit versuche ich zu zeigen, wie das in der Umsetzung konkret aussehen kann. Auf der Grundlage von autismusspezifischen Trainingselementen habe ich eine Spiele-Kartei entwickelt: Sie enthält eine Auswahl von Übungen, durch die das soziale Lernen in einem sonderpädagogischen Kontext explizit gefördert werden kann. Die Spiele sind durch ihren Ursprung aus autismusspezifischen Sozialkompetenz-Förderprogrammen auf die Bedürfnisse der Kinder im Spektrum ausgerichtet, gleichzeitig können aber auch die anderen Kindern der gemischten Lerngruppe daran gewinnbringend partizipieren.

1.3 Fragestellung und Zielsetzung

Ich habe an unserer Schule die «Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS» von Eckert und Sempert (2013) angewendet. Es hat sich dabei gezeigt, dass unsere Mittelstufe wenig stringent mit kompletten Sozialtrainings-Programmen arbeitet, sondern, dass aus diversen Programmen Elemente herausgenommen und auf die Klasse und ihre Voraussetzungen adaptiert werden. Dieses Vorgehen lässt sich erklären, wenn die oben genannten sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in den sonderpädagogischen Klassen bedacht werden. Es muss bei Aktivitäten, die in der Gruppe stattfinden, stark darauf geachtet werden, wie die Partizipation aller Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden kann.

Vor diesem Hintergrund möchte ich die bestehenden autismusspezifischen Sozialtrainings-Programme betrachten und dabei folgender Frage nachgehen:

Welche Elemente aus vier bewährten, autismusspezifischen Sozialkompetenz-Förderprogrammen, insbesondere aus dem darstellenden Bereich, können übertragen oder adaptiert werden auf den Kontext einer gemischten, sonderpädagogischen Mittelstufenklasse, d.h. einer heterogenen Lerngruppe mit Besonderheiten im Lernen und Verhalten?

Ich werde in der vorliegenden Arbeit hauptsächlich auf die Charakteristika und Besonderheiten von Menschen im Autismus-Spektrum eingehen, welche über schwache bis durchschnittliche kognitive und sprachliche Kompetenzen verfügen. Es würde den Rahmen

dieser Arbeit sprengen, wenn das gesamte Autismus-Spektrum abgebildet werden sollte. Schon in diesem Teilausschnitt tut sich eine grosse Diskrepanz auf, der kaum ausreichend Rechnung getragen werden kann. Weitere Schwerpunkte werden die Besonderheiten im Bereich Wahrnehmung, Emotionen und soziale Interaktion bilden. Vor allem die beiden erst genannten, sind auch die Themenfelder, welche für die Sozialtrainingsprogramme relevant sind.

Das entwickelte Produkt – eine Spiele-Kartei zur autismussensiblen Förderung sozialer Basiskompetenzen – unterstützt Lehrpersonen dabei die sozialen Kompetenzen in kleinen, gemischten Klassen explizit zu fördern. Die Spiele sind unterteilt in die drei Kategorien:

- Wahrnehmung (visuell und auditiv)
- Emotionen (erkennen und darstellen)
- Interaktion

Zudem sind die Spiele drei Schwierigkeitsgraden zugeordnet, so dass sie sequenziell und adaptiv für eine gemischte Gruppe ausgewählt und eingesetzt werden können. Meine jahrelangen Praxiserfahrung in der Theaterpädagogik und dem Unterricht sind bei der Zusammenstellung der Spiele gewinnbringend eingeflossen. Die vielfältige Palette von Spielen und Übungen in der Kartei verhilft Lehrpersonen ihren Unterricht einfacher und gezielter vorzubereiten. Die bewährten Spiele stehen durch die Kartei gebündelt zur Verfügung und müssen nicht aus diversen Quellen zusammengesucht werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es um die theoretischen Grundlagen über Autismus, im zweiten Teil um die therapeutischen Massnahmen in der Praxis und das Produkt.

Der Aufbau der Arbeit wird folgendermassen aussehen:

1. Auseinandersetzung mit den historischen Hintergründen und den theoretischen Grundlagen zum Thema Autismus Spektrum, als Basis für diese Arbeit.
2. Beschreibung der relevanten, autismusspezifischen Förderschwerpunkte im Bereich der sozialen und kommunikativen Kompetenzen.
3. Gegenüberstellung und Beschreibung der bestehenden, wissenschaftlich evaluierten Autismus-Sozialtrainingsprogrammen: SOSTA-FRA, TOMTASS, KOMPASS, SOKO-Autismus.
4. Beschreibung der Bereiche, welche für die Förderung in einer heterogenen Lerngruppe im Kontext einer sonderpädagogischen Mittelstufe relevant sind.
5. Beschreibung des Produktes und seiner Grundlagen.

1.5 Begrifflichkeiten

Die Begrifflichkeiten im Bereich Autismus haben sich parallel zu den neuen Erkenntnissen aus der Forschung weiterentwickelt. Die Forschung ist zunehmend bemüht um eine Begrifflichkeit, welche sich von einem defizitorientierten Störungsbegriff, wie die häufig verwendete Bezeichnung «Autismus-Spektrums-Störung» (ASS), abwendet (Jenny, Goetschel, Schneebeil, Rossinelli-Isenschmid & Steinhausen, 2021). Wertvoll in diesem Zusammenhang ist die Auseinandersetzung von Girsberger mit dem Begriff «Störung». Girsberger (2022) führt aus, dass «die Besonderheit 'Autismus' im Austausch mit der Gesellschaft und dem damit verbundenen Anpassungsdruck unweigerlich zu Stress bei den Betroffenen führt» (S. 31). Dieser Stress kann zu unangepasstem Verhalten und somit zu Störungen in der Person selbst, als auch in ihrer Umgebung führen. Die «autistische Störung» ist demnach eine Folgeerscheinung und nicht die Ursache (ebd.).

Interessante Anregungen zu einem reflektierten Sprachgebrauch gibt Maria Zimmermann, eine Betroffene, in ihrem Buch «Anders nicht falsch» (Zimmermann 2023, S. 16). Sie schlägt beispielhaft folgende Begrifflichkeiten vor:

Merkmal statt Symptom / Eigenheit statt Schwierigkeit / kompliziert statt erschwert / ungewöhnlich statt beschränkt / u.a.

In dieser Arbeit orientiere ich mich bei der Begriffswahl an einer ressourcenorientierten Grundhaltung. Es werden möglichst wert- und stigmafreie Begriffe benutzt, es sei denn, dass die Begriffswahl durch den historischen oder medizinischen Kontext bestimmt ist. Es ist mir wichtig, dass durch die Begriffswahl Autismus als eine Eigenheit des menschlichen Daseins und nicht als etwas Defizitäres zum Ausdruck kommt. Da es in dieser Arbeit grundsätzlich um Autismus geht, werde ich den Begriff «im Spektrum» benutzen und weniger «im Autismus-Spektrum». Die kürzere Ausdrucksform soll auch eine höhere Lesefreundlichkeit gewährleisten.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Geschichtlicher Hintergrund

Autismus ist eine Wortschöpfung aus den altgriechischen Wörtern 'autos' (=selbst) und 'ismos' (=Zustand), und «beschreibt somit eine Orientierung auf das eigene Selbst» (Cholemkey & Freitag, 2014, S. 20). In die Medizin eingeführt wurde der Begriff «autistisch» 1912 vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler. Als «autistisches Denken» bezeichnete er ein träumendes oder phantasierendes Denken, das er dem logischen oder realistischen Denken gegenüberstellte: «Es gibt ein Denken, das unabhängig ist von logischen Regeln und an deren Statt durch affektive Bedürfnisse dirigiert wird (autistisches Denken)» (Bleuler, 1912, S. 37). Bleuler verwendete den Begriff allerdings im Zusammenhang mit der Beschreibung von Symptomen der Schizophrenie. Er ging davon aus, dass «Autismus» ein Vorstadium oder eine schwach ausgeprägte Form der Schizophrenie sei.

In der 1940er Jahren beobachteten der deutsche Kinder- und Jugendpsychiater Leo Kanner und der österreichische Kinderarzt und Heilpädagoge Hans Asperger unabhängig voneinander Symptome, die sie als «autistisch» bezeichneten. 1943 veröffentlichte Kanner, der 1942 in die USA emigriert war, den Artikel mit dem Titel «Early infantile autism» (Frühkindlicher Autismus) über Kinder mit speziellen autistischen Symptomen. Er «schilderte darin detailliert die Symptome der acht Jungen und drei Mädchen: starke Defizite in der sozialen Interaktion, repetitive, monotone Verhaltensmuster sowie eine gestörte Kommunikation und teils Sprachentwicklung» (Schuchart, 2019, S. 48). Da sich die Störung schon vor dem dritten Lebensjahr zeigte, nannte er sie «Frühkindlicher Autismus», heute auch als Kanner-Syndrom oder Klassischer Autismus bekannt (Girsberger, 2022).

Im selben Jahr schloss Asperger seine Doktorarbeit mit dem Titel «Die 'Autistischen Psychopathen' im Kindesalter» ab. Er beschreibt darin die vier Jungen Fritz, Harro, Ernst und Hellmuth, die «sich durch Auffälligkeiten im Bereich der Kommunikation und des Kontaktverhaltens, der reduzierten Gestik und Mimik sowie einem Verhalten ohne interaktive Elemente» (Cholemkey & Freitag, 2014, S. 21) auszeichnen. Bezüglich des sozialen Lernens hielt Asperger fest:

«Normale» Kinder erwerben sich die nötigen sozialen Gewohnheiten, ohne dass ihnen das meiste davon klar zu Bewusstsein kommt – sie lernen unbewusst, instinktiv. Gerade diese über den Instinkt sich abspielenden Beziehungen sind aber bei den autistischen Kindern gestört; diese Menschen sind, krass ausgedrückt, Intelligenzautomaten. (Asperger, 1943, S. 31)

Die englische Psychiaterin Lorna Wing führte die Forschungsarbeiten Aspergers in den 1970er Jahren weiter und gab dem Störungsbild die Definition und die Bezeichnung Asperger-Syndrom. 1994 wurde das Asperger-Syndrom als Diagnose in das Klassifikationssystem ICD-10 aufgenommen.

2.2 Störungsbild, Klassifikation und Diagnosekriterien

Welche Merkmale zu einem Störungsbegriff und einer Klassifikation führen, wurde in Europa ab 1948 im ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) der Weltgesundheitsorganisation aufgeführt. Etwas später, 1952, wurde in den USA das DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) der American Psychiatric Association (APA) als Klassifikationssystem von Störungsbildern entwickelt.

Gemäss Cholemkey und Freitag (2014) kann eine psychische Störung folgendermassen definiert werden: «Eine psychische Störung wird dann diagnostiziert, wenn die Bereiche des Denkens, Fühlens und Handelns quantitativ und qualitativ von der (definierten) Norm abweichen» (S. 23). Von einer Störung kann nur dann gesprochen werden, wenn sie den betroffenen Menschen über längere Zeit stark belastet und beeinträchtigt.

2.2.1 ICD-10: Autismusspezifische Symptomtrias

Die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen wurden in der ICD-10, welche 1994 in Kraft trat, in drei Bereiche definiert (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023). Diese Gruppen von Störungen wurden gekennzeichnet durch qualitative Abweichungen in:

1. wechselseitiger sozialer Interaktionen
2. Kommunikationsmustern
3. eingeschränkten, stereotypen, sich wiederholenden Repertoire von Interessen und Aktivitäten»

Diese drei Hauptsymptome, oder auch autismusspezifische Symptomtrias genannt, haben sehr unterschiedliche Ausformungen und Auswirkungen auf den einzelnen Betroffenen von Autismus. In der folgenden Tabelle werden die drei Autismus-Symptom-Bereiche und wie sie sich zeigen können, beispielhaft ausgeführt.

Tabelle 1: Symptomtrias und mögliche Besonderheiten. Eigene Darstellung

	Trias	Mögliche Besonderheiten in den Bereichen...
1	Interaktion	... des Blickkontaktes ... des Zeigens und Erkennens von Emotionen ... der geteilten Aufmerksamkeit ... der Nachahmung und bei Imitationsspielen ... der Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung ... der flexiblen Anpassung an soziale Situationen und Veränderungen ... des Perspektivenwechsels
2	Kommunikation	... der Sprachentwicklung und pragmatischen Sprachanwendung ... des Sprachverständnisses ... der Gestik und Mimik ... Prosodie (Tempo, Rhythmus, Betonung, Melodie) ... der wechselseitigen Kommunikation
3	Interessen + Aktivitäten/ Verhalten	... der Wahrnehmung (Hyper- und Hyposensibilität) ... der Interessenfokussierung (Spezialinteressen) ... der Detailfokussierung ... der Grobmotorik und motorischen Stereotypen ... der Flexibilität bei Abläufen und Alltagsroutinen ... der Objektbindung

2.2.2 ICD 10: Autismus Subdiagnosen

In der ICD-10 wurden die Autismus-Spektrum-Störungen mit ihren drei Subdiagnosen (Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus und Asperger-Syndrom) der Kategorie «Tiefgreifende Entwicklungsstörungen» (F.84.-) zugeteilt. Im Folgenden werden die drei Autismus-Diagnosekriterien aus medizinischer Sicht charakterisiert.

Frühkindlicher Autismus F84.0

Menschen mit Frühkindlichem Autismus zeigen schon in den ersten drei Lebensjahren Auffälligkeiten in der oben genannten Symptomtrias. Die Störung zeigt sich unter anderem in einer stark verzögerten Sprachentwicklung oder im Ausbleiben der Sprache und im fehlenden Interesse an gemeinsamer Aufmerksamkeit und an Imitationsspielen. Kennzeichnend kann auch die intensive Hingabe an wiederkehrende und stereotype Handlungen und Verhaltensweisen und das Vermeiden von Blickkontakt sein. «In ca. 25-50% der Fälle geht der

Frühkindliche Autismus mit einer geistigen Behinderung einher» (Matzies-Köhler, 2010, S. 12).

Atypischer Autismus F 84.1

Gemäss ICD-10 unterscheidet sich der Atypische Autismus «vom frühkindlichen Autismus entweder durch das Alter bei Krankheitsbeginn [und/] oder dadurch, dass die diagnostischen Kriterien nicht in allen genannten Bereichen (nämlich wechselseitige soziale Interaktionen, Kommunikation und eingeschränktes, stereotyp repetitives Verhalten) erfüllt werden» (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023). Gemäss Remschmidt et al. (2006; zitiert nach Jenny et al., 2021, S. 20) können drei unterschiedliche Arten von Atypischem Autismus auftreten:

1. Atypisches Erkrankungsalter: Alle diagnostischen Kriterien für einen Frühkindlichen Autismus (Symptomtrias) sind erfüllt, jedoch die Erkrankungsmerkmale treten erst nach dem dritten Lebensjahr auf.
2. Atypische Symptomatologie: Die Erkrankungsmerkmale treten schon vor dem dritten Lebensjahr auf, aber die Symptome zeigen sich nicht in allen Bereichen der Symptomtrias.
3. Atypisches Erkrankungsalter und atypische Symptomatologie: Das Erkrankungsalter ist nach dem dritten Lebensjahr und es treten nicht alle Bereiche der Symptomtrias auf.

«Atypischer Autismus tritt sehr häufig bei schwer retardierten bzw. unter einer schweren rezeptiven Störung der Sprachentwicklung leidenden Patienten auf» (BfArM, 2023). Cholemkery und Freitag (2014) weisen darauf hin, dass «der Atypische Autismus [...] häufig mit einer komorbiden Intelligenzminderung oder auch zusammen mit einer Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung“ (S.31) auftreten kann. Dabei steht das Geschlechterverhältnis von Jungen zu Mädchen 3:1 (ebd.).

Asperger-Syndrom F84.5

Im Gegensatz zum Frühkindlichen Autismus zeigen sich bei Kindern mit dem Asperger-Syndrom die Auffälligkeiten häufig erst nach dem dritten Lebensjahr und weniger prägnant. Die kognitive und sprachliche Entwicklung ist oft durch- bis überdurchschnittlich, doch Verhaltensmuster, Motorik und die soziale Interaktion zeigen Besonderheiten. Ein typisches Merkmal sind auch die Spezialinteressen, in welche sich Menschen mit Asperger-Syndrom (und auch anderen Menschen im Spektrum) mit ungewöhnlicher Intensität vertiefen können. Zimmermann (2023), die selbst vom Asperger-Syndrom betroffen ist, spricht bei ihren Spezialinteressen von «Enthusiasmen», welche bei ihre eine übermächtige Faszination und Konzentration für ein bestimmtes Thema auslösen.

Menschen mit Asperger-Syndrom können sich in den Ausführungen über ihre Spezialinteressen verlieren, wobei sie das Interesse und das Vorwissen ihres Gegenübers nicht in Erfahrung bringen oder nicht nonverbal einschätzen können. Gemäss Girsberger (2022) «gelingt es aber etlichen von ihnen, ihre mangelnden sozialen und kommunikativen Kompetenzen «intelligent» zu überspielen» (S. 64), bzw. zu kompensieren. Diese Anpassungs- und Verstehensleistungen in sozialen Kontexten können für Menschen mit Asperger-Syndrom sehr kräftezehrend sein und nicht selten zu sekundären Symptomen wie Depressionen, Ängste, Schlaf- und Essstörungen führen. Zimmermann umschreibt das mit folgenden Worten: «Nach aussen kann ich mich als «normale» Erwachsene präsentieren. Manchmal kann ich da so gut, dass mir nicht geglaubt wird, dass ich Hilfe brauche. [...] Das Funktionieren kostet mich viel Energie. Ich brenne schnell aus» (Zimmermann 2023, S. 31).

Hochfunktionaler Autismus

Hochfunktionaler Autismus (High-Functioning-Autismus) wird nicht unter den ICD-10 Diagnosen aufgeführt. Der Begriff wird verwendet, um Menschen mit frühkindlichem Autismus und mit durchschnittlichen bis hohen kognitiven Fähigkeiten zu bezeichnen (Paschke-Müller, Biscaldi, Rauh, Fleischhaker & Schulz, 2017, S. 5). Die, für die Diagnose des Frühkindlichen Autismus, typische Verzögerung der Sprachentwicklung in den ersten drei Jahren, wird in der späteren Kindheit kompensiert. In der Jugend können dann die autismusspezifischen Besonderheiten deckungsgleich mit einem Asperger-Syndrom sein. Gemäss AWMF, der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (2016) weisen diverse Studien auf «einen sehr ähnlichen Verlauf von Asperger-Syndrom und hochfunktionalem Autismus hin» (S. 51).

2.2.3 ICD-11: Von der Triade zur Dyade

Der Entwurf für das Klassifikationssystem ICD-11 trat Anfang 2022 in Kraft. Im Bereich der Autismus-Spektrum-Störung wurde das ICD-11 dem amerikanischen Klassifikationssystem DSM-5 angepasst. In diesem waren seit 2013 «die bisherigen Subdiagnosen zur Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst» (Eckert, 2021, S. 20). Das bedeutet, dass nun in der ICD-11 nicht mehr unter den drei herkömmlichen Autismus Subdiagnosen unterschieden, sondern die Autismus-Spektrum-Störung (6A02) gesamthaft der Kategorie neuronale Entwicklungsstörungen zugeordnet wurde.

Die drei Kernsymptome wurden zur Symptomdyade zusammengefasst (Eckert, Frei & Löt-scher, 2022):

1. Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und Interaktion
2. Eingeschränkte, sich wiederholende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten

Die auffälligen Symptome können vom frühen Kindesalter an bestehen, sie können sich aber auch erst später bei Überforderungen in sozialen Interaktionen zeigen.

Somit wird den Theorieansätzen entsprochen, die fordern, dass «sich die autistischen Störungen nicht kategorial voneinander unterscheiden, sondern auf einem Kontinuum anzuordnen sind, bei welchem sich die Symptomatik nicht qualitativ, sondern quantitativ bezüglich des Ausprägungsgrads unterscheidet» (Poustka et al., 2008; zitiert nach Jenny et al., 2021, S. 21). Dieser Schweregrad, bzw. die fünf Subdiagnosen des ICD-11 werden in den Bereichen Kognition und Sprache erhoben:

- Autismus-Spektrum-Störung mit/ohne Störung der Intelligenzentwicklung
- Autismus-Spektrum-Störung mit/ohne Beeinträchtigung der funktionellen Sprache

Die fünf Subdiagnosen werden folgendermassen unterschieden:

Tabelle 2: Die fünf Subdiagnosen des ICD-11. In Anlehnung an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2023)

Subdiagnosen	Intelligenzentwicklung	Sprachentwicklung
6A02.0	Ohne Störung	Keine bis leichtgradige Beeinträchtigung
6A02.1	Mit Störung	Keine bis leichtgradige Beeinträchtigung
6A02.2	Ohne Störung	Mit Beeinträchtigung
6A02.3	Mit Störung	Mit Beeinträchtigung
6A02.5	Mit Störung	Fehlende Sprache (gesprochen oder gebärdet)

In der Praxis muss bedacht werden, dass durch diese Erneuerungen in den Klassifikationssystemen zurzeit unterschiedliche Bezeichnungen der Autismus-Diagnose vorliegen können.

2.3 Diagnostik

Obwohl in den letzten Jahren im Bereich der genetischen Forschung große Fortschritte gemacht wurden, wird die Autismus-Diagnose weiterhin primär klinisch über standardisierte Verhaltens- und Interaktionsbeobachtungen und Fragebögen gestellt. Tests, die eine Diagnosestellung auf genetischer Basis ermöglichen würden, existieren nicht (Neubauer, Kaiser & Hohmann, 2023). Gemäss Paschke-Müller et al. (2017) und Cholemky und Freitag (2014) beinhaltet der international anerkannte Goldstandard der Autismusdiagnostik folgende die drei Säulen «Fragebogen», «Interview», «Beobachtung».

Tabelle 3: Die drei Säulen der Autismus-Diagnostik. Eigene Darstellung

Fragebogen	Interview	Beobachtung
Fragebogen als Screening-Instrument	Diagnostisches Interview	Diagnostische Beobachtungsskala
Durch den Fragebogen kann ein erster Verdacht auf Autismus besser eingeschätzt werden und allenfalls als Entscheidungsgrundlage für weitere diagnostische Schritte dienen.	Das Gespräch mit den Bezugspersonen ist ein zentraler Bestandteil der Anamnese. Die Ergebnisse aus dem diagnostischen Interview geben relevante frühkindliche Entwicklungsdaten in den Bereichen Sprachentwicklung, Krankheiten, Besonderheiten und soziale Interaktion.	Mittels einem standardisierten Untersuchungsrahmen, welcher aus strukturierten Aufgaben, Aktivitäten und Interviewelementen besteht, wird das Kind selbst beobachtet.
z.B. der FSK	z.B. das ADI-R	z.B. die ADOS-2

Im Bereich der testpsychologischen Leistungsdiagnostik empfehlen Cholemky und Freitag (2014) multidimensionale Testverfahren zu nutzen. Diese haben den Vorteil, «dass die Stärken und Defizite eines Kindes anhand von Intelligenzprofilen dargestellt werden können und ein differenziertes Bild der Fähig- und Fertigkeiten entstehen kann. Ein einzelner IQ-Wert ist dahingegen insbesondere bei autistischen Kindern und Jugendlichen wenig aufschlussreich» (S. 70).

2.4 Komorbidität und Differenzialdiagnostik

Komorbidität bedeutet, dass gleichzeitig mehrere Diagnosen vorhanden sind. Gemäss Cholemkery und Freitag (2014) kommen bei ASS häufig (bis zu 70%) komorbide psychische Störungen vor. Zu den häufigsten komorbiden Störungen bei Kindern mit ASS im Schulalter zählen laut Cholemkery und Freitag (2014) «die Aufmerksamkeitsstörung, oppositionelles Verhalten, Lern- und Ticstörungen» (S. 46). Bei Jugendlichen und Erwachsenen kann es häufig auch zu komorbiden Angststörungen und Depressionen kommen.

Differenzialdiagnosen entstehen, wenn unterschiedliche Krankheiten ähnliche Symptome aufweisen und die eigentliche Erkrankung nicht genau definiert werden kann. Die Differenzialdiagnostik versucht bei ähnlichen Symptomen genau zu unterscheiden – differenzieren – und so die Primärerkrankung zu bestimmen. Dasselbe Symptom sollte nur durch ein Krankheitsbild erklärt werden. Die Abgrenzung zu anderen Diagnosen ist für die passende Therapiewahl und effektive Förderung zentral (ebd.).

Durch die hohe Komorbiditätsrate und Anzahl spezifischer Differenzialdiagnosen bei Autismus, ist die Diagnostik sehr komplex. Bundschuh betont, dass es deshalb wichtig ist, dass das Autismus-Diagnoseverfahren durch professionelle, spezialisierte Stellen erfolgt (Bundschuh & Winkler, 2019).

2.5 Ätiologische Modelle - Ursachen

In den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts nahm Kanner genetische Dispositionen oder eine gestörte Mutter-Kind-Bindung als Ursächlich bei Autismus an. Nach Ansicht von Asperger lag die Ursache, «dass diese Kinder autistisch sind, nicht in den ungünstigen Erziehungseinflüssen, [...] sondern ist in den von den ebenfalls autistischen Eltern ererbten Anlagen begründet» (Asperger, 1943, S. 58). Noch in den 60er Jahren vertrat der amerikanische Kinderpsychologe Bruno Bettelheim die Ansicht, dass Autismus durch mangelnde, mütterliche Beziehungswärme – die sogenannten «Kühlschrankmutter» - verursacht werde. Eckert (2021) betont: «Frühere psychogene Erklärungsansätze, die beispielsweise dem elterlichen Beziehungsverhalten eine ursächliche Bedeutung zugesprochen haben, haben im heutigen wissenschaftlichen Verständnis keinen Platz mehr» (S. 27). Obwohl die Ursachen noch nicht abschliessend erforscht sind, hält der AWMF (2016) fest: «Gut wissenschaftlich belegte Ursachen sind genetische Risikofaktoren sowie früh wirksame Umweltrisikofaktoren, insbesondere im Rahmen der Schwangerschaft» (S. 57). Diese Erkenntnisse sind wichtig, um falsche Zuschreibungen zu vermeiden und um effektive Massnahmen und Therapiemethoden entwickeln zu können.

2.6 Epidemiologie und Prävalenz

Wie schon in der Einleitung erwähnt, fällt in der Praxis die steigende Zahl von Kindern mit einer Autismus-Diagnose auf. Eckert (2021) bestätigt diese Beobachtung und konstatiert: «Gründe dafür liegen im deutlichen Zuwachs an Fachwissen, dessen öffentlicher Publikation auf internationaler Ebene sowie der vielerorts erweiterte Zugang zu spezifischen Diagnostikangeboten» (S. 25). Zudem wird davon ausgegangen, dass der Zuwachs an Diagnosen auch mit den veränderten und breiteren Diagnosekriterien im DSM-5 und ICD-11 zusammenhängen.

Der Zuwachs der Auftretenshäufigkeit der Autismus-Spektrum-Störung seit 1975 wird in der Darstellung von Natur (2011) eindrücklich veranschaulicht:

Abbildung 1: Zunahme der Diagnosen (Nature, 2011; zitiert nach Eckert, Frei & Lötscher, 2022, F. 22)

Gemäss AWMV (2016; zitiert nach Eckert, 2021, S. 26) «wird gegenwärtig in der deutschen Fachdiskussion von einer Auftretenshäufigkeit von 0,9 bis 1,1 Prozent für das gesamte Autismus-Spektrum ausgegangen». Dabei ist die «charakteristische Geschlechterverteilung zuungunsten der Jungen» (Jenny et al., 2021, S. 26) und liegt durchschnittlich bei einem Verhältnis von 4:1. Wobei dieses Geschlechterverhältnis je nach Schweregrad der Diagnose variieren kann. Das Verhalten von Mädchen und Frauen wird oft fehlinterpretiert durch falsche Zuschreibungen wie Schüchtern- oder Ängstlichkeit. Dabei wird zu wenig in Betracht gezogen, dass Mädchen und Frauen häufiger über soziale Coping-Strategien wie «Masking» oder «Camouflaging» verfügen und dadurch sich scheinbar besser im sozialen Gefüge anpassen können.

3 Autismusspezifische Besonderheiten

In Anlehnung an die Begrifflichkeiten von Girsberger (2022) der «autistischen Besonderheiten» wird in diesem Kapitel auf sensorische, kognitive oder emotionale Besonderheiten eingegangen, welche sich bei Menschen mit Autismus zeigen und zu Komplikationen oder Erleichterungen in ihrem Leben führen können.

Trotz der grossen Diskrepanzen in der autistischen Wahrnehmung wird im Folgenden der Versuch unternommen dieses Spektrum und seine Besonderheiten in der Wahrnehmung, Kognition und Emotion zu umreissen. Denn «Autismus als Spektrum zu verstehen, bedeutet, dass neben dem Blick auf mögliche Gemeinsamkeiten von Menschen im Autismus-Spektrum stets die hohe Individualität der Erscheinungsform des Autismus betrachtet werden sollte» (Eckert, Frei & Lötscher, 2022, F. 13).

3.1 Sinneswahrnehmung und -verarbeitung

«Ich empfinde die Welt als zu schnell, zu laut, zu intensiv» (Fabrizio, 2020; zitiert nach Gross, 2020).

Wahrnehmung kann grundsätzlich umschrieben werden als ein Aufnehmen von inneren oder äusseren Reizen, durch die fünf Sinne: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen (Tastsinn und Körperwahrnehmung). Diese Reize werden in einem neurotypischen Gehirn in der Regel in wichtige und unwichtige Reize selektiert. Nur die für die Situation relevanten Reize werden aufgenommen und weiterverarbeitet. Bei der autistischen Sinnesverarbeitung werden oft weniger Sinneseindrücke rausgefiltert. Theunissen (2020), ein bekannter Autismus-Experte und Autor, geht deshalb davon aus, «dass dem Bereich der Wahrnehmung eine Schlüsselfunktion zum Verständnis von Verhaltens- und Erlebensweisen im Autismus-Spektrum zukommt» (S. 27). Zimmermann (2023) nutzt zur Illustration ihrer autistischen Sinneswahrnehmung den Vergleich zwischen Kaffeefilterung und Spaghettisieb:

Der Filter ist bei vielen Menschen im Spektrum durchlässiger [...]. Etwa wie bei einem Kaffeefilter und einem Spaghettisieb. Der Kaffeefilter tröpfelt, wenn Wasser durchläuft. Beim Spaghettisieb läuft das Wasser einfach ungehindert durch. Es kommen nicht nur ein paar wenige Reize durch, sondern sehr viele mehr. Sie überfluten mich und können in ihrer Menge, nicht verarbeitet werden. Das führt zu einer Überladung. (ebd., S. 68)

Viele Menschen im Spektrum reagieren auf die Überflutung von Reizen mit der sogenannten «Mono- Wahrnehmung» (Matzies-Köhler, 2010). Laut Girsberger (2022) zeichnet sich die autistische Wahrnehmung dadurch aus, dass vorzugsweise mit einem Sinneskanal aufgenommen wird, während die anderen Sinneskanäle nicht genutzt werden. Matzies-Köhler (2010) bezeichnet dies als Schutzmechanismus sei: «Eine Gegenstrategie, um mit dem Reizchaos fertig zu werden, bietet die Überselektivität in der Reizwahrnehmung. Das bedeutet, dass ein Mensch mit ASS beginnt, sich auf einen Reizeindruck zu fokussieren oder die Aufmerksamkeit auf ein Detail zu richten» (S. 19). Das kann bedeuten, dass in einem Gespräch zwar zugehört, aber nicht hingeschaut wird. Die starke Ambivalenz zwischen Hyper- und Hyposensibilität kann allenfalls durch den Wechsel des priorisierten Sinneskanales erklärt werden. Gee Vero (2023), eine Künstlerin und Autorin, die selbst im Spektrum ist, beschreibt, dass das Umschalten von einem Sinneskanal auf den anderen bewusst als auch unbewusst ablaufen kann. Der Wechsel koste allerdings viel Zeit und Energie.

Es gibt auch Menschen im Spektrum, bei denen die Wahrnehmungsempfindlichkeit bis -unempfindlichkeit mehr oder weniger persistent bleibt. So können bestimmte Sinneswahrnehmungen (z.B. Licht, Berührungen oder Lärm) konstant zu einer überempfindlichen Reaktion führen, während andere (z.B. Temperaturunterschiede oder Schmerz) kaum wahrgenommen werden. Da die Sensorik bei jedem Betroffenen anders ausgeprägt ist, gilt die häufig formulierte Aussagen:

Wenn man einen Menschen im Spektrum kennt, kennt man *einen* Menschen im Spektrum.

Der Bereich der Sensorik gehört nicht zu den klassischen Diagnosekriterien, er ist aber für das Verständnis und die Entwicklung von Fördermassnahmen unerlässlich, gerade weil die Sinneswahrnehmungen so unterschiedlich sein können. Im Folgenden wird deshalb differenziert auf die verschiedenen Sinne eingegangen.

3.1.1 Visueller Bereich

Girsberger (2022) geht davon aus, dass der visuelle Sinneskanal von Menschen im Spektrum meist bevorzugt wird. Durch Helligkeit, Farbgebung und andere visuelle Reize kann die visuelle Wahrnehmung aber auch überstimuliert werden.

Im visuellen Bereich wird bei Menschen im Spektrum auch oft von einer Detailfokussierung gesprochen, d.h. von einer speziellen Hinwendung zu Details und einer ausgesprochenen Merkfähigkeit davon. So kann der Fokus beispielsweise zuerst auf dem Muster der Radspeichen liegen, bevor das Fahrrad als Ganzes erfasst wird. Im Zusammenhang mit der

Detailfokussierung wird im Kapitel 3.2.2 noch vertieft auf das Konzept der zentralen Kohärenz eingegangen.

Menschen im Spektrum wenden sich bevorzugt ruhenden und geordneten Objekten zu, als beweglichen, unruhigen Subjekten. Der Psychologe Matthias Huber (2022), selbst vom Asperger-Syndrom betroffen, gibt eine verständliche Erklärung: «Gelegentlich schaffte ich es, die Rücken der anderen Kinder anzuschauen, aber meist sah ich nur bestimmte Details und fixe Objekte im Raum. Alles Andere wirkte auf mich instabil, zu weit weg, um es berücksichtigen zu können und nicht sinnvoll» (S. 9). Die visuelle Sinnesverarbeitung kann bei Menschen im Spektrum mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das Kennenlernen und vertraut werden im Sozialen soll daher gut begleitet und mit ausreichend Zeit bedacht werden. Auch Paschke-Müller et al. (2017, S. 38) betonen, dass Kinder und Jugendliche im Spektrum meist länger brauchen, um sich Gesichter und Namen merken und mit anderen 'warm' werden zu können.

Vero (2020) beschreibt als Betroffene im Buch von Georg Theunissen «Autismus verstehen: Außen- und Innensichten», dass es in Situationen mit starker visueller Reizüberflutung zu einem Ausschalten dieses Sinneskanales kommen kann: «Das heisst, dass ich dann weder über Bilder erreichbar bin noch auf Zeigen oder Gezeigtes reagieren kann. Dann ähnelt mein Sehen dem Blick durch eine Milchglasscheibe am Ende eines langen Tunnels. Mein Sichtfeld ist stark eingeschränkt» (S. 121).

3.1.2 Auditiver Bereich

Im akustischen Bereich kann bei Menschen im Spektrum oft eine Überempfindlichkeit beobachtet werden. So können beispielsweise die Geräusche von Haushaltsmaschinen wie Staubsauger oder Knetmaschine, als unerträglich laut empfunden werden. Auch Situationen mit vielen verschiedenen Geräusch- und Lärmquellen (z.B. Bahnhof, Restaurant) können zu sensorischen Überforderungen führen, da die akustischen Sinneseindrücke alle gleich stark wahrgenommen werden. Die Selektion von relevanten und nichtrelevanten Informationen kann in solchen Situationen viel Energie abverlangen.

Es kann auch vorkommen, dass eine gestellte Frage mit einer gewissen Verzögerung beantwortet wird. Manchmal kann es auch im ersten Augenblick nicht den Anschein machen, als wäre die Frage angekommen und könne mit einer Antwort gerechnet werden. Häussler, Happel, Tuckermann, Altgassen und Adl-Amini (2023, S. 11) weisen darauf hin, dass die Verarbeitungszeit von auditiven Reizen oft länger dauert, die Aufmerksamkeit leicht abgelenkt wird und Reaktionen deshalb oft verzögert erfolgen.

Es kann aber auch akustisch laute Situationen geben, die Menschen im Spektrum als angenehm empfinden. So schreibt Zimmermann (2023) zu «Doktor Techno»: «Techno ist

vorhersehbar und repetitiv und meistens so laut, dass ich einfach im Rhythmus verschwinden kann» (S. 73). Musik wird von Betroffenen von Autismus immer wieder als wohltuend, ordnend und entspannend beschrieben.

3.1.3 Olfaktorischer und gustatorischer Bereich

Im Bereich der Gerüche und des Geschmacks treten bei Menschen im Spektrum häufig Überempfindlichkeiten auf. Es kann vorkommen, dass ein fein aufgetragenes Parfüm oder eine übelriechende Tastatur von neurotypischen Menschen nicht wahrgenommen werden. Wenn aber eine autistische Person vor dieser Tastatur oder neben dem parfümierten Menschen sitzt, kann es sein, dass er die Geruchsintensität nicht aushalten kann. «Die Folge [von der Geruchsempfindlichkeit] ist oft ein sehr restriktives und selektives Essverhalten» (Cholemkey & Freitag, 2014, S. 37). Dieses Essverhalten kann allerdings auch durch die herausfordernde Situation während den Mahlzeiten erklärt werden. Am Tisch gelten diverse soziale Regeln und Erwartungen, laufen verbale und nonverbale Interaktionen und parallel dazu müssen vielfältige sensorische Reize verarbeitet werden. Zimmermann (2023) hat deshalb für sich auch eine Bewältigungsstrategie entwickelt, die auch bei anderen Menschen im Spektrum beobachtet werden kann: «In Stressphasen esse ich oft jeden Tag dasselbe, weil ich nicht noch mehr Reize verarbeiten kann» (S. 86).

3.1.4 Taktile Bereich

Gemäss Girsberger (2022) wird der taktile Sinneskanal stark vernachlässigt. Auch Theunissen (2020) hält fest, dass «autistische Kinder Probleme in der taktilen Wahrnehmung haben und dies häufig in Form einer Tastunterempfindlichkeit» (S. 27). Dies kann durch ein schwaches Schmerz- oder Temperaturempfinden zum Ausdruck kommen, was zu einer erhöhten Unfall- und Krankheitsdisposition führen kann. Menschen mit dieser Hyposensitivität «neigen häufig dazu, sich Reize zu verschaffen, die ihnen ein intensives Tasterleben oder eine starke Körperwahrnehmung ermöglichen» (ebd.). Sie kompensieren die fehlende Fremd- oder Selbstwahrnehmung beispielsweise durch intensives Betrachten, Beriechen und Berühren ihrer Umgebung.

Andererseits können schon sanfte Berührungen, beispielsweise das Abtrocknen der nassen Haut mit einem Frottiertuch, wie auch Kleider aus grobem Stoff und Kleidernähte als störend bis schmerzvoll empfunden werden. «In Bezug auf soziale Situationen fällt vornehmlich die Berührungsempfindlichkeit ins Gewicht» (Matzies-Köhler, 2010, S. 18). Das Anfassen von, oder berührt werden durch andere Menschen kann als unangenehm bis äusserst beängstigend erlebt werden.

3.2 Kognition

Im Bereich der Kognition gibt es bei Menschen im Spektrum Besonderheiten und Variationen, die eng mit den vorgängig beschriebenen Besonderheiten in der Wahrnehmung zusammenhängen.

Der Begriff Kognition kommt aus dem Lateinischen «cognitio» was auf Deutsch Erkennen oder Erfahren bedeutet. Kognition fasst alle Prozesse des Denkens, wie Reizselektion, Aufarbeitung, Speicherung und Abrufung, zusammen (Cholemkey & Freitag, 2014).

3.2.1 Aufmerksamkeit

Gerade im Bereich der Aufmerksamkeit haben Menschen im Spektrum häufig und unterschiedliche Schwierigkeiten. Gemäss Cholemkey und Freitag (2014, S. 38) bestätigen zahlreiche Studien die komorbid auftretenden Auffälligkeiten in der Aufmerksamkeit. So weisen bis zu einem Drittel der Autismus-Diagnosen eine komorbide Störung mit ADHS auf. Betrachtet man die Rolle der Aufmerksamkeitskontrolle beim Lernen aus einer übergeordneten Perspektive, so zeigt sich, dass der Aufmerksamkeit eine entscheidende Bedeutung als „Flaschenhals“ im Wissenskonstruktionsprozess zukommt (Brünken & Seufert, 2006, S. 34).

Das menschliche Aufmerksamkeitsverhalten kann generell in unterschiedliche Formen unterteilt werden (Heubrock & Petermann, 2001; zitiert nach Naumann & Lauth, 2007, S. 329):

- selektive Aufmerksamkeit (schnelle Fokussierung auf relevante Reize)
- geteilte Aufmerksamkeit (Aufteilung auf mehrere Anforderungen oder Personen)
- Daueraufmerksamkeit (Aufrechterhaltung eines hohen Aktivierungsgrades)

Durch die vielfältigen Besonderheiten in der autistischen Wahrnehmung kann das Ausführen von Aufgaben, welche selektive oder geteilte Aufmerksamkeit erfordern, für Menschen im Spektrum eine Herausforderung darstellen. Aus denselben Gründen, und im Zusammenhang mit den Sonderinteressen, kann hingegen bei der Daueraufmerksamkeit eine hohe Intensität und Stärke beobachtet werden.

Des Weiteren sprechen Cholemkey und Freitag (2014, S. 38) und Häussler et al. (2023) vom Konzept der gemeinsamen Aufmerksamkeit, welches davon ausgeht, dass neurotypische Kinder ab dem 9. Lebensmonat beginnen ihre Wahrnehmungen mitzuteilen und auf Wahrnehmungshinweise der Eltern zu reagieren. Dieses Interesse am Teilen und gemeinsamen Erleben von Wahrnehmungen und Gefühlen sei hingegen autistischen Kindern fremd und häufig reduziert. Doch gerade diese Erfahrung der Gemeinsamkeit bildet die Basis für soziale Interaktionen. «Der Wunsch, jemandem etwas über sein Erleben und

Befinden mitzuteilen, setzt das Wissen voraus, dass andere Personen ähnliche Gefühle haben können, wie man selbst» (Häussler et al., 2023, S. 13).

3.2.2 Zentrale Kohärenz

Menschen im Spektrum haben oft Schwierigkeiten mit der zentralen Kohärenz, sie ist meistens «schwach ausgeprägt» (Jenny et al., 2021, S. 33). Der Begriff Zentrale Kohärenz bezeichnet «die Fähigkeit, einzelne Wahrnehmungselemente in einen übergeordneten Zusammenhang zu Stellen und diesen einzelnen Elementen in ihrem Zusammenhang eine Bedeutung zu verleihen» (Girsberger, 2022, S. 183). Das kann beispielsweise bedeuten, dass nicht zuerst die Dreiecke im Muster, sondern der Teppich als Ganzes gesehen wird. Oder im Bereich der sozialen Interaktion wird das Gegenüber in seiner Ganzheit und in seinem Kontext wahrgenommen und nicht zuerst die Farbe der Schuhe, die es trägt.

Gemäss Girsberger (2022) ist diese Fähigkeit der zentralen Kohärenz auch beim Erkennen und Verstehen von ironischen Bemerkungen elementar: «Woran erkenne ich, dass das Gesagte nicht 1:1 interpretiert werden soll, sondern dass das genaue Gegenteil gemeint ist? Es sind Nuancen im Gesichtsausdruck oder im Tonfall, welche nicht zum Inhalt passen und den Unterschied zu etwas Ernstgemeintem ausmachen» (ebd.).

Es gibt Menschen im Spektrum, die von der detailorientierten Sichtweise zur ganzheitlichen Sichtweise wechseln können, oder sich diese Fähigkeit aneignen können. Theunissen (2020) hält fest, dass das Konzept der schwachen Zentralen Kohärenz «nicht verallgemeinert und unkritisch zitiert werden dürfe, da die vermeintliche Schwäche eine ebenso bemerkenswerte Stärke» (S. 30) sein könne. In den gegenwärtigen wissenschaftlichen Beiträgen wird von gleichwertigen Informationsverarbeitungsstilen, nämlich der lokalen und der globalen Informationsverarbeitung, gesprochen (Cholemky & Freitag, 2014; Jenny et al., 2021). Für die vorliegende Arbeit ist bezüglich der Zentralen Kohärenz der Hinweis von Cholemky und Freitag (2014) relevant. Sie bringen die schwache Zentrale Kohärenz mit den Schwierigkeiten beim Generalisieren in Zusammenhang:

Aufgrund der Beeinträchtigung in der zentralen Kohärenz erscheinen autistischen Menschen Situationen oft als sehr unterschiedlich, die andere als sehr ähnlich einschätzen würden. Dies führt dazu, dass der Transfer von Gelerntem, z.B. in der Therapie auf den Alltag, oft nicht gelingt. (S. 40)

Es kann beispielsweise vorkommen, dass ein Kind im Spektrum gelernt hat, dass Selbstgespräche führen im Bus nicht angebracht ist. Es ist allerdings möglich, dass für dieses Kind nicht automatisch klar ist, dass diese Regel auch im Zug gilt. Dadurch wird die Wichtigkeit, soziale Kompetenzen in vielen Variationen und unterschiedlichen Situationen zu üben, verständlich. Die amerikanische Zoologin Temple Grandin, wahrscheinlich eine der

bekanntesten Betroffenen, beschreibt die Notwendigkeit, soziale Situationen möglichst vielfältig zu üben und dadurch zu lernen mit folgenden Worten:

More knowledge makes me act more normal. [...] My mind works just like an Internet search engine that has been set to access only images. The more pictures I have stored in the Internet inside my brain the more templates I have of how to act in a new situation. (Grandin 2006, S. 38)

Bezeichnend ist hier, dass der Wissenszuwachs nicht mit dem Vorwissen verknüpft, sondern als separate «Wissensinsel» hinzugefügt wird. Dieser Lernprozess wird als «additiv» bezeichnet, und er steht im Gegensatz zum «kumulativen Lernen» (Gold 2018, S. 31). Der Vorteil des «kumulativen Lernens» besteht darin, dass die Verknüpfung mit dem Vorwissen oder bereits vorhandene Fertigkeiten den Aufbau nachfolgenden Wissens und Könnens entscheidend erleichtert (Robert Gagné 1973, zitiert nach Gold, 2018, S. 30). Der additive Lernprozess, der bei Menschen im Spektrum oft vorliegt, hat den Nachteil, dass das Wissen nicht verknüpft und dadurch nicht unbedingt generalisiert und auf ähnliche Situationen und Konzepte übertragen wird. Menschen im Spektrum müssen sich daher eine grössere Wissenssumme aneignen, was das Lernen deutlich erschwert.

3.2.3 Kognitives Profil bei ASS

Einerseits kann eine Autismus-Diagnose mit einer komorbiden Störung der Intelligenzentwicklung einhergehen, andererseits können sich Intelligenzleistungen im durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Bereich zeigen. Gemäss Jenny et al. (2021, S. 30) wurde im Jahr 2008 anhand der revidierten Fassung des HAWIK-IV (Petermann & Petermann, 2008) das Intelligenzprofil von Kindern mit High-Functioning-Autismus oder Asperger-Syndrom untersucht. Dabei kamen folgende Ergebnisse heraus:

Tabelle 4: Ergebnisse aus der HAWIK-IV Untersuchung. Darstellung in Anlehnung an Jenny et al. (2021)

Ergebnis	Bereich	Inhalt
Stärken	Sprachverständnis	Sprachliche Fähigkeiten und Allgemeinwissen
	Wahrnehmungsgebundenes Logisches Denken	logisches Denken in Kombination mit der visuellen Wahrnehmung
Schwächen	Arbeitsgedächtnis	Informationen kurzfristig zur Weiterverarbeitung behalten können
	Verarbeitungsgeschwindigkeit	Schnelle, visuelle Verarbeitung und Konzentrationsvermögen

Diese Ergebnisse können in der Praxis beispielsweise bedeuten, dass gesprochene Anleitungen nicht behalten werden können und visuelle Unterstützung nötig ist.

3.2.4 Autistisches Denken

Das Konzept des autistischen Denkens ist umstritten, hat sich historisch gewandelt.

Temple Grandin (2006) beobachtete und beschrieb ihre Denkweise als Denken in Bildern. Sie untersuchte dieses Phänomen weiter und vermutete, dass viele Menschen im Spektrum mehr oder weniger stark in Bildern denken.

Diese Vermutung, dass die autistische Denkweise anders funktioniert, wurde weiter erforscht und von Theunissen (2020) in drei Haupttypen beschrieben: «Was die verschiedenen Formen 'autistischen Denkens' betrifft, so gibt es Menschen aus dem Autismus-Spektrum, die visuell-fotorealistische oder visuell-strukturierte oder verbal orientierte Denker sind» (S. 79). Gold (2018, S. 131) macht hingegen darauf aufmerksam, dass es aus wissenschaftlicher Befundlage keine Hinweise gebe auf unterschiedliche Lerntypen, aber auf Personen die zu unterschiedlich tiefen Lernprozessen neigen. «So wird in der Tradition der Lernstrategieforschung von 'Oberflächen- und Tiefenlernern' gesprochen oder von Lernern, die an den Wissensinhalten selbst interessiert seien oder nur an der Leistungserbringung» (ebd.).

Auch Theunissen (2020) reduziert das spezifische autistische Denken nicht nur auf Lernstile, sondern erweitert sie mit kognitiven Strategien wie «Fähigkeiten eines Systematisierens, Assoziationstechniken sowie herausragende interessenbezogene Gedächtnisleistungen (Faktenwissen)» (S. 33). Diese hohe Fähigkeit sich Dinge additiv merken zu können, hilft vielen Menschen im Spektrum, um beispielsweise im Sozialverhalten mehr Sicherheit zu gewinnen.

3.2.5 Lernverhalten

Bei Menschen im Spektrum kann oftmals ein eigenwilliges und individuelles Lernkonzept beobachtet werden. «Oftmals handelt es sich bei diesem Lernverhalten um eine Form von Selbstbildung, bei der selbstentwickelte Lernstrategien, kognitive und perzeptive Kompetenzen genutzt werden» (Theunissen, 2020, S. 32). In der Praxis kann es für Lehrpersonen schwierig sein, die individuellen Lernstrategien und Denkwege von Schülerinnen und Schülern im Spektrum zu durchschauen und zu verstehen. Es erfordert von der Lehrperson Bereitschaft sich darauf einzulassen und genügend zeitliche Ressourcen. Weitere Gelingensfaktoren sind auch die Bereitschaft und die Fähigkeit des Lernenden seinen Denkprozess zu erläutern.

3.2.6 Spezialinteressen

«Des Weiteren scheinen Interessen ein prominentes Vehikel für eine Selbstbildung zu sein» (Theunissen, 2020, S. 33). Diese Fähigkeit der starken Vertiefung auf ein spezielles

Interessengebiet, kann in Zusammenhang mit der intensiven Mono-Wahrnehmung und der Detailfokussierung stehen. Die positive Konnotation der Spezialinteressen kann allerdings auch ins Gegenteil umschlagen, wenn die Thematik die Person zu stark beansprucht und sie sich kaum noch davon lösen kann.

Bei Kindern im Spektrum kann beobachtet werden, dass sie sich ungern von einer Aufgabe lösen, um sich einer anderen Thematik zuwenden zu können. Oder im noch engeren Zusammenhang, beispielsweise in der Mathematik, dass sie Schwierigkeiten haben von der Addition in die Subtraktion zu wechseln. Diese Andersartigkeit im autistischen Denken veranschaulicht Zimmermann (2023) bildhaft mit folgenden Worten:

Die Fähigkeit zum flexiblen Denken kann mit dem Vergleich zwischen einem Auto und einem Zug veranschaulicht werden. Eine Person im Autistischen Spektrum denkt eher wie ein Zug auf einem Gleis. Ein Gleiswechsel ist oft schwierig und selten ohne äusseren Einfluss und konkrete Hilfe bewältigbar. Ein neurotypisches Gehirn ist eher ein Auto mit Vierradantrieb. Es kann nach Belieben die Spur und Richtung wechseln. (ebd., S. 55)

Huber (2022) weist noch daraufhin, dass flexibles Verhalten grundsätzlich meist nur uneingeschränkt möglich ist, wenn sich die Person in einem vertrauten und sicheren Umfeld befindet. «Kein Mensch ist besonders flexibel oder kreativ, wenn er auf einem Hochseil entlang gehen muss! Menschen mit Autismus erscheint die sogenannte natürliche Umgebung oft wie das Balancieren auf einem Hochseil» (S. 75).

3.2.7 Exekutive Funktionen

«Das Konzept der exekutiven Funktionen stellt einen multidimensionalen Sammelbegriff für unterschiedlichste kognitive Fähigkeiten zur Erreichung von Zielen dar» (Cholemkey & Freitag, 2014, S. 39). Es ist die Art und Weise wie bei einer Handlungsplanung und -umsetzung vorgegangen wird und wie diese Schritte aufgeteilt und evaluiert werden. Es geht in hohem Masse auch um Fähigkeiten wie Inhibition, Selbstregulation und vorausschauendes Denken. Laut Cholemkey und Freitag (2014) zeigen Personen im Spektrum im Bereich der Exekutiven Funktionen vor allem Schwierigkeiten in den Bereichen der kognitiven Flexibilität und dem vorausschauenden Problemlösen und Planen. Repetitives Verhalten und starkes Festhalten an Routinen und Gleichbleibendem können, laut Baron-Cohen (2005; zitiert nach Paschke-Müller et al., 2017) ursächlich in den ungewöhnlichen Exekutiven Funktionen liegen. Huber (2022, S. 66) weist zudem daraufhin, dass es für die Planung und Vorbereitung einer Handlung, also für die Aktivierung der Exekutiven Funktionen, genügend Zeit und Ruhe bedarf.

3.3 Gefühle

Gefühle und die begleitende emotionale Reaktion haben eine nonverbale Signalfunktion für den betroffenen Menschen selbst oder für sein unmittelbares Umfeld. Saarni (2002; zitiert nach Petermann, Düring, Marées & Petermann, 2019, S. 19) unterteilt die emotionalen Kompetenzen in acht emotionale Schlüsselfertigkeiten:

1. Eigene Gefühle erkennen
2. Gefühle anderer erkennen und verstehen
3. Altersangemessenes Emotionsvokabular verstehen und einsetzen
4. Sich in andere einfühlen können
5. Wissen, dass Gefühlserleben und Gefühlsausdruck unterschiedlich sein können
6. Mit belastenden Emotionen und Problemsituationen angemessen umgehen
7. Wissen, dass emotionale Kommunikation die soziale Beziehungen mitgeprägt
8. Emotionales Selbstwirksamkeitserleben

Auf einige dieser Schlüsselfertigkeiten und ihre Bedeutung für Menschen im Spektrum wird im Folgenden eingegangen.

Die Fähigkeit eigene Grundgefühle wahrzunehmen, auszudrücken oder bei anderen zu erkennen, entwickeln neurotypische Kinder in der Regel bereits in den ersten Lebensmonaten. Ekman (2023) zählt folgende sieben Gefühle zu den Grundgefühlen: Freude, Trauer, Wut, Angst, Abscheu, Überraschung und Verachtung. «Das Erkennen der primären Emotionen oder Grundemotionen (z.B. Angst) wird früher entwickelt als das Erkennen sekundärer oder komplexer Emotionen, die kognitive Leistungen voraussetzen (z.B. Neid)» (Jenny et al., 2021, S. 106).

Eine Fertigkeit, welche bei den emotionalen Schlüsselfertigkeiten nach Saarni nicht explizit genannt wird, ist das Zeigen von eigenen Gefühlen und die angemessene emotionale Reaktion auf den Gefühlsausdruck des Gegenübers. Jenny et al. (2021) halten fest, dass es Menschen im Spektrum nicht schwer fällt ein Gefühl zu empfinden, sondern dass der nonverbale Ausdruck davon Schwierigkeiten bereiten könne. Das bedeutet beispielsweise, dass bei einer emotionalen Reaktion Mimik und Gestik verspätet, unkoordiniert oder nur ansatzweise gezeigt werden. Sie können auch aufgesetzt und unnatürlich wirken. Beim Ausdruck emotionaler Zustände spielen Mimik, Gestik, Körperhaltung, Stimme und Prosodie (Betonung, Lautstärke, Tempo, Rhythmus und Melodie) eine Rolle. Es erfordert ein differenziertes und ausgewogenes Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Aspekte, damit ein Gefühlsausdruck kongruent und lesbar zum Ausdruck gebracht werden kann. Jenny et al. (2021, S. 124) ergänzen, dass man auch unsympathisch, uninteressiert wirken kann oder

Missverständnisse entstehen können, wenn der Inhalt des Gesprochenen und der mimische Ausdruck dazu nicht kongruent sind.

“My emotions are simpler than those of most people. I don't know what complex emotion in a human relationship is. I only understand simple emotions, such as fear, anger, happiness, and sadness” (Grandin, 2006, S. 86). Diese reduzierte Art der Wahrnehmung der Grundgefühle beschreibt auch Zimmermann (2023) und erklärt, dass ihr eine visualisierte Darstellung eines Gefühlskataloges helfen kann, komplexere Gefühle wahrnehmen und benennen zu können. Zimmermann (2023) beschreibt auch, dass manche Menschen im Spektrum einen komplizierten Zugang zu den eigenen Gefühlen und zu denen der anderen haben. In Stresssituationen kann es deshalb vorkommen, dass sich Gefühle unerkannt aufstauen und erst wahrgenommen werden, wenn sie sich eruptiv entladen. Solche Entladungen können für Mitmenschen überraschend sein, weil allfällige Vorzeichen von aussen wenig erkennbar oder schwierig lesbar sind. Dies kann wiederum mit der eingeschränkten nonverbalen Ausdrucksfähigkeit (Mimik und Gestik) im Zusammenhang stehen: «Menschen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten damit, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken» (Paschke-Müller et al., 2017, S. 62). In diesem Zustand der Gefühlsüberflutung kann es für Menschen im Spektrum schwierig sein die Selbstkontrolle wieder zu erlangen und sich selbst zu regulieren.

Zimmermann (2023) spricht auch von einer sehr gegensätzlichen Mono-Gefühlswahrnehmung, d.h. dass sie ein klares Gefühl entweder sehr stark oder gar nicht empfindet: «Dass Menschen widersprüchliche Gefühle haben können, ist mir ein Rätsel. Ich habe ein Gefühl gar nicht oder mit Leib und Seele» (S. 117).

Da Menschen im Spektrum oft Schwierigkeiten mit der Vorhersehbarkeit und dem Verständnis in sozialen Situationen haben, ist Angst ein häufiger Begleiter. Dies wird auch aus der hohen Komorbiditätsrate mit Angststörungen ersichtlich.

Doch auch positive Gefühle können überwältigend und vereinnahmend auf Menschen im Spektrum wirken. Grandin (2006) beschreibt Situationen, in denen sie sich überglücklich fühlt: “The closest thing I have to joy is the excited pleasure I feel when I have solved a design problem. When I get this feeling, I just want to kick up my heels. I'm like a calf gamboling about on a spring day” (S. 86).

Jenny et al. (2021, S. 139) verweisen auch auf die Unterscheidung von konventionellen und persönlichen emotionalen Reaktionen. Menschen im Spektrum haben zum Teil kein Verständnis dafür, dass Menschen unterschiedlich auf Situationen reagieren und dass ihre persönliche Reaktion auf eine Situation bei einer anderen Person nicht unbedingt dieselbe sein

muss. Vor einer Klassenfahrt können zum Beispiel Kinder im Spektrum Angst vor dem Unbekannten empfinden, währenddessen andere Kinder Vorfreude verspüren. Die konventionelle Gefühlsreaktion ist in dieser Situation eher die Vorfreude, weil die meisten Kinder sich vorstellen können, was auf sie zukommt und Vorfreude empfinden. Hingegen Kinder im Spektrum, wenn sie keine ausreichende Unterstützung in der Vorhersehbarkeit erhalten haben, können in dieser Situation mit Angst reagieren. Also eine persönliche Gefühlsreaktion.

Viele Menschen im Spektrum beschreiben, dass sie sich schlecht von den Gefühlen und Stimmungen Anderer abgrenzen können. Während von Mitmenschen die Zuschreibung «unempathisch» kommen kann, erleben sich Menschen im Spektrum häufig überempathisch. Auch die Intense World Theory geht beim zurückgezogenen Verhalten von Menschen im Spektrum von einem Schutzverhalten vor Reizüberflutungen aus und nicht von einem sozialen Desinteresse. Die Forscherin Hadjikhani (2020) bestätigt, dass wissenschaftliche Befunde für diese Interpretation des Verhaltens sprechen: «... unsere Ergebnisse belegen, dass dieses Verhalten eine Strategie ist, um die unangenehme und übermäßige Erregung zu verringern» (ebd.; zitiert nach Gross 2020). Die Befunde dieser Studien werden allerdings noch kontrovers besprochen und gelten noch als unsicher.

3.4 Sprache

Wie bei der Wahrnehmung, dem Denken und Fühlen können sich auch im Bereich von Sprache und Kommunikation ambivalente Besonderheiten zeigen. Die Förderung der sprachlichen Kompetenzen ist zentral, da sie die Basis für alle weiteren Lernprozesse bilden. Gemäss Cholemkery und Freitag (2014) gelten ein IQ-Wert über 70 und eine frühe und ausgereifte Sprachentwicklung u.a. als wichtigste prognostische Faktoren für die Entwicklung von Kindern im Spektrum. Beide Komponenten sind elementar für die Kommunikationsfähigkeit des Kindes und somit für die schulische und soziale Entwicklungsfähigkeit.

3.4.1 Sprachentwicklung

Die Sprachentwicklung und die kommunikativen Kompetenzen gehören zu den Diagnosekriterien bei einer Autismus-Spektrum-Störungen. Häussler et al. (2023, S. 11) führen aus, dass die Beeinträchtigung der Kommunikation sich sowohl auf die Sprache als auch auf den nonverbalen Bereich bezieht.

Menschen mit hochfunktionalem Autismus oder Asperger-Syndrom haben meist gute bis sehr gute sprachliche Fähigkeiten. Sie verfügen über einen detaillierten perzeptiven und produktiven Wortschatz und können sich daher inhaltlich präzise ausdrücken. Trotzdem kann es zu Missverständnissen und unabsichtlichen, verbalen Verletzungen kommen, denn «im Hinblick auf die Wortwahl fehlt es häufig an dem Gespür dafür, welcher Ausdruck der

Situation angemessen ist. So sind viele Menschen mit Autismus in ihren Äusserungen sehr ehrlich und direkt – was nicht immer den üblichen Höflichkeitsregeln entspricht» (Häussler et al., 2023, S. 12).

Auch bei sprachlich gut entwickelten Kindern fällt auf, dass für sie das Treffen und Mitteilen von Entscheidungen eine Herausforderung darstellen kann. In diesem Kommunikationsbereich sowie im Ausdruck von eigenen Gefühlen und in der Anwendung von sozialen Regeln, bedarf es gemäss Häussler et al. (2023, S. 35) der Unterstützung durch besondere Hilfsmittel (Abläufe, Hinweiskarten, Auswahllisten, etc.).

Neben der Entwicklung der Sprache bedarf es für eine gelingende Kommunikation noch weiterer Fähigkeiten. Die Sprachtherapeutin Bettina Achhammer (2024, S. 1) nennt folgende acht Fähigkeiten, die nötig sind, um Sprache der jeweiligen Situation angemessen, einsetzen zu können:

1. Kontextverständnis und Situationsanpassung
2. Adaption an das Gesprächsthema
3. Sprecherwechsel
4. Hintergrundwissen beim Gesprächspartner einschätzen können
5. Indirekte Sprachverwendung
6. Ironie, Witz und Humor
7. Erzählfähigkeit (beim Thema bleiben, Reihenfolge, roter Faden)
8. Nonverbale Kommunikation einsetzen und bei anderen verstehen

Das ist eine grosse Summe an Kompetenzen, welche relevant sind für eine gelingende pragmatische Kommunikation, welche für Menschen im Spektrum eine Herausforderung darstellen können. Oft wissen die Betroffenen nicht, welche Themen für welche Gesprächssituation geeignet sind und wie man diese anspricht. Viele haben ausgeprägte Spezialinteressen und daher einen eingeschränkten Gesprächsthemenkatalog. Es gelingt ihnen dadurch nur erschwert sich in ein Gespräch einzugliedern. Nicht selten unterbrechen sie ihren Gesprächspartner und erzählen, ohne darauf zu achten, ob der andere das Interesse an dieser Thematik teilt. Unvermittelte Äusserungen ohne Einleitung und ohne das Ausführen von Hintergrundinformationen sind ebenso typisch wie das Monologisieren. Dies bedeutet, dass dem Gegenüber oftmals keine Gelegenheit gegeben wird, um sich in das Gespräch einzubringen.

Small Talk und belangloses Plaudern erscheint vielen Menschen im Spektrum als unnötige und sinnlose Betätigung. «Dennoch ist Small Talk ein wichtiges Mittel, um mit Menschen in

Kontakt zu treten, sie kennen zu lernen und eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen» (Paschke-Müller et al., 2017, S. 103).

«C'est le ton qui fait la musique» dieses Sprichwort verdeutlicht die Relevanz des Tonfalls bei einer Aussage. Die Prosodie ist hier «le ton», welche die Merkmale der gesprochenen Sprache beinhaltet wie Betonung, Lautstärke, Tempo, Rhythmus und Melodie. Um unmissverständlich zu kommunizieren, müssen Inhalt und Prosodie des Gesprochenen aufeinander abgestimmt sein. Auch Echolalie, das Repetieren von Wörtern, Aussagen oder Fragen, sowie Selbstgespräche führen, kann zu den sprachlichen Besonderheiten von Menschen im Spektrum gezählt werden.

3.4.2 Sprachverständnis

Die Aufnahme und das Verstehen von gesprochener Sprache, kann sich bei Menschen im Spektrum als Herausforderung darstellen, obwohl ihnen die Bedeutung der Wörter bekannt ist. Donna Williams (2023), eine Schriftstellerin und Betroffene, hat dies in poetische Worte gefasst: «Ich mag Wörter als Geräusche und Formen, aber gesprochene Wörter rutschen mir weg, taumeln wie Wolken am windigen Himmel. Tippen, Gegenstände, Gesten und Lieder erden sie».

Gesprochenes kann von Menschen im Spektrum wörtlich verstanden werden, auch wenn es vom Sprechenden nicht so gemeint ist. Beispielsweise hat an einem schulischen Standortgespräch die Lehrperson einem Schüler im Spektrum die rhetorische Frage stellt, wer denn seine Freunde in der Klasse seien. Die Lehrperson wollte mit dieser Frage dem Schüler die Gelegenheit geben den Anwesenden von seiner soziale Situation in der Klasse zu erzählen. Die Antwort war aber: «Das sollten sie doch wissen». Das war richtig und die Lehrperson wusste auch, wer seine Freunde in der Klasse waren. Das Kind hat in diesem Moment nicht verstanden, dass die Lehrperson mit dieser Frage das Gespräch auf seine soziale Situation in der Klasse lenken wollte und nicht alle, an diesem Gespräch beteiligten Personen, denselben Wissensstand hatten. Die Antwort war direkt und ehrlich, konnte aber unhöflich und zurückweisend wirken.

Dass eine Aussage zweideutig oder ironisch sein kann, verstehen Menschen im Spektrum oft nicht auf Anhieb, sondern sie müssen die Aussage bewusst dahingehend überprüfen. Doppeldeutigkeiten und Ironie können, auf Grund solcher Diskrepanzen zwischen Absicht und Gesagtem, zu Missverständnissen führen. Zimmermann (2023) erklärt dies aus der Innersicht mit folgenden Worten: «Menschen, die alles meinen, was sie sagen, meinen, alle anderen meinen auch, was sie sagen» (ebd. S. 91). Um eine ironische Aussage auch als solche zu erkennen, braucht es eine differenzierte Wahrnehmung auf unterschiedlichen Sinneskanälen. Dabei müssen subtile Abweichungen von Mimik, Gestik, Tonlage und

Körperhaltung miteinbezogen werden können. Diese dialogische Komplexität können Menschen im Spektrum oft nicht bewältigen, was zu Störungen in der Kommunikation führen kann. Auch Jenny et al. (2021) weisen darauf hin, dass Menschen mit Asperger-Syndrom stärker auf den verbalen Aspekt einer Mitteilung achten und weniger auf den begleitenden mimischen oder gestischen Ausdruck. Auch wenn sie selbst sprechen, nutzen sie diese nonverbalen Mittel oft zu wenig, d.h. sie «setzen mimische Signale nur reduziert und zu wenig kommunikativ ein» (ebd., S. 236).

Eigenheiten können sich auch beim Verständnis für bildliche Sprachmittel wie Redewendungen zeigen, wie zum Beispiel: Das ist Schnee von gestern. Solche Metaphern müssen explizit erklärt und ihre Bedeutung geübt werden.

3.5 Soziale Kognition

Zu den sozialen Schwierigkeiten gehören u.a. Probleme bei der Aufnahme und Gestaltung von Kontakt sowie mit (angemessenen) Reaktionen auf Kontaktangebote anderer; die Unfähigkeit, die Wirkung des eigenen Verhaltens auf andere zu erkennen und das Verhalten entsprechend anzupassen; Schwierigkeiten beim Erkennen und Anwenden von Regeln im sozialen Umgang sowie Schwierigkeiten, flexibel auf neue oder veränderte Situationen zu reagieren. (Häussler et al., 2023, S. 11)

Die, im vorausgehenden Zitat, beschriebenen Eigenheiten in der sozialen Interaktion können dazu führen, dass das soziale Netzwerk von Menschen im Spektrum klein bleibt. Es beschränkt sich oft auf die Beziehungen innerhalb der Familie. Dies kann den weiteren Aufbau von sozialen Kompetenzen erschweren, da sie «weniger Rollenmodelle und auch Reibungspunkte [haben], an denen sich Normen und Werte ausbilden können» (Paschke-Müller et al., 2017, S. 102). Oft kommen nur wenige, haltende Freundschaften zustande, oder nur, wenn Bezugspersonen unterstützend mitwirken.

Wenn sich soziale Enttäuschungen häufen, kann es zu einer negativen Spiralebewegung kommen: Das betroffene Kind reagiert mit Rückzug und sozialem Desinteresse. Dies hemmt ein weiteres soziales Lernen, die Entwicklung im sozialen Verhalten stagniert und die Wahrscheinlichkeit von negativen sozialen Erlebnissen wird erhöht. Dies können wiederum einen sozialen Rückzug auslösen und diesen bestätigen.

Die soziale Kognition befähigt den Menschen sich selbst und sein Gegenüber wahrzunehmen, zu interpretieren und das eigene Verhalten dementsprechend anzupassen. Es gibt verschiedene theoretische Konzepte, welche die soziale Kognition erklären, wie beispielsweise die Theory of Mind oder das Mentalisierungskonzept. Die ToM-Fähigkeiten und das

Mentalisieren werden in der Literatur immer wieder synonym verwendet. Sie beruhen historisch auf unterschiedlichen Ansätzen, haben sich aber im Laufe der Jahrzehnte angenähert und beinhalten aktuell ähnliche Aspekte der sozialen Kognition: Das Ergründen der eigenen Affekte und Motive, aber auch die des Gegenübers. Das Mentalisierungskonzept verbindet zudem die Theory of Mind mit den Kenntnissen aus der Bindungstheorie.

Die Theory of Mind Fähigkeit zeichnet sich aus als ein explizites Bewusstsein für mentale Zustände des Andern. Das Konzept der Theory of Mind stammt aus der Primatenforschung der späten 1970er Jahre, welche durch Experimente im Bereich der Intelligenz und Aufgabenlösung den Unterschied zwischen den Gattungen Mensch und Menschenaffen deutlich machen wollte. Böckler-Raetting (2019, S. 10) definiert den Ursprung der empirischen Forschung zur Theory of Mind in der Frage, welche Lebewesen sich selbst und Anderen mentale Zustände zuschreiben können. Ungefähr zehn Jahre später wurde durch Testverfahren im Bereich des Perspektivenwechsels («Sally und Anne Aufgabe», Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985; zitiert nach Reiss, 2018) die Theory of Mind Fähigkeit bei Menschen im Spektrum untersucht und festgestellt, dass diese oft schwach ausgebildet ist, während sie sich bei neurotypischen Kindern ab dem vierten Lebensjahr entwickelt (Jenny et al., 2021).

Die Theory of Mind nutzte ursprünglich eine kognitive Perspektive für das Verstehen des Gegenübers. Das Grundparadigma der Theory of Mind bildet der False-Belief-Test (Falscher Überzeugungstest), welcher ein Verständnis für falsche Überzeugungen bei anderen Menschen überprüft. «Eine klassische False-Belief-Aufgabe ist die Ortsverlagerungsaufgabe (engl. change-of-location task) 'Maxi und die Schokolade' nach Wimmer und Perner» (1983; zitiert nach Reiss, 2018). Diese Aufgabe entspricht einer False-Belief-Aufgabe erster Ordnung, ähnlich wie die «Sally und Anne Aufgabe». Es wurden aber auch anspruchsvollere False-Belief-Aufgaben zweiter Ordnung entwickelt, die in ihrem Sachverhalt vielschichtiger und komplexer sind.

2014 beschreiben Cholemkery und Freitag die Theory of Mind nicht nur als kognitiven, sondern auch affektiven Zugang zur Vorstellungs- und Empfindungswelt des Gegenübers: «Die Theory of Mind beinhaltet [...] einen kognitiven und einen emotionalen Aspekt: das rationale Erschliessen und das Nachempfinden [...]. Diese intuitiven Fähigkeiten kommen im menschlichen Alltag in jeder zwischenmenschlichen Situation zur Anwendung» (S. 41).

2017 wurde die Theory of Mind, als eine Fähigkeit sich in andere hineinversetzen zu können, von Paschke-Müller et al. auf drei Ebenen unterteilt:

1. Gefühle: Sich in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen.
2. Gedanken: Sich die Gedanken anderer Menschen vorstellen.
3. Sprache: Sprachliche Aussagen anderer Menschen verstehen.

Ist von Empathie und Achtsamkeit die Rede, so zeigen sich neben der begrifflichen Abgrenzung auch Ähnlichkeiten. Die Achtsamkeit ist von der Tendenz her mehr auf die eigene, innere Befindlichkeit gerichtet. Empathie, auch Feinfühligkeit genannt, ist hauptsächlich auf andere Personen gerichtet. Die Achtsamkeit ist stärker von einem emotionalen und die Empathie mehr von einem kognitiven Bewusstsein geprägt.

Laut Cholemky und Freitag (2014) wurde durch Studien gezeigt, dass Kinder im Spektrum keine Besonderheit in der emotionalen Empathie haben, diese aber möglicherweise durch eine reduzierte Ausdrucksfähigkeit nicht äussern können und so von der Umwelt falsch interpretiert werden. Im Bereich der kognitiven Empathie, also im Verstehen der Perspektive des Gegenübers, soll allerdings oft eine Verständnisschwierigkeit vorliegen. Jenny et al. (2021) hingegen erwähnen, dass Eltern immer wieder berichten, «dass ihre von Autismus-Spektrum-Störungen betroffenen Kinder sich nicht für ihre Gefühle und diejenigen der Geschwister interessieren oder diese falsch einschätzen» (S. 141).

Die widersprüchlichen Aussagen weisen darauf hin, dass Empathie eine Fähigkeit ist, welche individuell ausgeprägt ist und vom Umfeld individuell wahrgenommen wird. Es ist dadurch ein Wert, der schwerlich definier- und messbar ist.

3.6 Soziale Motivation

Auch Kinder und vor allem Jugendliche im Spektrum entwickeln oftmals den Wunsch nach Kontakt, Austausch und Freundschaften. Trotz diesem Bedürfnis zeigen sich gemäss Häussler et al. (2023) besondere Eigenheiten in der sozialen Initiative. Die notwendigen Schritte, die es braucht, um Freunde zu finden, scheinen ihnen nicht zugänglich oder zu herausfordernd.

Ein solches Defizit an sozialen und kommunikativen Grundkompetenzen ist häufig umso tragischer, als es den Betroffenen in der Regel nicht am Bedürfnis nach sozialem Austausch fehlt, sondern eher am Wissen um passende Strategien und/oder an der Fähigkeit, diese effektiv einzusetzen. (Häussler et al., 2023, S. 11)

Das Reagieren auf Kontaktangebote kann hingegen leichter gestaltet werden. Aber auch hier kann die Komplexität einer angemessenen Reaktion zum Problem werden, denn es gilt Mimik, Blickkontakt, Gestik, Körperhaltung, Distanz und verbale Äusserungen fein tariert aufeinander abzustimmen und gleichzeitig alle diese Merkmale beim Gegenüber wahrzunehmen und zu verstehen – «eine Voraussetzung, die für Menschen mit Autismus eine grosse Hürde darstellt» (Häussler et al., 2023, S. 14). Dazu kommt, dass der Kontext und die darin geltenden sozialen Regeln verstanden werden müssen, um auch der Situation angemessen reagieren zu können.

Viele Schüler:innen im Spektrum erleben eine schwierige Schulzeit. Auf Grund ihrer Andersartigkeit und ihres ungewohnten Verhaltens erleben sie überdurchschnittlich häufig Konflikte mit anderen Kindern. Mangelndes gegenseitiges Verständnis bildet dabei die Grundproblematik. Vero (2020) vermutet, dass sich die Wahrnehmung nicht-autistischer Menschen ähnlich ist, da sich auch ihr Verhalten sehr ähnelt: «Das bedeutet, dass nicht-autistische Menschen sehr gut erahnen können, wie ein anderer Mensch auf einen bestimmten Reiz reagiert. Im Umgang miteinander gibt ihnen das grosse Sicherheit. Bei autistischen Menschen funktioniert dieses In-den-anderen-Hineinversetzen nicht so gut» (S. 117).

Oft berücksichtigen Schulen bei der Einrichtung und Organisation noch zu wenig die autismspezifischen Besonderheiten. Herausforderungen bilden beispielsweise häufige Wechsel der Räumlichkeiten und der Lehrpersonen. Auch grosse Klassen und die damit verbundene Unruhe und soziale Komplexität bilden ein Erschwernis in der schulischen Funktionsfähigkeit. Es gibt zunehmend Schulen, welche autismsensible Massnahmen im strukturellen, wie auch im didaktischen Bereich ergriffen haben sowie Nachteilsausgleiche ermöglichen. So haben Schüler:innen im Spektrum höhere Chancen in der Teilhabe. Dennoch gibt es nach wie vor viele Kinder im Spektrum, welche einer sonderpädagogischen Schule zugeteilt werden, weil die Regelschule (noch) nicht in der Lage ist das Setting strukturell und personal adäquat anzupassen.

Ein grosser Teil der sozialen Regeln lernen neurotypische Kinder intuitiv, bzw. durch Nachahmung. Sie lernen höflich und freundlich zu sein und sie verinnerlichen, dass der erste Eindruck bedeutsam ist. «Für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung ist diese Verinnerlichung schwierig. Ihnen fällt es schwer, die ungeschriebenen sozialen Regeln des Zusammenlebens zu verstehen und sich ihnen entsprechend zu verhalten» (Jenny et al., 2021, S. 207). Beispielsweise wird das Führen von ausgiebigen Selbstgesprächen in der Öffentlichkeit in unserer Gesellschaft als ein eigenartiges Verhalten eingestuft. Was bei kleinen Kindern, die im Spiel mit sich selbst sprechen, noch als normal gilt und akzeptiert wird, kann bei älteren Kindern und Jugendlichen befremdlich wirken. Für ein Kind im Spektrum, welches Selbstgespräch führt, ist es nicht unbedingt intuitiv nachvollziehbar, warum sein Verhalten problematisch sein soll. Es benötigt klare Hinweise, wo das Führen von Selbstgesprächen passend ist und wo es Mitmenschen befremden kann.

Jenny et al. (2021, S. 65) sprechen bei dieser Art von Lernprozess von «Implizites explizit machen», denn sie gehen davon aus, dass viele soziale Fertigkeiten bewusst erlernt und intellektuell nachvollzogen werden können. Mit dieser Strategie können Defizite beim inzidentellen Lernen von sozialen Regeln kompensiert werden. Diese Erkenntnis bildet eine bedeutsame Grundlage bei der Entwicklung von Sozialkompetenz-Trainings. Sie setzt allerdings ausreichend entwickelte kognitive und sprachliche Fähigkeiten voraus.

3.7 Stress-Niveau

Bezüglich Stress-Niveau hält Girsberger (2022) fest, dass das Funktionsniveau von Menschen im Spektrum weniger stresstolerant ist und deshalb «der Umgang mit Stress, das Bewältigen von Stress, in der Therapie und Beratung von Betroffenen einen hohen Stellenwert einnehmen sollte» (S. 36). Es wird im Folgenden auf die Ursprünge von Stressfaktoren und mögliche Stressbewältigungsstrategien eingegangen.

3.7.1 Stressfaktoren

Eine Ursache für Stress in der sozialen Interaktion schildert Vero (2020) folgendermassen: «Das nicht-autistische System sucht immer nach Gemeinsamkeiten. So können auch neue Situationen erfolgreich bewältigt werden. Für Autisten aber sind neue Situationen oft potenziell gefährliche Situationen, da ihr System nach den Unterschieden sucht» (S. 118). Diese autistische Eigenheit kann mit der detailorientierten Sichtweise zusammenhängen. Wenn durch die Detailorientierung eine neue Situation nicht gesamthaft eingeordnet werden kann und zur Überforderung wird, steigt der Stress-Level. Dies zeigt sich durch die Erhöhung der Wahrnehmungsaktivität und Anspannung sowie einem daraus resultierenden unerwarteten Verhalten. Vero (ebd.) spricht von aussergewöhnlichen Stress- und Gefahrensituationen, in denen sie in den «Überlebensmodus» wechselt, um die Situation durchhalten zu können. Zu solchen Überlastungen kann es bereits in alltäglichen Situationen kommen wie beispielsweise bei einer Begrüssung, im Unterrichtsgespräch, etc.

Eine weitere psychische Beanspruchung bilden die Coping-Strategien, auf Deutsch Bewältigungsstrategien. Dazu gehört beispielsweise das Masking oder auch Camouflaging genannt. Theunissen (2020, S. 28) zählt auch das Verlassen oder Verweigern von herausfordernden sozialen Situationen zu den Coping-Strategien.

Beim Masking handelt es sich um eine Coping-Strategie, um autistische Verhaltensweisen im sozialen Umgang zu kompensieren oder zu unterdrücken. «Manche Menschen im Autistische Spektrum beobachten und erlernen bestimmte Verhaltensweisen, die sie üben und dann tagein, tagaus vorspielen, um neurotypischer zu wirken» (Zimmermann, 2023, S. 174). Es wird also versucht neurotypisches Verhalten zu imitieren, welches den Betroffenen eigentlich widerstrebt und von ihnen als unangenehm empfunden wird, wie Blickkontakt halten oder Berührungen zulassen. Das Ziel ist es eine bessere soziale Zugehörigkeit und Akzeptanz zu erreichen. Individuelle autistmustypische, selbststimulierende Verhaltensweisen, welche die Betroffenen in der Situation gerne anwenden würden, werden gleichzeitig unterdrückt. Für Betroffene ist dies meist mit hohem Energieaufwand verbunden. Dies birgt das Risiko für Burnout und psychische Störungen.

3.7.2 Stressbewältigung

Herausfordernden Verhaltensweisen liegen meist Motive wie beispielsweise erhöhte Stressfaktoren durch Überforderung zugrunde. Nolte (2021) spricht von der Annahme eines guten Grundes für ein gezeigtes Verhalten, denn das «Verhalten ist nicht Ausgangspunkt, sondern das Ergebnis eines Prozesses» (S. 1).

Reizüberflutung, auch Overload genannt, oder eine unvorhergesehene Planänderung können bei Menschen im Spektrum einen Meltdown auslösen. Er kann sich als extremen Arousal, wie beispielsweise einen unkontrollierten Wutausbruch, zeigen. Zimmermann (2023, S. 129) spricht von einem Katastrophen-Modus, in den ihr Gehirn umschaltet. In diesem Modus der hohen Erregung ist die Person ausser sich und nicht über rationale Erklärungen erreichbar. Bei einem Shutdown (Abschalten) hingegen tritt das Gegenteil ein. Die Person erstarrt, ist nicht mehr handlungsfähig und auch von aussen kaum noch erreichbar. Meltdown und Shutdown können auch nacheinander oder in Kombination miteinander auftreten. In beiden Fällen sind professionelle, deeskalierende Strategien bedeutsam, um die betroffene Person in der Regulation unterstützen zu können.

Grundsätzlich kann eine geordnete und reizarme Umgebung Menschen im Spektrum ermöglichen, sich wohler und entspannter zu fühlen und dadurch besser partizipieren zu können. Es sind weitere unterstützende Massnahmen möglich, welche im Bereich Raum, Zeit und Kommunikation helfen Orientierung zu geben. In der folgenden Tabelle sind einige Möglichkeiten, wie sie aus der Literatur und der Praxis bekannt sind, zusammengestellt.

Tabelle 5: Unterstützende Massnahmen. Eigene Darstellung

Orientierung geben in...	
...Raum	<ul style="list-style-type: none"> - Überblick bieten durch Ordnung und Struktur - Karge Möblierung und Farbgebung - Angenehme Luft- und Lichtverhältnisse - Orientierung durch visuelle Unterstützungshilfen
...Zeit	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilität durch Routine und Vorhersehbarkeit - Strukturierte Abläufe und Übergänge - Visuelle Darstellung (Zeitpläne) - Zeitliche Übersicht (Uhr, Time-Timer)
...Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Klare und wahre Sprache, geschlossene Fragen - Zeit geben in der Kommunikation - Übersetzungshilfen und Erklärungen - Handlungs- und Ablaufpläne

Massgebend sind auch genügend Zeitressourcen für Pausen und Regeneration. Die üblichen, unstrukturierten Pausen an Schulen dienen Kindern im Spektrum oft nicht als effektive Erholungszeit. Sie können im Gegenteil sogar viel Energie kosten und eine Pause nach der Pause notwendig machen.

Der englische Begriff «Stimming» ist eine begriffliche Abkürzung für eine selbst stimulierende Tätigkeit. «Stimming reduziert die Reizaufnahme und verhindert so sensorische Überlastungen» (ebd.). Beim Stimming wird eine selbstregulative Handlung vollzogen, die Stressabbau und Wohlbefinden zum Ziel hat. Diese autistypische Selbststimulierung kann sich in Form von physischen (z.B. Hände flattern, Objekte ordnen, summen, etc.), als auch mentalen Aktivitäten (innerer Monolog, zählen, etc.) zeigen. Die Bandbreite der Stims erstreckt sich von sogenannten gesellschaftsfähigen über auffällige bis hin zu autoaggressiven Handlungen. Ihre Ausformung ist sehr individuell und durch jede Persönlichkeit und ihre Lebenswelt geprägt. Für viele Menschen im Spektrum ist diese Art der Selbstregulation sehr bedeutsam und soll als diese verstanden und akzeptiert werden. Stims, welche dem Betroffenen schaden oder das Umfeld stören, kann es sinnvoll sein nach Alternativen zu suchen.

Zimmermann (2023) misst der Pflege der Achtsamkeit einen hohen Stellenwert zu, da es für Menschen im Spektrum schwierig sei sich zu entspannen und den Kopf zur Ruhe zu bringen. Sie beschreibt, dass sie zum «Grübeln und Analysieren» (S. 192) neige. Diese Aktivitäten können einen obsessiven Charakter annehmen, so dass sich die betroffenen Menschen nur schwer wieder aus dem Gedankenkreis lösen können. Ein Präsentsein im hier und jetzt werde dadurch erschwert. Einfache Entspannungsübungen wie beispielsweise die Progressive Muskelrelaxation nach Edmund Jacobsen, können hilfreich sein. Dabei wird durch gezieltes Anspannung und Entspannung der Muskeln eine Entspannung des Körpers erreicht (Ahrens-Eipper, Lepow & Nelius, 2010, S. 57).

3.8 Stärken

Viele Menschen im Spektrum zeichnen sich im sozialen Umgang aus durch eine hohe Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Ehrlichkeit. Sie sagen meistens höflich und offen, was sie denken. Hintergedanken oder zweideutige Anspielungen sind ihnen fremd. Wenn sie eine Person mögen, dann sind sie oft treue und loyale Freund:innen. Einige haben einen skurrilen und fantasievollen Humor, wie beispielsweise die Äusserung eines Mittelstufenschülers im Spektrum zeigt: «Ich habe geträumt, dass es im Fussball eine grüne Karte gibt fürs Furzen».

Sie können sich in ein Spezialinteressen-Themengebiet vertiefen und ausdauernd dranbleiben. Girsberger (2022) hebt hervor, dass die Detailfokussierung Vorteile mit sich bringen kann: «Für bestimmte spezialisierte Tätigkeiten kann es sehr hilfreich sein, sich nicht von anderen Sinneseindrücken ablenken zu lassen und deshalb entscheidende Details zu erkennen, die andere übersehen würden» (S. 34). Eine weitere typische Stärke ist das Systematisierungsvermögen. Sie lieben es einem strukturierten Ablauf, einer Ordnung oder einer schematischen Darstellung zu folgen und sind gut darin diese ad libitum weiterzuführen. Im Berufsleben könnten Arbeitgeber, «die Kontinuität und strukturelle Gleichförmigkeit bieten, durchaus die besonderen Fähigkeiten von Menschen mit ASS nutzen. Zuletzt interessierten sich internationale Unternehmen sogar explizit für die ‘andere Denkweise’ und das Gespür für Details autistischer Menschen» (Cholemkey & Freitag, 2014, S. 74). Autorinnen und Autoren wie Jenny et al. (2021, S. 64) und Paschke-Müller et al. (2017, S. 60) nennen zusammengefasst noch weitere Ressourcen:

Tabelle 6: Autismustypische Ressourcen. Eigene Darstellung in Anlehnung an Jenny et al. (2021) und Paschke-Müller et al. (2017, S. 60)

Menschen im Spektrum...
... können sich gut in feste Strukturen einfügen
... haben ein gutes Langzeitgedächtnis
... haben einen Blick für Details und Einzelheiten
... sind sachorientiert und rational (nicht bestechlich)
... machen «ihr Ding» und sind wenig anfällig für Gruppenzwang
... haben ausserordentliche Begabungen in Teilbereichen

Für die Spiele-Kartei können die autismustypischen Ressourcen gewinnbringend genutzt werden. Die Spielsettings können beispielsweise ohne grossen Aufwand an Themen und Bereiche der Spezialinteressen, wie Figuren aus der virtuelle Welt, adaptiert werden. Auch der Mut zur Eigenwilligkeit und der Blick für Details können die Spielanordnungen und die Umsetzung davon bereichern.

4 Vier bestehende Förderprogramme

Die soziale Teilhabe ist für Kinder im Spektrum eine komplexe Angelegenheit. Um sie im Erwerb von sozialen Kompetenzen optimal und effektiv unterstützen zu können, ist eine möglichst frühzeitige Förderung von hoher Bedeutung. Jenny et al. (2021, S. 58) weisen zudem darauf hin, dass für diese Förderung bei Kindern und Jugendlichen im Spektrum nicht auf vorhandene, übliche Interventionsprogramme zurückgegriffen werden kann, da diese Programme von sozio-kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgehen, über welche Kinder und Jugendliche im Spektrum nur bedingt verfügen. Elementar für eine autismspezifische Sozialkompetenzförderung ist deshalb die Berücksichtigung der Besonderheiten in der Wahrnehmung, in der sozialen Interaktion, Kommunikation und den besonderen Interessen und Verhaltensweisen. In den vergangenen 25 Jahren wurden im deutschsprachigen Raum u.a. vier Gruppenangebote zur Förderung der sozialen Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen im Spektrum entwickelt:

SOKO-AUTISMUS, KOMPASS, TOMTASS und SOSTA-FRA

Im Anschluss wird auf diese vier Konzepte vertieft eingegangen. Dafür wurden die wichtigsten Inhalte und formalen Eckwerte der Konzepte in einer Tabelle verdichtet zusammengefasst. Durch das tabellarische Gegenüberstellen der Parameter können die Gemeinsamkeiten und Unterschiede punktuell herausgearbeitet und diskutiert werden. Es wurde zum Teil auf eine Vereinheitlichung der Begriffe verzichtet, da es beispielsweise eine andere Aussage und Haltung aufzeigt, wenn bei den Leitenden von «Therapeuten» oder «Begleiterinnen» gesprochen wird.

Grundsätzlich kann vorausgeschickt werden, dass die drei Programme Kompass, Tomtass und Sosta-Fra evaluierte Sozialkompetenz Trainings sind und in den Grundstrukturen ähnlich. Das SOKO-Autismus hingegen ist ein Gruppenangebot, das nicht evaluiert oder standardisiert ist. Es ist ein systematisch geordnetes Nachschlagewerk, eine Materialsammlung. Seine Konzeption ist sehr offen und individuell gestaltbar.

SOKO-Autismus moniert, dass sein Gruppenangebot nicht in ein therapeutisches oder pädagogisches Gesamtkonzept eingebettet ist, sondern eine einzelne, eigenständige Massnahme darstellt. Dies trifft in den Grundzügen auf alle vier Programme zu.

4.1 Grundlegende Gemeinsamkeiten: ABA und TEACCH

Alle vier Konzepte orientieren sich grundsätzlich an den Ansätzen der ABA und der TEACCH Methode. Jenny et al. (2021) legen ihrem Sozialtrainingsprogramm KOMPASS für Jugendliche im hochfunktionalen Bereich zugrunde, «dass (fast) jede soziale Fertigkeit bewusst erlernt und intellektuell nachvollzogen werden kann» (ebd., S. 65). Auf dieser

Grundidee basieren auch die anderen drei Programme. Mittels Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie werden durch operante und kognitive Vorgehensweisen konkrete Schwierigkeiten angegangen.

Laut Paschke-Müller et al. (2017, S. 11) gehört die ABA (Applied Behavior Analysis) zu den bekanntesten und am besten evaluierten Verhaltenstherapie-Programmen, welche seit den 1960-er Jahren entwickelt wurden. Die ABA als auch der TEACCH-Ansatz basieren auf den Methoden des operanten Konditionierens. Dabei erfolgt nach einem erwünschten Verhalten eine unmittelbare positive oder negative Verstärkung, wobei die Zielverhaltensweise und das unerwünschte Verhalten vorgängig und transparent definiert wurden. Wird eine erwünschte Verhaltensweise gezeigt, erfolgt der abgemachte positive oder negative Stimulus (Belohnung). Dies erhöht die Motivation und die Wahrscheinlichkeit, dass das erwünschte Verhalten wieder gezeigt wird. Unerwünschtes Verhalten wird ignoriert oder durch eine unmittelbare positive oder negative Interventionen (Bestrafung) abgeschwächt. Mit Bezug auf den Kontext Schule könnten Konsequenzen des operanten Konditionierens folgendermaßen aussehen:

Ein Schüler erledigt die schulischen Arbeiten selbstständig, schnell und umfangreich. Eine mögliche positive Verstärkung wäre hier, dass er früher in die Pause gehen darf. Eine negative Verstärkung könnte sein, dass er keine Hausaufgaben kriegt. Eine andere Schülerin unterhält sich mit einem anderen Kind und erledigt ihre schulischen Arbeiten nicht. Eine mögliche positive Bestrafung könnte sein, dass sie eine Zusatzaufgabe kriegt. Eine negative Bestrafung könnte sein, dass sie keine Pause kriegt und in der Pausenzeit die schulischen Aufgaben erledigen muss.

Tabelle 7: Operantes Konditionieren. Eigene Darstellung in Anlehnung an www.studysmarter.de, <https://www.studysmarter.de/schule/psychologie/hauptstroemungen-der-psychologie/operante-konditionierung/>

Art der Konsequenz	Positiv (Reiz wird hinzugefügt)	Negativ (Reiz bleibt aus)	Ziel
Belohnung / Verstärkung	Angenehme Konsequenz: - Längere Pause - Token, Punkte - LP lobt	Unangenehme Konsequenz bleibt aus: - Keine Hausaufgaben - LP kritisiert nicht	Zunahme der Verhaltensweise
Bestrafung	Unangenehme Konsequenz: - Zusatzaufgabe - LP kritisiert	Angenehme Konsequenz bleibt aus: - Hausaufgaben, obwohl keine angesagt waren - Keine Pause - LP lobt nicht	Abnahme der Verhaltensweise

Das TEACCH Programm verfolgt insbesondere das Ziel die Besonderheiten in der Informationsverarbeitung durch Visualisierungen als auch durch räumliche und zeitliche Strukturierungen zu unterstützen. TEACCH eignet sich für alle Menschen im Spektrum, denn es ist eine adaptive und praxisbezogene Unterstützungsmethode.

4.2 Bereich: Prinzipien, Methoden und Ziele

In den folgenden Unterkapiteln wird auf die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Bereiche eingegangen. Da vieles schon aus der Tabelle ersichtlich ist, wird in der Diskussion nur auf spezifische Bereiche vertieft eingegangen.

Tabelle 8: Gegenüberstellung der Prinzipien, Methoden und Ziele. Eigene Darstellung

Quelle	SOKO Frankfurt 1999	KOMPASS Zürich 2004	TOMTASS Freiburg 2006	SOSTA-FRA Frankfurt 2014
Prinzipien (Auswahl)	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung am TEACCH Ansatz • Kognitiv-verhaltenstherapeutische Prinzipien • Teilnehmer- und Ressourcenorientiert • Gruppe als natürliche Lernsituation • Ganzheitlichkeit und Methodenvielfalt 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung am TEACCH Ansatz • Humanistische Grundhaltung • Verhaltenstherapeutische Prinzipien • Gruppenprozess- und Teilnehmerorientiert • Gleiche Methoden für Wiedererkennungseffekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Training der ToM • Orientierung an der ABA und dem TEACCH Konzept • Verhaltenstherapeutische Prinzipien • Mensch steht im Mittelpunkt • Ganzheitlichkeit und Methodenvielfalt 	<ul style="list-style-type: none"> • Theory of Mind • Verhaltenstherapeutische Prinzipien • Explizites Vermitteln sozialer Regeln • Klare Ziele • Multiples Lernumfeld • Häufiges und vielfältiges Üben
Methoden (Auswahl)	<ul style="list-style-type: none"> • Routine (Gleicher Ablauf) • Strukturierung von Raum, Zeit und Material • Kommunikationshilfen • Spiele (Kooperation) • Video-Feedback • Bei Bedarf Verträge und Verstärkersysteme 	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzungsablauf strukturiert und visualisiert • Prompting, Shaping und Chaining • Spiele (Teamwettspiele) • Computerprogramme als Hilfsmittel • Vertrag • Verstärkersystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierter Ablauf • Chaining, Prompts, Shaping • Visualisierungen • Strukturierungen • Spiele • Vertrag • Verstärkersystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichbleibende Grundstruktur • Strukturiertes Material • Visualisierung • Adaptive Anforderungen • Spiele (Gruppenspiele) • Computer Training • Vertrag • Positive Verstärkung
Hauptziele	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung sozialer Fähigkeiten und allgemeiner Strategien zur Verhaltensorganisation. • Beziehungsförderung im lebendigen, sozialen Gefüge einer Gruppe. • Individuelle Förderziele. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung konkreter, grundlegender sozialer und kommunikativen Kompetenzen. • Förderung des sozialen Verständnisses. • Stärkung des Selbstbewusstsein und sozialer Motivation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Kommunikation und Interaktion innerhalb der Gruppe. • Verbesserung von problematischen Verhaltensweisen und der Interaktionsfähigkeit im Alltag. • Training der ToM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation. • Entwicklung eines Verständnisses von sozialen Regeln • Stärkung der Selbstregulation • Individuelle Ziele

Grundsätzlich geht aus der Zusammenstellung hervor, dass die vier Konzepte viele Ähnlichkeiten bezüglich Prinzipien, Methoden und Zielen aufzeigen. Auch Eckert und Volkart

(2016) halten zusammenfassend fest, dass die vier Programme «sowohl von ihrem theoretisch fundierten Grundverständnis, den formulierten Zielsetzungen als auch inhaltlich und methodisch-didaktisch zahlreiche Übereinstimmungen aufweisen» (S. 373).

Prinzipien und Methoden lassen sich nicht immer ganz trennscharf unterscheiden. Doch als Grundsätze lassen sich die Orientierung an ABA und dem TEACCH Ansatz, das autismspezifische Fachwissen der Leitenden, die Berücksichtigung der autismspezifischen Besonderheiten, die Ressourcenorientierung und die Gruppe als Lernsetting nennen.

Die Methoden leiten sich aus den Prinzipien ab. So werden in den Gruppen mit Verstärkersystemen gearbeitet, Visualisierungen, Strukturierungshilfen, etc. eingesetzt. Dabei empfehlen Jenny et al. (2021) «So viel Struktur wie nötig und so wenig wie möglich» (S. 67).

Die Hauptziele der vier Programme fokussieren sich auf die Entwicklung von sozialen Kompetenzen wie Kommunikation, Interaktion und Selbstregulation. Bei TOMTASS wird die Relevanz der Förderung der ToM-Fähigkeiten hervorgehoben.

4.3 Bereiche: Format und Zusammensetzung

Tabelle 9: Gegenüberstellung von Format und Zusammensetzung. Eigene Darstellung

Quelle	SOKO Frankfurt 1999	KOMPASS Zürich 2004	TOMTASS Freiburg 2006	SOSTA-FRA Frankfurt 2014
Zielgruppe	Kinder (Menschen) mit Autismus	Jugendliche aus dem autistischen Spektrum. Hohem Funktionsniveau	Kinder und Jugendliche mit Autismus mit hohem Funktionsniveau	Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom u. Hochfunktionalem A.
Alter	9-17	13-24 (z.T. Kinder)	7-12	9-13
Format	Gruppe	Gruppe	Gruppe	Gruppe
Anzahl TN	4	6-10	4-6	4-5
Anzahl L	1 Begleiterin pro 2 Teilnehmende	2 Therapeuten	2 Therapeuten	2 Therapeuten
Zusammensetzung	Heterogene Gruppen in Alter und Kognition, aber ähnliches Entwicklungsniveau.	Möglichst homogene Gruppe in Alter und Kognition.	Einigermassen Homogene Gruppe in Alter, Kognition und Grad der Beeinträchtigung.	Möglichst homogene Gruppen in Kognition, Besonderheiten und Alter.
Indikation	Fähigkeiten in der verbalen Mitteilung. Diverse intellektuelle und sprachliche Niveaus möglich. Selbstregulation.	Gute verbale Fähigkeiten. Fließende Lese- und Schreibfertigkeit. Motivation und Störungsbewusstsein. Selbstregulation.	Durchschnittliche kognitive Leistungsfähigkeit und Sprache . Motivation und Krankheitseinsicht. Selbstregulation.	Gute expressive und rezeptive Sprachfähigkeit. Durchschnittliches kognitives Niveau. Motivation und Diagnosekenntnisse. Selbstregulation.
Anzahl Treffen	ca. 20 Treffen, offen konzipiert	ca. 28 Termine	24 Sitzungen	12 Therapieeinheiten 6 aktive Nachmittage
Intervall	Vierzehntägig	Wöchentlich	Wöchentlich	Wöchentlich
Dauer	120 Minuten	90 Minuten	75 Minuten	90 Minuten
Raum	Grosser, unterteilbarer Raum mit Küche. Klare räumliche Struktur.	Grosser Besprechungsraum plus Raum für Halbgruppe. Einfach möbliert.	Grosser, heller Raum. Strukturierungsmöglichkeiten	Keine Angaben

Gruppe als Lernfeld

Die vier Programme haben gemeinsam, dass sie für Kleingruppen mit ungefähr gleichaltrigen Kindern oder Jugendlichen konzipiert sind. SOKO-Autismus ist in der Ausrichtung und der Konzeption offener gestaltet als die anderen drei Programme.

Eine zentrale Voraussetzung für das Lernen in einer Gruppe bildet die Motivation und die Sprachfähigkeit. Pädagogische Gruppen sind reale Gefäße für soziales Lernen und geschützter Proberaum zugleich. Schulz-Venrath (2016) vergleicht die Gruppe mit einem Spiegelsaal, der «die Möglichkeiten zur multipersonalen Resonanz eröffnet. » (ebd.; zitiert nach Gingelmaier, 2021, S. 8). Es können darin, mit Unterstützung der Gruppenleitung und der anderen Gruppenteilnehmenden, Interaktionen, soziale Regeln und Verhaltensweisen realitätsnah geübt und ausprobiert werden. Je nach Bedarf kann die Gruppenleitung die Sitzungen stärker oder schwächer strukturieren und gezielte Lernsituationen arrangieren.

Leitende Fachkraft

Jede Gruppe wird von mindestens zwei Fachkräften geleitet, welche über autismusspezifisches Fachwissen verfügen. Die Präsenz und Wahrnehmbarkeit der leitenden Fachkraft bilden eine wichtige Grundlage für soziale Lernprozesse. Neben der wichtigen Modellfunktion liegt es auch an den Leitenden, dass sich jede Person in der Gruppe wohl und respektiert fühlt. Jenny et al. (2021) betonen, dass «das echte Interesse der Therapeuten an den einzelnen Teilnehmern und deren positives Erleben dieses Interesses» (S. 92) dazu führen kann, dass die Teilnehmenden auch untereinander ein soziales Interesse entwickeln. In diesem Sinne sollen auch nicht die Manuale und Übungen im Zentrum stehen, sondern diese sollen dem Zwecke dienen, dass Freude an der Begegnung und an zwischenmenschlichen Beziehungen entstehen kann. In der Hand des Therapeuten liegt es auch die Gruppenphasen und -dynamiken so zu gestalten, dass ein produktiver Lernraum für alle entsteht. Da das Ziel nicht Heilung sein kann und soll, sondern das Erweitern der persönlichen Kompetenzen, ist es bedeutsam, dass die Gruppe arbeitsfähig bleibt und Lernprozesse möglich sind. Eine reflexive, zuversichtliche und mentalisierende Haltung der leitenden Person, sowie sichere emotionale Kompetenzen bilden dafür eine wichtige Basis.

4.4 Bereich: Aufbau, Themen, Material

Tabelle 10: Gegenüberstellung von Aufbau, Themen, Material. Eigene Darstellung

Quelle	SOKO Frankfurt 1999	KOMPASS Zürich 2004	TOMTASS Freiburg 2006	SOSTA-FRA Frankfurt 2014
Aufbau	Systematisch geordnetes Nachschlagwerk (flexibel auf Gruppe adaptieren)	Nicht manualisiertes und strukturiertes Training (individuell auf Gruppen anpassen).	Strukturiertes, standardisiertes und manualisiertes Training.	Strukturiertes, standardisiertes und manualisiertes Training.
Themen	Thematische Orientierung an den Interessen und Bedürfnissen der Gruppenmitglieder und an den Gegebenheiten in der jeweiligen Gruppe.	Basistraining mit vier Modulen: <ul style="list-style-type: none"> • Kennenlernen • Emotionen • Small Talk, Telefongespräch • Nonverbale Kommunikation 	Dreistufiger Trainingsaufbau: <ul style="list-style-type: none"> • Motivationsstufe (Gruppe, Psychoed.) • Basisstufe (ToM) • Aufbaustufe (Freundschaft, Konflikte, etc.) 	Hauptbausteine ("Miteinander-in-Kontakt-Kommen-Treppe"): <ul style="list-style-type: none"> • Kennenlernen, Psychoedukation • Emotionen • Selbstregulation • Soziale Wahrnehmung, Interaktion
Ablauf der Sitzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüßungsrunde • Strukturiertes Spiel • Pause und Essen • Unstrukturiertes Spiel (Spielkiste) • Entspannungsphase 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung • Befindlichkeitsrunde • 2 Lektionen • Snack-Pause • 1-2 Lektion, evt. Witzrunde • Neue Trainingsaufgaben • Abschied 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüßungsrunde • Thema • Pause • Abschlussrunde 	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung • Gruppenregeln • Eingangsrunde • Themenblock • Puffer: Spiele • Wochenauftrag • Abschlussrunde
Material	Vielfältige Ideen für Pläne und Kommunikationshilfen Kooperationsspiele	<ul style="list-style-type: none"> • Vielfältiges Material mit Farbkonzept: Informations-, Arbeits- und Protokollblätter, Übungen und Spiele. • Online-Material 	<ul style="list-style-type: none"> • Materialien für Kinder- und Jugendgruppe gekennzeichnet • Arbeitsblätter im Anhang oder Online 	<ul style="list-style-type: none"> • Vielfältiges Arbeitsmaterial und Informationsblätter • Vorstrukturierte Abläufe zur Erleichterung der Durchführung. • Online-Material

TOMTASS und SOSTA-FRA sind standardisierte und manualisierte Trainingsprogramme. KOMPASS und SOKO-Autismus sind freier konzipiert. Sie erlauben eine personenzentrierte und adaptive Herangehensweise und bieten eine vielfältige, strukturierte Materialsammlung. Im Ablauf der Sitzungen verfolgen alle vier Programme eine klare Struktur und stellen damit Routine und Vorhersehbarkeit her.

Die Kernthemen bilden bei allen Programmen das Kennenlernen, die Wahrnehmung sowie Emotionserkennung und -ausdruck. Bei KOMPASS, TOMTASS und SOSTA-FRA bilden diese drei Themenbereiche explizit die Basis. Darauf aufbauend gewichten die drei Programme die Themen unterschiedlich: verbale und nonverbale Kommunikation, Interaktion, Selbstregulation oder Konfliktbewältigungsstrategien.

Gruppenspiele und Interaktion haben bei SOKO-Autismus als auch bei KOMPASS einen hohen Stellenwert. Bei TOMTASS und SOSTA-FRA sind die kognitiven Lernansätze stärker gewichtet.

4.5 Bereich: Elternarbeit und Transfer

Tabelle 11: Gegenüberstellung von Elternarbeit und Transfer. Eigene Darstellung

Quelle	SOKO Frankfurt 1999	KOMPASS Zürich 2004	TOMTASS Freiburg 2006	SOSTA-FRA Frankfurt 2014
Transfer	<ul style="list-style-type: none"> • Generalisierung von geübten Fähigkeiten durch «natürliche» Übungsanlässe und Situationen • Gäste beim Gruppentreffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzen vermitteln, welche flexibles Reagieren ermöglichen. • Trainingsaufgaben für zuhause • Familie als idealer Trainingsort • Eltern als Ko-Therapeuten 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer des Gelernten in alltägliche Situationen in der Aufbaustufe • Hausaufgaben • Eltern als Unterstützung bei Transfer 	<ul style="list-style-type: none"> • Wochenaufträge • Aktive Nachmittage • Eltern als Ko-Therapeuten
Eltern / Familie	<ul style="list-style-type: none"> • Elternzusammenarbeit (Kurzaustausch nach Gruppentreffen, Telefonkontakt) • 1 Elternabend pro Jahr • Schriftliche Elterninformationen • Elternbesuche in Gruppentreffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgespräch mit Eltern und Teilnehmer • 3 Informationsabende für Eltern • Elternberatung • 1 Anlass pro Jahr mit Familien. • 5 Geschwister-Gruppe Sitzungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vor- und Nachgespräche mit Bezugsperson und Kind • 3 Elternabende • Elterninformationsblätter 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgespräche mit Bezugsperson und Kind • 3 Elternabende • Elterninformationsblätter

Grundsätzlich ist die Generalisierung und der Transfer des Gelernten in den Alltag ein schwieriges Unterfangen und kann durch die Programme nicht vollumfänglich gewährleistet werden. Wichtige Gelingensbedingungen sind möglichst natürliche Übungsanlässe im Training und bei den Hausaufgaben sowie die Aktivität der Bezugspersonen in den Familien als Ko-Therapeuten. Bei den Transferschwierigkeiten muss auch bedacht werden, dass diese mit der autistischem Schwäche zu tun haben, erlernte Verhaltensweisen flexibel in unterschiedliche Situationen zu übertragen (Paschke-Müller et al., 2017, S. 26).

Bei allen Konzepten ist die Eltern- bzw. Bezugspersonenarbeit ein zentraler Baustein. Im SOKO-Autismus wird darauf hingewiesen, dass sie gerne mehr Ressourcen dafür zur Verfügung hätten. Bei KOMPASS findet eine intensive Elternarbeit statt, welche sogar die Familien, bzw. Geschwister miteinbezieht.

4.6 Stärken und Schwächen der vier Programme

Tabelle 12: Stärken und Schwächen der vier Programme. Eigene Darstellung

Programme	SOKO	KOMPASS	TOMTASS	SOSTA-FRA
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr flexibel und individuell einsetzbar • Offen konzipiert, auch für kognitiv und sprachlich Schwächere • Viel Bewegung und Aktivität 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezieht soziales Umfeld stark mit ein • Sehr grosses Spiel- und Materialangebot • Recht flexibel anwendbar • Ausführliche Informationen • Kognitionsorientiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluierbar durch Standard- und Manualisierung • Ansprechendes Layout 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluierbar durch Standard- und Manualisierung • Kleine und homogene Gruppen
Schwächen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Spiele und kognitive Anregung für Kindern, bei Erwachsenen mehr Material • 5. Auflage ohne Überarbeitung? • Elternarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe kognitive Voraussetzungen verlangt • Text- und sprachlastig • Wenig Aktivität, Bewegung • Sehr dichte Info • Repetitiv in der Beschreibung der Übungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Klar eingegrenzte Zielgruppe • Wenig flexibel 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Trainingszeit nur (ca. 4 Monate) • Wenig gestaltungsspielraum • Schmales Zielgruppen-Segment

Die Unterteilung in Stärken und Schwächen ist nicht eindeutig vollziehbar. Je nach Perspektive und Bedürfnis kann die vermeintliche Stärke einer Methode zu einer Schwäche uminterpretiert werden. Beispielsweise kann eine homogene Gruppenzusammensetzung einerseits einen produktiven Lernprozess ermöglichen, andererseits einen vielfältigen Austausch abschwächen. Und während für eine Gruppenzusammensetzung Aktivität und Spiel sehr förderlich sind, kann es für eine andere Gruppe kein Bedürfnis darstellen.

Eine allgemeine Bilanz kann vielleicht monieren, dass alle vier Programme nur für Kinder im Spektrum mit durchschnittlichen bis starken kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten konzipiert sind. Allerdings weisen Häussler et al. (2023, S. 9) darauf hin, dass Programme zur Förderung sozialer und kommunikativer Fähigkeiten nicht an ein bestimmtes sprachliches oder intellektuelles Niveau gebunden sein sollten. Mit angepassten Materialien und Strategien auf der Grundlage von TEACCH sollte auch ein spezielles Angebot möglich sein. Obwohl Häussler et al. (ebd.) diesbezüglich keine Trennlinie ziehen wollen, hat auch SOKO-Autismus (noch) keine solche Gruppe am Start, da Konzeption und Finanzierung aufwändig wären.

KOMPASS, TOMTASS und SOSTA-FRA arbeiten grundsätzlich mit Verstärkersystemen, SOKO-Autismus nur bei Bedarf. Cholemkery und Freitag (2014) vermerken, dass Verstärkersysteme eine elementare Massnahme der Autismus-spezifischen Verhaltenstherapie (AVT) darstelle. «Grundlage von Verstärkerplänen ist die Annahme, dass Verhalten

beobachtbar und überprüfbar ist und durch Umgebungsbedingungen nach bestimmten Prinzipien verändert werden kann.» (S. 109). An den Sozialkompetenzprogrammen kann die Kritik geübt werden, dass sie gezeigtes, maladaptives Verhalten von Menschen im Spektrum verbessern möchten und nicht die Motive hinter dem Verhalten. Aus einer systemischen Sichtweise heraus, ist nachvollziehbar, dass gezeigtes Verhalten seinen Sinn hat. Dieser sinnhafte Ursprung kann auch in der persönlichen Wahrnehmung liegen. Vero (2020) stellt deshalb fest, dass das Verhalten ändern zu wollen, egal, wie störend es sein mag, keinen Sinn macht, „denn es ist das richtige Verhalten auf eine andere Wahrnehmung“ (S. 113). So verständlich dieser Ansatz ist, so schwierig ist seine Umsetzung. Ein gezeigtes Verhalten kann von aussen wahrgenommen, besprochen und Alternativen gesucht werden. Hingegen die andere Wahrnehmung kann von aussen nicht ohne weiteres wahrgenommen werden. Sie kann im besten Fall durch Schilderungen der Betroffenen in Erfahrung gebracht werden. Wenn die kommunikativen Fähigkeiten dazu nicht ausreichen, können sich Betreuende nur durch Beobachtungen sowie durch Versuch und Irrtum den Wahrnehmungsbesonderheiten annähern und diese verstehen lernen. Wenn das eine oder andere gelingt, zeigen sich darin erhöhte Chancen, um Verhaltensproblematiken grundsätzlich angehen zu können, in dem den Besonderheiten in der Wahrnehmung Rechnung getragen wird. Theunissen (2020) hinterfragt die Anwendung von verhaltensmodifizierenden Methoden kritisch. Er weist darauf hin, dass dadurch autistische Fähigkeiten eliminiert werden könnten und „die Welt um außergewöhnliche Talente, Spezialisten, kreative oder unkonventionelle Denker, Erfinder, Wissenschaftler und Künstler ärmer“ (S. 207) wäre.

4.7 Fazit zu den Förderprogrammen

Der tabellarische Auflistung der vier Sozialkompetenz-Programme gibt eine komprimierte und übersichtliche Möglichkeit, um die Programme punktuell vergleichen zu können.

Aus der Studie und Gegenüberstellung der vier Autismus-Sozialkompetenz-Programme geht hervor, dass für die Förderung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen zwei Grundpfeiler zentral sind:

- Autismusspezifische Themenschwerpunkte (Wahrnehmung, Gefühle, ToM, etc.)
- Autismussensible, methodische Unterstützung (Struktur, Vorhersehbarkeit, etc.)

Ausserdem zeigt sich, dass die heterogenen Voraussetzungen einer gemischten Lerngruppe ein offen konzipiertes Lernsetting erfordern. Die Ausarbeitung des Produkts dieser Arbeit, in Anlehnung an das Konzept des SOKO-Autismus, ist deshalb sinnvoll.

5 Das Produkt

Das Produkt bildet eine Zusammenstellung von Übungen zu definierten Kategorien aus den vorgestellten Autismus-Sozialtrainingsprogrammen sowie aus theaterpädagogischen Trainings. Die Elemente, welche sich für gemischte Lerngruppen eignen, wurden herausgefiltert und in einer Spiele-Kartei neu geordnet zusammengeführt. Die definierten Kategorien wurden auf drei Bereiche der sozialen Basiskompetenzen eingegrenzt:

- Wahrnehmung (visuell und auditiv)
- Emotionen (erkennen und darstellen)
- Interaktion

In der Spiele-Kartei wurden die Spiele nach Kategorie und Schwierigkeitsgrad geordnet, so dass thematisch an die Zone der proximalen Entwicklung der Kinder angeschlossen werden kann. Wie bereits ausgeführt, bilden bei der Umsetzung die autismusspezifischen Hilfestellungen eine wichtige Voraussetzung. Diese wurden jedoch nicht auf jeder Karteikarte explizit nochmals genannt, sondern werden als elementare, methodische Konstante vorausgesetzt. In der Einleitung zur Spiele-Kartei werden die grundlegenden, autismussensiblen Massnahmen zusammengefasst dargestellt. In der kurzen Form dient sie als Checkliste oder Erinnerungshilfe, um an die, für die Gruppe relevanten, Massnahmen zu denken.

5.1 Themenschwerpunkte

Grundsätzlich orientieren sich die thematischen Schwerpunkte der Spiele-Kartei an den autismusspezifischen Besonderheiten. Wobei sich die drei Kategorien in den Spielen auch überlappen können und auch überlappen sollen, im Sinne des Zusammenführens von geübten Einzelfertigkeiten.

Obwohl die Bedürfnisse der einzelnen Gruppenmitglieder unterschiedlich ausgeprägt sind, kann doch davon ausgegangen werden, dass jedes Kind von den Übungen profitieren kann, da diese oft mehrschichtig sind und sich eigentlich nicht nur auf eine Kategorie reduzieren lassen. Wenn also die Absicht der Spielleitung besteht, mit einem gewählten Spiel die visuelle Wahrnehmung zu fördern, dann kann das für die einen Kinder passen, bei den anderen aber eher Fördereffekte im Bereich der Interaktion haben. Die genannte Kategorie gibt also nur einen gewählten Teilbereich der Fördermöglichkeiten an.

5.1.1 Visuelle und auditive Wahrnehmung

In der Spiele-Kartei gibt es unterschiedliche Spiele zur visuellen und auditiven Wahrnehmung, welche nach Schwierigkeitsgrad und Komplexität geordnet sind.

Unter die visuelle Wahrnehmung fällt auch das Thema Blickkontakt. Kinder im Spektrum erleben Blickkontakt in der Regel als unangenehm und sie bevorzugen es ihm auszuweichen. Dadurch kann es ihnen in einer kommunikativen Situation nicht gelingen, soziale Interaktionen durch ihren Blick zu regulieren oder zu beeinflussen. Sie verpassen, wer mit wem spricht oder wann sie ihren Beitrag einbringen können. Durch das Vermeiden des Blickkontaktes können sie auch das Blickverhalten ihres Gegenübers nicht wahrnehmen, wodurch ihnen allenfalls relevante soziale Informationen entgehen. In einigen Spielanordnungen wird auf diesen Zusammenhang eingegangen und Blickkontakt explizit geübt.

5.1.2 Emotionen erkennen und darstellen

Ein zweiter Schwerpunkt der Spiele-Kartei bildet der Themenblock «Emotionen». Dabei geht es um emotionale Schlüsselfertigkeiten wie das Erkennen und Benennen von Gefühlen bei sich selbst und bei Mitmenschen. Bei der Erarbeitung kann mit den sieben Grundgefühlen nach Ekman (2023) eine gute Basis gebildet werden. Darauf aufbauend können auch komplexere Gefühle dazu genommen werden. Zur Steigerung der Schwierigkeitsstufen kann auch die Abstufung der bildlichen Gefühlsdarstellungen von Fotos über Zeichnungen bis zu abstrakten Darstellungen berücksichtigt werden.

Auch das Darstellen der eigenen Gefühle, bei welchem Mimik, Gestik sowie die Körperhaltung gleichermaßen beteiligt sind, ist ein wesentlicher Bestandteil der Spiele-Kartei. Diese drei nonverbalen Merkmale geben relevante Hinweise über den Gefühlszustand eines Menschen oder über den Inhalt von etwas Gesagtem und wie es gemeint ist. Die Emotions-Spiele bieten die Lerngelegenheit, um Gefühle beim Gegenüber zu beobachten, zu interpretieren und zu benennen – sich in den anderen einzufühlen.

Es geht auch darum Mimik, Gestik und Körperhaltung verständlich und adäquat einzusetzen. Es kann beobachtet werden, dass Kinder im Spektrum weniger mimische Mittel, bzw. weniger vielfältige zeigen als neurotypische Kinder. Hier helfen die Emotions-Spiele die Ausdrucksfähigkeit zu verbessern. Durch die Spielanordnung kann untersucht werden wie Interesse, Langeweile oder Ungeduld gezeigt werden können. Oder wie ausgedrückt werden kann, wenn etwas gefällt oder nicht gefällt. Es kann entdeckt werden, wie es wirkt, wenn jemand den Blick auf den Boden gerichtet hat und die Schultern hochgezogen, im Gegensatz zu jemandem, der ruhig auf beiden Beinen steht und den Blick erhoben hat. Interessant ist auch die Frage, welche Körperhaltung in welchem Kontext passend oder zielführend ist. Durch die Übungen wird das Bewusstsein für die Wirkung der eigenen Körperhaltung auf das Umfeld geschärft. Jenny et al. (2021, S. 219) betonen auch die Relevanz des Wechsels der Körperhaltung, um nicht gehemmt oder abwesend zu wirken. Bei der Arbeit an der Körperhaltung ist auch das Thema Nähe und Distanz bedeutsam. Es kann die Frage gestellt werden, wann der Abstand zu einer anderen Person zu gering ist,

was Aufdringlichkeit signalisieren kann oder wann zu viel Distanz eingenommen wurde, was Ablehnung und Desinteresse ausdrücken kann. Dabei muss auch darauf hingewiesen werden, dass Nähe und Distanz auf unterschiedliche Situationen und Kontexte angepasst werden. So ist der passende Abstand in einem überfüllten Bus ein anderer als in einer Warteschlange vor der Kasse oder mit den Eltern zuhause auf dem Sofa. Jenny et al. (2021, 222) sprechen hier von den gängigen Codes, die berücksichtigt werden müssen, damit sich das Gegenüber in seiner Privatsphäre nicht gestört fühlt.

In gemischten Lerngruppen ist der Anteil an Kindern mit sprachlichem Förderbedarf oft hoch. Bei einigen liegt eine Sprachentwicklungsstörung vor, bei anderen ist Deutsch die Zweitsprache oder eine Kombination davon. Deshalb hat die Auseinandersetzung mit Gefühlen und dem entsprechenden Vokabular eine hohe Relevanz und befähigt die Kinder im Verbalisieren eigener und fremder Gefühle und schlussendlich in der Emotionsregulation. Die Spiele unterstützen den Spracherwerbsprozess durch vielfältige Sprechansätze, welche die konkrete Lebens- und Gefühlswelt der Gruppenmitglieder berücksichtigen. Der Wortschatz wird aus einer thematischen Tätigkeit heraus erarbeitet, verstanden und wiederholt angewendet. Die Spielleitung hat zudem die Möglichkeit durch Modellierungstechniken (z.B. korrektive Rückmeldung oder Expansion) eine implizite Rückmeldung zu geben und die sprachlichen Kompetenzen indirekt zu fördern (Ribaux & Bühler, 2023).

5.1.3 Interaktion

Die Interaktion bildet eigentlich die Grundlage für alle Spiele. Dennoch gibt es Spiele, bei denen die Interaktion stärker im Zentrum steht und explizit geübt wird. Bei den Interaktionsspielen werden die erworbenen Fähigkeiten im Bereich Wahrnehmung und Emotionen miteinander verwoben. Die Interaktionsspielen sind daher auch komplexer und verlangen fortgeschrittene Fähigkeiten. Der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit oder dem Zusammenspiel, welches in vielfältigen Situationen geübt wird. Oft haben soziale Interaktionsspiele das Format von Rollenspielen. Häussler et al. (2023) beschreiben das Förderpotenzial von Rollenspielen folgendermassen: «Das Rollenspiel kann hilfreich sein, um Strategien zu üben, Wissen über soziale Vorgänge zu erwerben und dadurch Sicherheit zu gewinnen» (S. 28).

Das Wiederholen von gleichen oder ähnlichen Situationen macht es den Gruppenmitgliedern, die sich weniger getrauen, einfacher um mitzuspielen zu können. In der Regel ist es so, dass, je vertrauter das Spielsetting ist, desto beliebter und höher ist die Beteiligung. Es gibt vertraute Spielsituationen, die von den Kindern immer und immer wieder gespielt werden wollen und auch weiterentwickelt werden. Bei Interaktionsspielen kann diese Kreativität auch zu überraschenden, neuen Reaktions- oder Lösungsmöglichkeiten führen.

5.2 Spielformate

In der Spiele-Kartei wurden Übungen aufgeführt, welche in der gesamten oder der halben Gruppe gemacht werden können. Die Gruppe soll als geschütztes Lernfeld für soziale Interaktion und Kommunikation dienen. Es können in den Gruppenspielen ausgewählte Inhalte vertieft, besprochene Themen geübt und die Gruppe angeregt werden. Dabei kommen im Spiel auch wertvolle Gruppenprozesse in Gang, wenn es beispielsweise um die Kooperation zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles geht. Die Übungen haben wenig kompetitiven Charakter. Erfahrungsgemäss ist die Kompetition als motivationsfördernde Massnahme in diesem Setting kaum notwendig, wenn die Übungen gut an die Fertigkeiten der Gruppe adaptiert sind und Spass machen. Neben der Freude am gemeinsamen Tun wecken sie auch ein Gefühl der Zugehörigkeit und Selbstvertrauen.

Aufgrund der stark divergierenden kognitiven und sprachlichen Voraussetzungen in einer gemischten Lerngruppe sind einige Übungen und Materialien der vier beschriebenen Sozialkompetenz-Förderprogramme nicht, oder nur bedingt einsetzbar. Dazu zählen beispielsweise die kognitiv anspruchsvollen Arbeitsblätter oder der hohe Anspruch an die Aufmerksamkeits-, Selbstregulations- und Reflexionsfähigkeit. Was sich allerdings gut eignet sind Übungen mit Bewegungselementen. Bewegung und Spiel bilden nach wie vor ein Urbedürfnis der meisten Kinder und damit ein verbindendes Element für die Spiele-Kartei. Die Bewegungsfreude lässt sich auch bei Schülerinnen und Schülern im sonderpädagogischen Kontext beobachten, welche bei einigen auch durch motorische Entwicklungsverzögerungen nicht getrübt wird. Auch Cholemky und Freitag (2014, S. 36) beschreiben, dass bei Kindern mit Asperger-Syndrom vielfach die motorische Ungeschicklichkeit und eine gestörte Feinmotorik auffallend seien. Durch Spiele im Bewegungsbereich können, neben der Förderung der sozialen Kompetenzen, zusätzlich nützliche Impulse in der Entwicklung der motorischen Fähigkeiten gegeben werden.

Darstellende Spiele / Rollenspiele

Bei den Übungen in der Spiele-Kartei geht es oft um Elemente aus dem darstellenden Bereich, welche die Wahrnehmung, Gefühle und Interaktion ansprechen. In diesem Bereich spielen Blick, Mimik, Gestik und Stimme, welche einen Teil der Individualität jedes Menschen bilden, eine zentrale Rolle. Bei den Übungen geht es nicht primär darum, etwas an diesen persönlichen Bereichen zu verändern, sondern die Teilnehmenden sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie mit Körper und Stimme kommunizieren, ob sie das wollen oder nicht (Jenny et al., 2021, S. 133). Gemäss dem ersten Axiom von Watzlawick: «Man kann nicht nicht kommunizieren» (Watzlawick, 2023).

Um spielerisch in Interaktion zu kommen, wird in der Spiele-Kartei häufig das Format des Rollenspiels genutzt. Das Rollenspiel ist meistens ein Stehgreifspiel, d.h. ein unvorbereitetes aus dem Moment heraus, «aus dem Stehgreif», spielen. Dabei können Charakter, Spielort, Dialog, etc. offen sein, oder einzelne Bereiche definiert.

Rollenspiele geben die Möglichkeit reale Situationen in einem geschützten Rahmen durchzuspielen oder von aussen anzugucken. Die Situationen können besprochen, variiert und beliebig oft wiederholt werden. Die Wiederholungen werden auch gerne in unterschiedlichen Besetzungen gemacht, was den Kindern einen wertvollen Perspektivenwechsel ermöglicht.

5.3 Produktgestaltung

Gefühle erkennen		EE 1.2
<p>Material, Vorbereitung</p> <ul style="list-style-type: none"> * TimeTimer * Emotionen-Karten (Wort oder Bild) im Umschlag * Evt. Papier und Schreiber 	<p>Emotionen erkennen</p> <p>Grad: 1 bis 3</p> <p>Aktivität: tief</p> <p>Dauer: ca. 5 - 10 Minuten</p>	
<p>Beschreibung</p> <p>Alle sitzen im Stuhlkreis.</p> <p>Die Emotionen-Wortkarten (Grundgefühle) liegen offen im Kreis. Die Spielleitung zeigt passende Gefühlsbilder. Die Kinder versuchen das Gefühl zu erkennen und die passende Emotionen-Wortkarte im Kreis zu zeigen oder den Begriff aufzuschreiben.</p> <p>Als Steigerung der Schwierigkeitsstufen werden zuerst die Fotos gezeigt, dann die Zeichnungen und zuletzt die Strichmännchen.</p> <p>Variante 1: Es werden zwei Mannschaften gebildet, die sich in zwei Reihen aufstellen. Jeweils die Vordersten versuchen den Begriff möglichst schnell zu sagen. Wer zuerst ist, kriegt einen Punkt für seine Gruppe. Dann kommen die nächsten beiden Kinder dran.</p> <p>Variante 2: Die Grundgefühle können um weitere Gefühlskarten ergänzt werden.</p>		
<p>Quelle: Jenny, Goetschel, Schneebeli, Rossinelli-Isenschmid & Steinhausen (2021, S. 118)</p>		

Abbildung 2: Vorderseite Spiele-Karte, Eigene Darstellung

Für die Produktgestaltung war es von Bedeutung, dass das Produkt sowohl digital als auch analog vorliegt. Einerseits sollen die Spiele auf realen A5-Karten und geordnet in einem Karteikasten, andererseits als digitale Sammlung in einer relationalen FileMaker Datenbank

zur Verfügung stehen. Für die Erfassung und Suche ist die FileMaker Lösung ideal und bietet ausreichende, grafische Möglichkeiten. Die Datenbank ist so aufgebaut, dass sie erstens beliebig erweitert und zweitens auf sie per Web-Direct mittels Browser weltweit zugegriffen werden könnte. Für die praktische Anwendung im Unterricht ist eine reale Karteikarten-Sammlung handlich: Die benötigten Karten können aus der Kartei gezogen, in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden und im Unterricht allenfalls als Erinnerungsstütze zur Hand sein. Die Karten geben zudem eine schnelle Übersicht über die benötigten Materialien.

Auf der Vorderseite wurden jeweils die Spielangaben wie Spielname, Kategorie, Beschreibung, Schwierigkeitsgrad, Aktivitätsgrad und Dauer angegeben. Auf der Rückseite befinden sich ergänzende Angaben oder Kopiervorlagen für das jeweilige Spiele. Da das Layout auf das Kartenformat angepasst werden musste, sind die Vorlagen eher klein, können aber bei der Kopie auf A4 vergrößert werden.

Meistens wurden die Beschreibungen der Spiele nicht wortwörtlich aus den Quellen übernommen, sondern etwas verdichtet und möglichst prägnant beschrieben. Auf zusätzliche Erläuterungen wurde verzichtet. Zur Vereinfachung und für einen besseren Lesefluss wurden die Begriffe «Kinder» für die Spielenden und «Spielleitung» für die leitende Fachperson gewählt. Das Spiel soll dadurch möglichst schnell verstanden und angewendet werden können. Bei einigen Spielen aus dem KOMPASS, welches vor allem für Jugendliche konzipiert wurde, mussten die Inhalte teilweise gekürzt oder vereinfacht werden, so beispielsweise beim Spiel «Gefühlvolle Sätze». Hier wurden die komplexen Unsinn-Sätze durch neue, kurze Unsinn-Sätze ersetzt. Die Quelle wurde aber bei jedem Spiel genau angegeben, damit ein Nachschlagen und genaueres Nachlesen bei Bedarf möglich ist.

Varianten sind beispielhafte Möglichkeiten, welche Abwechslung bieten oder den Schwierigkeitsgrad etwas erhöhen. Es kann auch darauf vertraut werden, dass die Gruppenmitglieder Variationsideen einbringen, wenn diese Art der Partizipation ein Teil der «Unterrichtskultur» ist.

Die Farbgebung im Titel und die Kürzel oben rechts auf der Spielkarte geben eine Orientierung im Karteikasten über die Kategorien und den Schwierigkeitsgrad der Spiele. Sie helfen auch dabei die Karten im Kasten wieder einordnen zu können. Die Spiele sind nach den Kategorien und innerhalb der Kategorien nach Schwierigkeitsgraden geordnet. Diese liegen zwischen Stufe eins bis drei.

Zur Einführung in die Spiele-Kartei wurde eine kurze und prägnante Übersicht zu autismus-sensiblen Massnahmen verfasst. Die Einleitung soll für die autismustypischen

Besonderheiten in der Wahrnehmung, Kognition und Sprache sensibilisieren, welche in den Fördereinheiten berücksichtigt werden.

5.4 Zielgruppe

Drei der vier besprochenen Sozialkompetenz Förderprogrammen sind ausgerichtet an Kinder und Jugendliche mit (über)durchschnittlicher Kognition und ausreichendem Aufmerksamkeits- und Selbstregulationsvermögen. Zudem ist die Teilnahme an den Kursen freiwillig und es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Motivation in der Regel hoch ist. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, können viele Schüler:innen einer gemischten Lerngruppe im Kontext einer sonderpädagogischen Schule solche Voraussetzungen nicht erfüllen. Die Schüler:innen kommen weder freiwillig zur Schule noch sind ihre Kompetenzen in der Aufmerksamkeitslenkung, Selbstregulation und Kognition homogen und altersentsprechend entwickelt. Die Zielgruppe der Spiele-Kartei ist dementsprechend eine Lerngruppe, deren Mitglieder unterschiedliche Diagnosen und Förderbedarfe haben. Angelehnt am Prinzip des flexiblen Aufbaus des SOKO-Autismus soll die Spiele-Kartei eine inhaltlich und anforderungsmässig individuelle Adaption an eine gemischte Lerngruppe ermöglichen. Es soll der leitenden Fachperson Angebote machen und Anregungen geben, um individuell auf die Förderbereiche und den Kontext der Lerngruppe eingehen zu können. Die Spiele-Kartei kann auch als Basis dienen, um neue Ideen entwickeln und die Inhalte vielfältig vertiefen zu können. Die autismussensiblen Massnahmen, welche einer Fördereinheit zugrunde liegen, geben den Kindern im Spektrum, und auch anderen Kindern mit besonderen Bedürfnissen Orientierung in Raum, Zeit und Interaktion.

Einige relevante Bereiche, die bei einer externen Sozialkompetenztrainings-Lerngruppe neue aufgebaut und erarbeitet werden müssen, sind im pädagogischen Kontext der gemischten Lerngruppe bereits in der Struktur implementiert und konstant. Zu diesen Gegebenheiten gehören beispielsweise das Kennenlernen, die Elternarbeit, die Konfliktbearbeitung, Freundschaften sowie die personale, räumliche und zeitliche Struktur. Weitere zentrale Punkte, welche im schulischen Setting gute Voraussetzungen bilden, sind die Diagnostik und die Generalisierung.

Die Diagnostik ist ein zentraler Bestandteil bei der Erarbeitung von individuellen Förderzielen in gemischten Lerngruppen. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Gruppenleitung sowohl mit den jeweiligen Fähigkeiten, Eigenheiten und Bedürfnissen der Gruppenmitglieder als auch mit deren familiären Verhältnissen, der Vorgeschichte und den Diagnosen vertraut ist.

Inhalte, die im sozialen Kompetenztraining geübt wurden, können durch den täglichen Austausch im schulischen Umfeld gut begleitet und übertragen werden. Dazu dienen die vielfältigen Situationen und Unternehmungen wie Unterricht, Pausen, Mittagstisch, Klassenlager und Schulreisen. Zudem können andere Kinder und Erwachsene positive Modelle sein und damit die Generalisierung zusätzlich unterstützen.

5.5 Leitung

Bei einer gemischten Lerngruppe im Kontext einer sonderpädagogischen Schule wird die leitende Fachkraft wohl mehrheitlich die Klassenlehrperson oder eine Fachlehrperson sein. Es ist wichtig, dass sie ein autismusspezifisches Fachwissen mitbringt, um den Unterricht und die Spielanordnungen adäquat gestalten zu können.

Grundlegend bei der Arbeit mit der Spiele-Kartei sind die beiden Förderansätze nach Trautmann und Wischer (2007; zitiert nach Hagmann & Seeli, 2023): Die remediale und die kompensatorische Strategie. Durch die beiden Ansätze kann eine bessere Binnendifferenzierung in heterogenen Lerngruppen erreicht werden, d.h. eine Passung für die individuelle Unterstützung und Förderung der Gruppenmitglieder. Mit der remedialen Strategie werden mangelnde Voraussetzungen oder Schwierigkeiten bei Lernenden explizit angegangen und gezielt aufgearbeitet. Die kompensatorische Strategie baut auf den Fähigkeiten auf, welche schon vorhanden sind. Das bedeutet, dass die Defizite belassen und durch unterstützende Massnahmen überbrückt (kompensiert) werden. Durch diese Förderansätze sollen Überforderungen vermieden und die Aktivität der Gruppenmitglieder im Zentrum stehen können.

Die Modellfunktion der leitenden Person hat eine grosse Bedeutung. Ihre Spielfreude beim Mit- und Vorspielen, die umsichtige und klare Spielanleitung und Unterstützung sind essenziell für eine gelingende Durchführung. Es bedarf einer erhöhten Wachheit und Präsenz, um unmittelbar dabei zu sein und positiv ins Geschehen einwirken zu können. Sehr bedeutsam für die Motivation und Ermutigung der Gruppe ist auch das Prinzip der konstruktiven Rückmeldung und vollumfängliches Lob, welches die Spielenden bestärkt. Anregungen und Verbesserungsvorschläge sollen nur sehr reduziert und punktuell erfolgen.

Die Grundprinzipien der Spielanleitung, insbesondere bei darstellenden Spielen, wurden in folgender Tabelle übersichtlich zusammengefasst:

Tabelle 13: Grundprinzipien der Spielanleitung. Eigene Darstellung in Anlehnung an Cholemkey & Freitag (2014, S. 113)

Regeln	Gruppenregeln, welche das soziale Miteinander klären
Fairness	Ausgeglichene Aufgaben und Rollenverteilung
Spielraum	Spielraum und benötigte Materialien definieren
Spieldauer	Spielbeginn und -schluss definieren
Spielideen	Spiele werden klar und verständliche Erklärt. Spielideen von den Mitspielenden werden aufgenommen.
Modell	Leitende und Mitspielende als Modelle
Lob	Wertschätzende Rückmeldungen durch Leitung und Mitspielende

5.6 Umsetzung

Die Räumlichkeit sollte genügend Platz und Freiraum für die Gruppenspiele bieten. Eignen tut sich ein Bewegungsraum oder ein Singsaal. Dienlich ist auch etwas in der Art eines Flipcharts für die Visualisierung des geplanten Ablaufs. Die Visualisierungsart des Ablaufs, sowie allfällige weitere unterstützende Massnahmen, sollen auf die Bedürfnisse der Gruppenmitglieder angepasst sein.

Die Erfahrung zeigt, dass sich für eine Fördereinheit eine Lektion (45 Minuten) eignet, damit genügend Zeit für die Vertiefung in die Spiele und den Austausch da ist. Dazu kann ein individueller Ablauf gestaltet werden, der sich in drei Sequenzen gliedert:

- Einklang
- Thematische Spiele
- Ausklang

Der Einklang bedeutet: Begrüssung, Stimmung der Kinder wahrnehmen, Platz im Kreis einnehmen und den Ablaufplan besprechen. Für den Einklang haben sich kurze, gemeinsame Kreisspiele bewährt, welche eine gemeinsame Konzentration erfordern und eine ruhige Stimmung bringen.

Die thematischen Spiele orientieren sich am Aufbau der Spiele-Kartei. Die Basis bilden die Spiele im Förderbereich visuelle und auditive Wahrnehmung und darauf aufbauend Emotionen wahrnehmen und darstellen und zum Schluss Interaktion. Diese thematische Sequenz wird an die Voraussetzungen und Bedürfnisse der Gruppenmitglieder adaptiert.

Für den Ausklang kann ein beruhigendes oder anregendes Spiel gewählt werden, je nachdem, was aus der Situation heraus passend ist. Schön kann als Abschluss auch ein Spiel sein, das von den Kindern gewählt wird.

Vor und nach der Fördereinheit können diverse pädagogische Möglichkeiten zur Vertiefung angewendet werden. Auf diese Möglichkeiten wird im folgenden eingegangen.

Vorbereitung

Idealerweise werden die Themen der «Spiele-Kartei» schon vorab im Klassenzimmer erarbeitet. Es kann beispielsweise auf die Begriffe der Grundgefühle eingegangen und mögliche Definitionen erarbeitet werden. Welche Gefühle kennen wir? Wie empfinden wir diese Gefühle? In welcher Situation kann so ein Gefühl aufkommen? TOMTASS bietet im Modul 3 «Theory of Mind – Gefühle» (Paschke-Müller et al. 2017, S. 61) einfache, gut strukturierte Arbeitsblätter an, welche sich für die Vorbereitung des Themas Emotionen-Erkennen eignen. Auch KOMPASS und SOSTA-FRA haben in diesem Bereich gutes Arbeitsblätter-Material, allerdings etwas komplexer. KOMPASS und SOSTA-FRA weisen beim Thema Gefühle-Erkennen auch auf die computerunterstützten Lernmöglichkeiten hin.

Je nach Bedarf kann aus dem einen oder anderen Sozialkompetenzprogramm das passende Arbeitsmaterial dazu gezogen werden.

Nachbearbeitung

Reflexion und Austausch bilden (noch) keine eigenständige Kategorie der Spiele-Kartei. Dennoch ist die Nachbearbeitung einer Spielsequenz in der Gruppe ein wichtiges Lernmoment insbesondere im Hinblick auf die Generalisierung. In der Regel ist gleich nach dem Spiel ein kurzer Austausch fruchtbar. Es muss aber bedacht werden, dass Reflexion in diesem Setting viel Aufmerksamkeit und Geduld der Kinder abverlangt. Sie wollen oft lieber spielen, als sich unterhalten. Der Austausch soll deshalb kurzgehalten werden und das Thema eher in einer anschließenden Lektion in einer passenden Form nochmals aufgegriffen werden. Dort kann durch explizites Nachfragen der Faden nochmals aufgenommen werden, um Erlebnisse mit der Gruppe noch vertieft zu eruieren und mit individuellen Strategien der anderen Gruppenmitglieder zu ergänzen. Es muss aber auch bedacht werden, dass die Fördereinheit, auch wenn sie gut geplant und strukturiert wurde, für Kinder im Spektrum sehr anstrengend sein kann. Dies kann im Anschluss eine ausreichende Pause oder Tätigkeit erfordern, welche den Kindern Regeneration ermöglicht.

In Erzählungen von anderen kann sich ein Kind allenfalls wiedererkennen und somit einen Transfer zu eigenen Erlebnissen und möglichen Lösungsstrategien machen. Ein wesentlicher Anteil der Fördereinheit ist deshalb auch das Einbringen von eigenen Erfahrungen oder problematischen Themen. Die anderen Kinder können vielleicht die eine oder andere Erfahrung bestätigen und es kann beim betroffenen Kind eine Erleichterung eintreten, da es feststellen kann, dass es mit der Problematik nicht allein ist. Cholemkey und Freitag (2014,

S. 113) empfehlen durch explizites Nachfragen solche persönlichen Erlebnisse mit der Gruppe noch vertieft zu eruieren und mit individuellen Umgangsstrategien der anderen Teilnehmenden zu ergänzen:

- Was glaubt ihr, wie fühlt sich Peter gerade?
- Was würdet ihr jemandem raten, der in dieser Situation ist?
- Kennt ihr solche Situationen? Was hat euch dabei geholfen?
- Wie würde es euch in der Situation gehen?

Bezüglich Reflexionsfähigkeit weisen Jenny et al. (2021) auf die grundsätzlich benötigten kognitiven Fähigkeiten hin: «Für Betroffene mit einer Intelligenzminderung oder für jüngere Kinder ist das Training unter anderem aufgrund der schriftlichen Aufgaben, aber auch wegen der notwendigen Selbstreflexionsfähigkeiten zu schwierig» (S. 74). Bis zu einem gewissen Grad können unterstützende Hilfsmittel wie Satzanfänge, die zur Verfügung gestellt werden oder andere Visualisierungshilfen, die Reflexionsmöglichkeiten unterstützen. Ideen, die die Befähigung in der Reflexion unterstützen, unterstützen auch die Generalisierung in den Schulalltag und die außerschulische Lebenswelt.

5.7 Sensibilisierung und Transfer

Die Auseinandersetzung mit den eigenen Themen und Besonderheiten ermöglicht ausserdem eine Sensibilisierung mit dem Thema Autismus. Dies kann in einer gemischten Lerngruppe auch weniger autismspezifisch, sondern mehr auf allgemein menschliche Andersartigkeiten bezogen sein.

Durch Spiele, insbesondere durch Rollenspiele, können besprochene problematische Situation und ihre möglichen Lösungsstrategien spielerisch geübt werden. Auch förderliche Verhaltensweisen können dadurch und mit Spass vertieft werden. «Durch das gezielte Üben alltäglicher Situationen sollen der Transfer in den Alltag und die Handlungs- und Problemlösekompetenzen im persönlichen Umfeld gesteigert werden» (Cholemkey & Freitag, 2014, S. 113). Damit die Generalisierung von geübten Fähigkeiten gelingt, legen Häussler et al. (2023, S. 28) grossen Wert auf «natürliche» Übungsanlässe. Dies kann gelingen, wenn Themen aus dem Schullalltag in die Spielsequenz aufgenommen werden und umgekehrt. Das kann beispielsweise bedeuten, dass die Lehrperson im Alltag mentalisierend Gefühle von Kindern benennt: «Wenn ich dich so sehe, dann habe ich den Eindruck, dass du traurig bist». Oder, dass beim Spiel «Gefühle darstellen und erkennen» Situationen aus dem Schulalltag gewählt werden.

Es kann auch mal die Rolle, die ein maladaptives Verhalten zeigt, eingenommen und ausprobiert werden. Dabei muss nicht befürchtet werden, dass das Kind dadurch ein

schlechtes Verhalten lernen könnte, im Gegenteil, denn «wer bewusst unhöfliches Verhalten zeigt, muss innerlich über die höfliche Verhaltensvariante verfügen, sodass der Übungseffekt ebenfalls vorhanden ist» (Jenny 2021, S. 213).

5.8 Fazit zum Produkt

Das Produkt beinhaltet Übungen aus vier bestehenden autismusspezifischen Sozialkompetenz-Förderprogrammen und aus theaterpädagogischen Trainings. Die Spiele zeichnen sich aus durch einfache und übersichtliche Spielanordnungen. Es sind nicht komplexe Spiele, bei denen gleichzeitig auf unterschiedliche Wahrnehmungsbereiche und Aktivitäten geachtet werden muss. Die Themenschwerpunkte der Spiele-Kartei bilden die Förderbereiche der sozialen Basiskompetenzen. Von diesen autismustypischen Förderbereichen können nicht nur Kinder im Spektrum, sondern auch Kinder, die mit anderen Diagnosen im sonderpädagogischen Kontext unterrichtet werden, profitieren. Die Förderung durch die Spiele-Kartei erfolgt in der Kleingruppe. Die Gruppe dient als geschütztes, natürliches Lernfeld für die Erarbeitung sozialer Kompetenzen. Das Spielformat mit seinen multidimensionalen Ebenen eignet sich für die Fördereinheit der sozialen Basiskompetenzen unter der Berücksichtigung der heterogenen kognitiven und sozio-emotionalen Voraussetzungen einer gemischten Lerngruppe.

Die Spiele-Kartei gewährt hohe Flexibilität in der Anwendung, bedingt aber, dass immer auch autismussensible Massnahmen der Förderung zu Grunde liegen. Die Leitung benötigt deshalb ein autismusspezifisches Fachwissen und ein professionelles Bewusstsein über ihre Modell- und Leitungsfunktion. Ein wichtiger Gelingensfaktor der Förderung ist der Transfer. Um diesen Faktor zu erhöhen, werden natürliche Lernsettings arrangiert und eine enge Verzahnung von Fördereinheit und (Schul-)Alltag angestrebt.

6 Schlussbetrachtungen

6.1 Übergeordnete Reflexion

Ein zentraler Baustein dieser Arbeit war die vertiefte Auseinandersetzung mit möglichst aktueller Literatur aus der Autismus-Forschung. Neben wissenschaftlichen Beiträgen wurden auch Publikationen von Betroffenen, sogenannte «Innensichten», dazu gezogen. Im Bereich Autismus Forschung ist der Fakt, dass es auch Publizierende und sogar Forscher:innen im Autismus-Spektrum gibt, eine grosse Bereicherung. All die Erkenntnisse bildeten die wichtigen, theoretischen Grundlagen für die Produktentwicklung. Zudem förderten sie das Verständnis für die autismusspezifischen Besonderheiten und die Notwendigkeit von autismussensiblen Massnahmen bei der Umsetzung.

Ein weiterer Fokus lag auf der Untersuchung der bewährten, autismusspezifischen Sozialkompetenz-Förderprogrammen SOKO-Autismus, KOMPASS, TOMTASS und SOSTA-FRA. Dazu wurden die vier Programme einander gegenübergestellt und verglichen. Basierend auf diesen vier Programmen wurden Übungen erarbeitet und zusammengestellt, von denen auch heterogene Lerngruppen im Kontext einer Sonderschule profitieren.

Vor dem Hintergrund der Fragestellung dieser Arbeit kann festgehalten werden, dass in allen vier Sozialkompetenz-Förderprogrammen Übungen für gemischte Lerngruppen vorhanden waren. Ausschlaggebend für die Aufnahme in die Spiele-Kartei war die Lerngruppenübergreifende Passung. Diese fand sich vor allem bei den Übungen, welche einfache sprachliche oder kognitive Anforderungen stellen und ihre Gewichtung in der Tätigkeit und Bewegung liegt. Zudem zeigte sich, dass nicht nur die Art der Spiele autismussensibel sein muss, sondern das gesamte Fördersetting sich an autismussensiblen Massnahmen orientieren muss. Für das Produkt wurde die Auswahl der Übungen auf die autismustypischen Förderbereiche visuelle und auditive Wahrnehmung, Emotionen und Interaktion beschränkt. Diese Themenbereiche bilden die Basis bei der Förderung der sozialen Kompetenzen, welche nicht nur bei Kindern im Spektrum wichtig sind, sondern auch bei anderen Kindern mit sozio-emotionalem Förderbedarf.

Aus sonderpädagogischen Überlegungen heraus, welche die individuelle Förderung und Passung im Auge haben, wurde eine Spiele-Kartei als Produktform gewählt. Eine Kartei ist per se strukturiert und gibt eine gute Übersicht über die Spiele, wodurch eine Fördereinheit individuell und zielorientiert an eine Lerngruppe angepasst werden kann. Die Handhabung

ist praxistauglich und unterstützt Lehrkräfte bei der Förderung der sozialen Basiskompetenzen in heterogenen Lerngruppen.

6.2 Ausblick

Grundsätzlich kann das Produkt noch mit weiteren Übungen in den bestehenden Kategorien ergänzt und angereichert werden. Interessant wäre auch die Entwicklung weiterer sozialer Förderbereiche wie Kommunikation, Kontaktaufnahme und Kontaktpflege, Gesprächsführung, Selbstregulation, etc. Auch der Bereich Reflexion würde sich anbieten, um vielfältige Reflexionsmöglichkeiten und -unterstützungen zu entwickeln und zusammenzustellen. Das vorliegende Produkt wurde auf Kinder im Zyklus 2 ausgerichtet. Auch hier könnten noch Ergänzungen in Richtung Zyklus 1 oder 3 gemacht werden. In der Weiterentwicklung des Produktes erweisen sich das Karteiformat als auch die Filemaker-Datenban als Formate der «unbegrenzten» Möglichkeiten.

Ob sich das Produkt förderlich auf die Bereiche auswirkt, wurde noch nicht evaluiert und ist somit noch offen. Die Übungen entstammen zwar u.a. aus evaluierten Förderprogrammen, doch sie werden in einem anderen Setting angewendet, welches viele Vorteile, aber auch Nachteile mit sich bringt. Die Nachteile liegen allenfalls in den heterogenen Voraussetzungen in der Gruppe und im Motivationslevel. Dies Nachteile können aber je nach Gruppenzusammensetzung und Umgang mit Heterogenität unterschiedlich ausfallen. Die Vorteile für den Transfer überwiegen durch das Gesamtkonzept (Schule), in das die Förderung eingebettet werden kann:

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Austausch im Team
- Regelmässige Elternzusammenarbeit
- Enge Begleitung beim Transfer des Gelernten in den (Schul-)Alltag.

Dem Thema Transfer kann nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn er ist ausschlaggebend für eine gelingende Förderung der sozialen Kompetenzen und damit verbunden für eine gelingende soziale Teilhabe der Kinder im Spektrum.

6.3 Dank

Zum Schluss möchte ich mich gerne bei allen Personen herzlich bedanken, die mich massgebend in der Entwicklung und Ausarbeitung der Masterarbeit unterstützt haben.

Ein grosser Dank geht an Prof. Dr. Andreas Eckert für seine stetige und wertvolle Unterstützung. Seine konstruktiven Anmerkungen und Hinweise, waren mir ein wichtiger Kompass im Schreibprozess. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei meiner Schule, meiner

Schulleitung, meinem Team und bei meinem Stellenpartner für die grosszügige zeitliche und thematische Unterstützung. Ihre Rücksicht und ihr Verständnis für meine Hingabe zur Masterarbeit haben mir viel Druck von den Schultern genommen. Eine bedeutende Wegbegleiterin war auch meine Freundin, Martina Süess. Der Austausch mit ihr und ihre Anregungen waren für mich und die Arbeit sehr bereichernd. Ausserdem bedanke ich mich bei ihr für das Korrekturlesen. Beim meinem Mann, Christian Schmutz, bedanke ich mich herzlich für seine vielfältige IT-Unterstützung und das anwenderfreundliche Layout der FileMaker-Datenbank für die Spiele-Kartei. Und zum Schluss geht ein lieber Dank an meine Familie für ihre Geduld und ihr Verständnis für meine häufigen Masterarbeits-Abwesenheiten. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Autismus und mit meiner Fragestellung war mir stets ein grosses Anliegen und eine Freude. Ich schätze es als hohes Privileg ein, dass ich mich so lange und intensiv diesem Thema widmen durfte.

7 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Symptomtrias und mögliche Besonderheiten.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabelle 2: Die fünf Subdiagnosen des ICD-11.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabelle 3: Die drei Säulen der Autismus-Diagnostik.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabelle 4: Ergebnisse aus der HAWIK-IV Untersuchung.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabelle 5: Unterstützende Massnahmen</i>	<i>33</i>
<i>Tabelle 6: Autismustypische Ressourcen</i>	<i>35</i>
<i>Tabelle 7: Operantes Konditionieren.....</i>	<i>37</i>
<i>Tabelle 8: Gegenüberstellung der Prinzipien, Methoden und Ziele</i>	<i>38</i>
<i>Tabelle 9: Gegenüberstellung von Format und Zusammensetzung</i>	<i>39</i>
<i>Tabelle 10: Gegenüberstellung von Aufbau, Themen, Material.....</i>	<i>41</i>
<i>Tabelle 11: Gegenüberstellung von Elternarbeit und Transfer</i>	<i>42</i>
<i>Tabelle 12: Stärken und Schwächen der vier Programme.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabelle 13: Grundprinzipien der Spielanleitung</i>	<i>53</i>

8 Abbildungsverzeichnis

<i>Abb. 1: Zunahme der Diagnosen.....</i>	<i>13</i>
<i>Abb. 2: Vorderseite Spiele-Karte.....</i>	<i>49</i>

9 Literaturverzeichnis

- Achhammer, B. (2024) Pragmatische Störungen bei Kindern. Informationen für Eltern und Angehörige. Zugriff am 3.3.2024. Verfügbar unter: https://www.dbs-ev.de/fileadmin/dokumente/Publicationen/dbs-Broschuere_Pragmatik.pdf
- Ahrens-Eipper, S., Lepow, B. & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger: ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder* (2., erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Asperger, H. (1943). Die „Autistischen Psychopathen“ im Kindesalter. Verfügbar unter: https://as-tt.de/onewebmedia/Asperger_Hans.pdf
- AWMF - Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (2016). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter*. Teil 1: Diagnostik. Interdisziplinäre S3-Leitlinie der DGKJP und der DGPPN sowie der beteiligten Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenorganisationen. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-018I_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen_ASS-Diagnostik_2016-05-abgelaufen.pdf
- Bleuler, E. (1912). Das autistische Denken. In E. Bleuler & S. Freud (Hrsg.), *Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschung* (S. 1-39). Leipzig und Wien: Franz Deuticke.
- Böckler-Raettig, A. (2019). *Theory of Mind: mit 12 Abbildungen und 2 Tabellen*. München: Ernst Reinhardt.
- Brünken, R. & Seufert, T. (2006). Aufmerksamkeit, Lernen, Lernstrategien. In H. Mandl & H.F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 27-37). Göttingen: Hogrefe.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2023). *ICD-10-GM Version 2024*. Verfügbar unter: <https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/index.htm>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2023). *ICD-11 in Deutsch – Entwurfsfassung*. Verfügbar unter: www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (9., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Cholemkery, H. & Freitag, C. (2014): *Soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Weinheim Basel: Beltz.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2013). Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). *Autismus*, 2, 27-30.
- Eckert, A. & Volkart, F. (2016). Sozialtraining in der Gruppe für Kinder und Jugendliche mit einem Asperger-Syndrom und Hochfunktionalem Autismus - Literaturanalyse und Praxisreflexion. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8. 367-380.

- Eckert, A., Frei, R. & Lötscher, P. (2022). *Autismus im Kontext der Schulischen Heilpädagogik - Sitzung 1*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Eckert, A. (2021). Autismus verstehen – aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (S. 19-36). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Ekman, P. (2023). *About Paul Ekman*. Verfügbar unter: www.paulekman.com/about/paulekman/
- Girsberger, T. (2022). *Die vielen Farben des Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (6., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gingelmaier, S. (2021). *Modul 3_3: Mentalisierungsfördernde Arbeit mit Gruppen. Curriculum Mentalisierungstraining für pädagogische Fachkräfte des Netzwerkes Mentalisierungsbasierte Pädagogik*. Verfügbar unter: <https://tube.switch.ch/videos/SUQojtUBbp>
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Grandin, T. (2006). *Thinking in pictures: and other reports from my life with autism*. New York: Vintage Books.
- Gross, M. (2020). *Die Theorie der intensiven Welt*. Verfügbar unter: <https://www.spektrum.de/news/autismus-markrams-intense-world-theory/1689476>
- Hagmann-von Arx, P. & Seeli, U. (2023). *Heilpädagogik im Bereich Lernen. Lernschwierigkeiten - Präsenzveranstaltung 5*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Häussler, A., Happel, C., Tuckermann, A., Altgassen, M., Adl-Amini, K. (2023, 5. Aufl.). *SOKO Autismus: Gruppenangebote zur Förderung sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus - Erfahrungsbericht und Praxishilfen*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Huber, M. (2022). *Asperger-Syndrom: Autobiographisches aus Kiga und Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Jenny, B., Goetschel, P., Schneebeil, M., Rossinelli-Isenschmid, M., Steinhausen, H.-C. (2021). *KOMPASS Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen: ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen* (2. erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Matzies-Köhler, M. (2010). *Sozialtraining für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): ein Praxisbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Naumann, K. & Lauth, G. (2007). Unterrichtsintegrierte Förderung von Aufmerksamkeit. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S. 328-337). Göttingen: Hogrefe.
- Neubauer, J., Kaiser, A. & Hohmann, S. (2023). *Darmmikrobiota und Autismus-Spektrum-Störungen: Ein Überblick zu Zusammenhängen und möglichen Implikationen für therapeutische Interventionen*. Verfügbar unter: <https://econtent-hogrefe-com.ezproxy.hfh.ch/doi/10.1024/1422-4917/a000962>
- Nolte, T. (2021). *Modul 2: Epistemisches Vertrauen, Erkennen von Mentalisierungsstörungen, Bindungsaktivierung und Stress. Curriculum Mentalisierungstraining für pädagogische Fachkräfte des Netzwerkes Mentalisierungsbasierte Pädagogik*. Verfügbar unter: <https://tube.switch.ch/videos/nY8DhWh1Ur>
- Paschke-Müller, M., Biscaldi, M., Rauh, R., Fleischhaker, C., Schulz, E. (2017). *TOMTASS - Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen. Freiburger Therapiemanual für Kinder und Jugendliche* (2. Aufl.). Berlin: Springer.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2008). *HAWIK-IV - Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder - IV*. Bern: Huber.
- Petermann, F., Düring, U., Marées, N., Petermann, U. (2019). *Verhaltenstraining in der Grundschule: ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (3., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Reiss, M. (2018). *Der False-Belief-Test in der entwicklungspsychologischen Forschung zur Theory of Mind. Empirische Studien zu den Grenzen seiner Anwendbarkeit*. Verfügbar unter: <https://d-nb.info/1170321607/34#:~:text=Der%20False%2DBelief%2DTest%20wurde,des%20False%2DBelief%2DTests>
- Ribaux, M. & Bühler, G. (2023). *Sprachförderung. Deutsch als Zweitsprache. Konzepte, Prinzipien & Methoden*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Schuchart, S. (2019). Berühmte Entdecker von Krankheiten. Leo Kanner, Anwalt der benachteiligten Kinder. *Deutsches Ärzteblatt*, 41, 1-48.
- Theunissen, G. (2020). Autismus- das neue Verständnis aus der Aussensicht in Anlehnung an Vorstellungen von Betroffenen. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Außen- und Innensichten* (2., aktualisierte Auflage) (S. 21-101). Stuttgart: Kohlhammer.
- Vero, G. (2020). Wahrnehmungsbesonderheiten bei Autismus. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Außen- und Innensichten* (2., aktualisierte Auflage) (S. 113-121). Stuttgart: Kohlhammer.
- Vero, G. (2023). *(M)eine andere Wahrnehmung – Wie ich nicht-autistische Menschen wahrnehme*. Verfügbar unter: <https://autismus-institut-luebeck.de/autismus-im-detail/meine-andere-wahrnehmung-wie-ich-nicht-autistische-menschen-wahrnehme.html>

Watzlawick, P. (2023). *Die Axiome von Paul Watzlawick*. Verfügbar unter: <https://www.paul-watzlawick.de/axiome.html>

Williams, D. (2023). *Lernstile autistischer Menschen*. Verfügbar unter: <https://autismus-kultur.de/lernstile-autistischer-menschen/>

Zimmermann, M. (2023). *Anders nicht falsch*. Zürich: Kommode Verlag.

11 Anhang – Das Produkt

Im Anhang wird das Produkt, die Spiele-Kartei, mit separater Einleitung, Massnahmenliste, Materialsammlung sowie Inhalts- und Literaturverzeichnis aufgeführt.

Autismussensible Förderung sozialer Basiskompetenzen

Eine Spiele-Kartei für den sonderpädagogischen Kontext

Masterarbeit, Marion Mühlebach, Mai 2024

Einleitung

Die Spiele-Kartei zur autismussensiblen Förderung sozialer Basiskompetenzen bildet eine Zusammenstellung von Übungen aus bewährten Autismus-Sozialtrainingsprogrammen sowie aus theaterpädagogischen Trainings. Die Spiele sind auf die relevanten, autismusspezifischen Förderschwerpunkte ausgerichtet, gleichzeitig können auch die anderen Kindern der gemischten Lerngruppe gewinnbringend daran partizipieren.

Die definierten Kategorien liegen in drei Bereichen der sozialen Basiskompetenzen:

- Wahrnehmung (visuell und auditiv)
- Emotionen (erkennen und darstellen)
- Interaktion

Die Spiele sind drei Schwierigkeitsgraden zugeordnet, so dass sie sequenziell und adaptiv für eine gemischte Gruppe ausgewählt und eingesetzt werden können. Die Farbgebung im Titel und die Kürzel oben rechts auf den Spielkarten geben eine Orientierung im Karteikasten über die Kategorien und die Schwierigkeitsgrade der Spiele.

Die vielfältige Palette von Spielen verhilft Lehrkräften ihre Fördereinheit einfacher und gezielter vorzubereiten. Es ist wichtig, dass die Lehrkräfte ein autismusspezifisches Fachwissen mitbringen, um den Unterricht und die Spielanordnungen adäquat gestalten zu können. Die beiliegende Massnahmenliste soll nur als kompakte Gedächtnisstütze dienen.

Ich wünsche viel Vergnügen – das Wichtigste – und gutes Gelingen! Marion Mühlebach

Übersicht unterstützende Massnahmen

Kompensatorische Strategien
Im Raum
Reizarme Umgebung
Karge Möblierung und Farbgebung
Angenehme Luft- und Lichtverhältnisse
Ordnung und Struktur, Spielraum definieren
Visualisierungen
Genügend Raum und Rückzugsmöglichkeiten
Allenfalls Schutzmassnahmen (Pamir, Sonnenbrille, etc.)
In der Zeit und Tätigkeit
Routine und Vorhersehbarkeit
Strukturierte Abläufe und Übergänge
Zeitliche Übersicht, bzw. Dauer visualisieren(Uhr, Time-Timer)
Genügend Zeit und Pausen zur Regeneration
In der Kommunikation und Interaktion
Gruppenregeln wie: einander zuhören und zuschauen, etc.
Klare und wahre Sprache, Knappe Anweisungen
Übersetzungshilfen und Erklärungen
Handlungs- und Ablaufpläne in der Kommunikation
Zeit geben in der Kommunikation

Remedieale Strategien
Gezielt üben in vielfältigen Lernsettings
Spezialinteressen als Brücke zur Kooperation
Durch Fragen und Erklären Verständnis schaffen
Immer wieder animieren für neues

Voraussetzungen der leitenden Person
Fachwissen und Verständnis für die autismusspez. Besonderheiten
Deeskalierende Haltung
Akzeptanz und Zuversicht
Bewusstsein für Modellfunktion

Basis Materialsammlung

Infrastruktur

- Flipchart / Whiteboard
- Musik-Auswahl auf Handy
- Lautsprecher (Boombbox)
- Whiteboard Marker

Organisation

- TimeTimer
- Papier / Notizheft
- Bleistifte
- Malerkrepp
- Dicke Schnur

Didaktisches Material

- Emotionen-Wortkarten
- Emotionen-Bildkarten (Fotos, Zeichnung, abstrakte Darstellungen)
- Tierbildkarten
- Wimmelbild-Buch
- Uno-Karten
- Augenbinde Tuch

Gegenstände

- 20 Märkchen
- Augenbinde / Stofftuch
- Ballone
- 1 Ball / Softball
- Pro Kind 1-2 weiche Jonglierbälle
- 5 - 10 Murmeln
- 2 Klangkugeln
- 1 Holz-Kugel
- 1 Reifen
- 10 Holzwäscheklammern mit Mustern an einer Seite
- 10 A6 Pappscheiben mit Mustern und Markierung für die Wäscheklammer
- 6 Fertigkörbe
- 2 kleine Transportkörbchen (Gondeln)
- 1 grosse Naturstein Perle
- Pro Kind 1 Suppenlöffel
- 1 Metalltasse mit Henkel
- Pro Kind 1 Holzstäbchen (ca. 25 cm lang) mit Metallhaken an einem Ende
- Diverse Klanginstrumente
- Diverse Gegenstände: Feder, Nuss, Stein, Korken, Streichholzschachtel, Lineal, Radiergummi, Buch, etc.)

Inhaltsverzeichnis

Kürzel	Kategorie	Titel
VW 1.1	Visuelle Wahrnehmung	Was hat sich verändert? 1
VW 1.2	Visuelle Wahrnehmung	Schatzsuche
VW 1.3	Visuelle Wahrnehmung	Wett-Klammern
VW 1.4	Visuelle Wahrnehmung	Zublinzeln 1 - Im Kreis
VW 1.5	Visuelle Wahrnehmung	Boccia
VW 1.6	Visuelle Wahrnehmung	Captain Hook
VW 1.7	Visuelle Wahrnehmung	Gib's rund
VW 1.8	Visuelle Wahrnehmung	Pass auf!
VW 2.1	Visuelle Wahrnehmung	Tier-Pantomime
VW 2.2	Visuelle Wahrnehmung	Wimmelbild-Pantomime
VW 2.3	Visuelle Wahrnehmung	Berufs-Pantomime
VW 2.4	Visuelle Wahrnehmung	Händedrücken
VW 2.5	Visuelle Wahrnehmung	Löffelei
VW 2.6	Visuelle Wahrnehmung	Bewegungen Spiegeln

Inhaltsverzeichnis

Kürzel	Kategorie	Titel
VW 2.7	Visuelle Wahrnehmung	Was hat sich verändert? 2
VW 2.8	Visuelle Wahrnehmung	Blickefokus
VW 3.1	Visuelle Wahrnehmung	Aufs Knie klatschen übers Kreuz
VW 3.2	Visuelle Wahrnehmung	Zublinzeln 3 - Detektiv
VW 3.3	Visuelle Wahrnehmung	A beschreibt blindem B, wie C sitzt
VW 3.4	Visuelle Wahrnehmung	Zublinzeln 2 - Flüchten
AW 1.1	Auditiv Wahrnehmung	Kugel Kollision
AW 1.2	Auditiv Wahrnehmung	Geräusche hören 1 - Objekte
AW 1.3	Auditiv Wahrnehmung	Anschleichen
AW 1.4	Auditiv Wahrnehmung	Geräusche hören 2 - Instrumente
AW 1.5	Visuelle Wahrnehmung,	Der Fruchtekorb fällt um
AW 2.1	Auditiv Wahrnehmung	Skulpturen
AW 2.2	Auditiv Wahrnehmung	Das weisse Pferd
AW 2.3	Auditiv Wahrnehmung	Piep mal!

Inhaltsverzeichnis

Kürzel	Kategorie	Titel
AW 2.4	Auditive Wahrnehmung	Mein rechter Platz ist leer
AW 2.5	Auditive Wahrnehmung	Ohrenradar
AW 3.1	Auditive Wahrnehmung	Wer rupft, wer zupft?
EE 1.1	Emotionen erkennen	Gefühle benennen
EE 1.2	Emotionen erkennen	Gefühle erkennen
EE 3.1	Emotionen erkennen	Gefühle hören
EE 3.2	Gefühle erkennen	Gefühle-Situations-Memory
ED 1.1	Emotionen darstellen	So lacht die Königsfamilie
ED 1.2	Emotionen darstellen	Emotionen Vers
ED 2.1	Emotionen darstellen	Gefühls-Pantomime
ED 2.2	Emotionen darstellen	Emotionen weiterreichen - Telefonspiel
ED 2.3	Emotionen darstellen	Gefühle darstellen und erkennen
ED 2.4	Emotionen darstellen	Emotionen Spiegeln
ED 3.1	Emotionen darstellen	Emotionale Situationen

Inhaltsverzeichnis

Kürzel	Kategorie	Titel
ED 3.2	Emotionen darstellen	Gefühlvolle Unsinn-Sätze
I 1.1	Interaktion	Der Ball ist heiss 1 - Namen
I 2.1	Interaktion	Ballon Jongleure
I 2.2	Interaktion	Bildhauer und Modell
I 3.1	Interaktion	Der Ball ist heiss 2 - Fragen
I 3.2	Interaktion	Rollenspiel 1 - Kontaktaufnahme
I 3.3	Interaktion	Der Ton macht die Musik
I 3.4	Interaktion	Grimasse Memory

Material, Vorbereitung

* Keine

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: tief

Dauer: Bis alle einmal dran
waren
oder
Anzahl Spielrunden

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Ein Kind steht in den Kreis und die anderen Kinder betrachten es genau. Dann geht dieses Kind raus und verändert draussen etwas an sich. Dann kommt es wieder rein und stellt sich in den Kreis. Die Kinder raten, was es an sich verändert hat.

Material, Vorbereitung

* Keine

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: tief

Dauer: Bis alle einmal dran
waren
oder
Anzahl Spielrunden

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Ein Kind steht in den Kreis und die anderen Kinder betrachten es genau. Dann geht dieses Kind raus und verändert draussen etwas an sich. Dann kommt es wieder rein und stellt sich in den Kreis. Die Kinder raten, was es an sich verändert hat.

Material, Vorbereitung

* ein Objekt zum Verstecken

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität:

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Kreis.

Ein Kind geht raus. In dieser Zeit wird ein Gegenstand im Raum versteckt.

Das Kind wird reingeholt und soll den Gegenstand suchen.

Die anderen Kinder dürfen ihm helfen, indem sie mit ihren Blicken in die Richtung des Verstecks gucken.

Material, Vorbereitung

- * 10 Holzwäscheklammern mit einem Muster an einer Seite
- * 10 Pappscheiben mit Muster und Markierung für die Wäscheklammer
- * 2 Fertigkörbe

Mustervorlagen siehe Rückseite

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: mittel

Dauer: Bis ein Team fertig ist

Beschreibung

Je zwei Kinder spielen zusammen.

Jedes Team erhält 10 Wäscheklammern, die dazu passenden Pappscheiben und einen Fertigkorb. Ziel jedes Teams ist es, so schnell wie möglich alle Wäscheklammern an die passenden Pappscheiben zu klammern. Dazu erhält ein Partner die Klammern und der andere die Pappscheiben. Als Regel gilt: Jeder S darf nur sein eigenes Material anfassen. Beim Zusammenstecken muss je ein S eine Pappscheibe halten und der andere muss die passende Wäscheklammer auf die vorgesehene Markierung klemmen. Bei beiden Gegenständen muss also das Muster nach oben schauen. Richtig zusammengeklammerte Produkte kommen in den Fertigkorb. Das Team, das als erstes alles richtig zusammengesteckt hat, hat gewonnen.

Variante 1: Anzahl Pappscheiben und Wäscheklammern erhöhen.

Material, Vorbereitung

* TimeTimer

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: tief

Dauer: ca. 5 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Die Kinder geben den Augenkontakt durch Blinzeln einander weiter. Das Blinzeln geht also dem Kreis entlang. Es kann die Richtung gewechselt werden durch zweimaliges Blinzeln.

Variante 1: Das Zublinzeln kann auch Quer durch den Kreis weitergegeben werden.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * 1 Zielball (besonderer Jonglierball)
- * Pro Kind einen weichen Jonglierball
- * Evt. Malerkrepp für die Startlinie

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten
oder
Anzahl Spielrunden

Beschreibung

Alle stehen in einer Reihe hinter der Startlinie.

Ein Kind wirft den Zielball, danach wirft ein Kind nach dem anderen seinen Ball und versucht möglichst nahe an den Zielball zu kommen.

Variante 1: Teams bilden, die gegeneinander antreten.

Quelle: Eigene Idee angelehnt an das übliche Boccia-Spiel

Material, Vorbereitung

- * 1 Metall- oder Plastiktasse mit Henkel
- * Pro Kind ein Holzstäbchen, ca. 25 cm lang. Evt. mit einem Metallhaken an einem Ende.
- * 5 - 10 Murmeln

Beschreibung

Alle stehen im Kreis.

Jedes Kind erhält einen Holzstab. Die Aufgabe besteht darin, eine Tasse mit Hilfe der Stäbe im Kreis herumzugeben. Die Tasse darf dabei nicht mit den Händen berührt werden, sondern muss mit dem Stab weitergegeben werden.

Variante 1: In die Tasse werden Murmeln gelegt, welche nicht rausfallen dürfen. Die Anzahl der Murmeln kann mit jeder Spielrunde erhöht werden.

Variante 2: längere (ca. 1 m) Holzstäbe.

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: mittel

Dauer: Eine Kreislunde
oder
Anzahl Murmeln
bestimmt die Anzahl
Spielrunden

Material, Vorbereitung

- * ca. 6 bis 8 m lange Schnur (1 m pro Kind)
- * 1 grosse Naturstein-Perle

Variante 2:

- * 2 Schnüre (1 m pro Kind)
- * 10 - 20 Märkchen
- * 2 Startkörbe, 2 Zielkörbe und 2 Transport-Körbchen

Beschreibung

Alle stehen im Kreis

Die Kinder halten mit beiden Händen eine Schnur fest. Durch Senken und Heben der Schnur kann die Perle auf der Schnur entlang rutschen und somit weitergegeben werden. Um ihr "freie Fahrt" zu gewähren, müssen die Kinder ihre Hände nacheinander kurz von der Schnur lösen, wenn die Perle bei ihnen vorbei kommt. Die Perle darf keine Hand berühren.

Variante 1: Die Spielleitung oder auch die Kinder können das Tempo variieren oder auch einen Richtungswechsel vorgeben.

Variante 2 (Transportband): Zwei Teams in einer Reihe mit je einer Schnur und einem Transport-Körbchen. Darin werden einzelne Märkchen vom Start zum Zielkorb transportiert. Wer zuerst alle Märkchen transportiert hat, hat gewonnen.

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: mittel

Dauer: Eine Anzahl
Spielrunden

Material, Vorbereitung

- * 1 längliches Holzbrett als Basis (ca. 20 x 5 cm)
- * 8 Holzklötze verschiedener Grösse
- * 1 Holzklötz mit Dachform

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: tief

Dauer: Anzahl der Holzklötze bestimmt die Anzahl Spielrunden

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Ziel des Spiels ist es, das Holzbrett mit dem darauf wachsenden Klötzchen-Turm unbeschadet im Kreis herumzugeben. Pro Runde wird der Turm um ein weiteres Klötzchen erhöht. Die letzte Runde beginnt, wenn das rote Dach auf der Spitze des Turmes sitzt.

Das Holzbrett soll von den Kindern mit beiden Händen festgehalten werden. Bei der Übergabe des Brettes sollen die beteiligten Kinder sich kurz anschauen und der gebende Partner soll den anderen auffordern: (Name), pass auf!".

Variante 1:

Nach ein paar Runden werden die Aufforderungen durch die Spielleitung variiert (z.B. "Sei vorsichtig!", "Pass gut auf!", "Ganz vorsichtig!").

Material, Vorbereitung

- * Timetimer
- * Tierkarten im Umschlag (siehe Rückseite)

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: mittel

Dauer: Bis alle einmal dran
waren
oder
Anzahl Spielrunden

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Ein Kind zieht eine Tierkarte aus einem Briefumschlag. Es begibt sich in den Spielraum und stellt das Tier ohne Worte und Laute dar. Wenn das Kind fertig ist und den Spielraum verlassen hat, dürfen die anderen Kinder raten.

Variante 1: Es dürfen Laute dazu gemacht werden.

Tier-Pantomime – Tierkarten

Der Fisch	Die Katze	Die Biene	Der Elefant
Der Hahn	Der Fuchs	Das Huhn	Der Hund
Die Kuh	Der Bär	Der Hase	Die Schlange

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Pro Kind eine Wimmelbild-Kopie

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten
oder
Bis alle einmal dran
waren

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Die Kinder betrachten das Wimmelbild und wählen für sich eine Tätigkeit aus dem Bild aus. Ein Kind begibt sich in den Spielraum und stellt diese Tätigkeit ohne Worte und Laute dar. Wenn das Kind fertig ist und den Spielraum verlassen hat, dürfen die anderen Kinder raten.

Variante 1: Es dürfen Laute dazu gemacht werden.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Berufs-Kärtchen (Rückseite)

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten
oder
Bis alle einmal dran
waren

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Jedes Kind zieht eine Berufs-Karte aus einem Briefumschlag.

Ein Kind begibt sich in den Spielraum und stellt den Beruf ohne Worte und Laute dar.

Wenn das Kind fertig ist und den Spielraum verlassen hat, dürfen die anderen Kinder raten.

Variante 1:

Es dürfen Laute dazu gemacht werden.

Berufs-Pantomime

Der Maler Die Malerin	Der Busfahrer Die Busfahrerin	Der Tänzer Die Tänzerin	Der Sänger Die Sängerin
Der Fischer Die Fischerin	Der Bauer Die Bäuerin	Der Coiffeur Die Coiffeuse	Der Büroangestellte Die Büroangestellte
Der Kapitän Die Kapitänin	Der Tennisspieler Die Tennisspielerin	Der Schreiner Die Schreinerin	Der Bäcker Die Bäckerin
Der Maurer Die Maurerin	Der Wirt Die Wirtin	Der Fotograf Die Fotografin	Der Briefträger Die Briefträgerin
Der Forstwart Die Forstwartin	Der Dirigent Die Dirigentin	Der Koch Die Köchin	Der Schneider Die Schneiderin

Material, Vorbereitung

* Keine

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: tief

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten

Beschreibung

Alle stehen im Kreis und geben sich die Hand.

Ein Kind steht in der Kreismitte und hat die Augen geschlossen. Es zählt auf 5.

In dieser Zeit schickt die Spielleitung einen Impuls, in der Form von Händedrücken, in eine Richtung los. Das Kind, welches den Impuls erhalten hat, gibt ihn seinem nächsten Nachbarn weiter und so fort.

Das Kind in der Mitte soll herausfinden, wo gedrückt wird, bzw. wo der Impuls gerade durch geht.

Material, Vorbereitung

- * Pro Kind einen Suppenlöffel
- * Diverse Gegenstände zum Weitergeben: Murmel, Feder, Nuss, Stein, Korken, etc.

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: mittel

Dauer: Anzahl der
Gegenstände
bestimmt Anzahl
Spielrunden

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Jedes Kind erhält einen Löffel, der möglichst am unteren Ende des Griffes festgehalten wird. Die Spielleitung legt pro Runde einem Kind einen Gegenstand auf den Löffel, den dieses an seinen Nachbarn weiterreicht. Bei der Übergabe darf nicht mit den Händen geholfen werden. Nach einer Spielrunde wird der nächste Gegenstand auf die Reise geschickt.

Variante 1: Mehrere Gegenstände kurz hintereinander auf die Reise schicken.

Variante 2: Schwierigkeitsgrad erhöhen durch leichtere Gegenstände oder kleineren Löffel.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Evt. Ideenkarten für Bewegungen (siehe Rückseite)

Visuelle Wahrnehmung

- Grad:** 2
- Aktivität:** hoch
- Dauer:** ca. 5 - 10 Minuten

Beschreibung

Die Kinder stehen sich in zwei Reihen gegenüber.

Ein Kind ist der Spiegel, das andere Kind ist die Person, die vor dem Spiegel steht. Nun beginnt das Kind, das vor dem Spiegel steht, sich zu bewegen und der Spiegel macht alles genau nach.

Die Spielleitung kann zu Beginn Ideen geben: Haare kämmen, sich waschen, sich recken und strecken, auf einem Bein hüpfen, etc. Oder Ideen auf Kärtchen verteilen.

Rollen wechseln.

Bewegungen Spiegeln (Bewegungs-Ideen)

Haare kämmen

sich waschen

sich recken und strecken

Geschirr abwaschen

auf einem Bein hüpfen

den "Flieger" machen

sich einmal drehen

Jemandem winken

Sich verbeugen

Material, Vorbereitung

* Keine

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 2 - 3

Aktivität: tief

Dauer: Bis alle einmal dran
waren
oder
Anzahl Spielrunden

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Ein Kind steht im Kreis. Es soll nun die anderen Kinder möglichst genau betrachten und sich äussere Merkmale der anderen einprägen wie beispielsweise Kleidung, Brille, Frisur, etc. Anschliessend geht es vor die Tür. In Abwesenheit des Kindes beschliessen die anderen Kinder gemeinsam ein Detail, welches sie an sich verändern wollen (z.B. die Hose hochkrepeln). Anschliessend kommt das wartende Kind wieder rein und versucht zu benennen, was die anderen Kinder gemeinsam verändert haben.

Variante 1: Das Spiel kann vereinfacht werden, indem beispielsweise nur drei bestimmte Kinder im Kreis etwas verändern.

Variante 2: Es können auch zwei Kinder etwas unter sich austauschen oder die Plätze wechseln

Material, Vorbereitung

* TimeTimer

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: tief

Dauer: ca. 5 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Es darf nicht gesprochen werden.

Die Spielleitung beginnt und blickt ein Kind an.

Alle übrigen folgen dem Blick der Spielleitung und blicken auf das ausgewählte Kind.

Spürt das Kind alle Blicke auf sich ruhe, gibt es dies durch ein einfaches Zeichen (z.B. leichtes Kopfnicken oder Hand erheben) zu erkennen.

Dann blickt das Kind seinerseits auf ein anderes Kind und die anderen folgen seinem Blick usw.

Material, Vorbereitung

* TimeTimer

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 3

Aktivität: tief

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten
oder
Anzahl Kreistrunden

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Jedes Kind legt seine rechte Hand auf das linke Knie des rechten Nachbarn und die linke Hand auf das rechte Knie des linken Nachbarn.

Nun wird im Kreis herum auf jedes Knie geklopft.

Variante 1:

Wer zu früh oder zu spät klopft, muss diese Hand aus dem Spiel nehmen.

Variante 2:

Zweimal auf dasselbe Knie klopfen bedeutet Richtungswechsel.

Material, Vorbereitung

* Keine

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: tief

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten

Beschreibung

Alle stehen im Kreis.

Ein Kind, es ist der Detektiv, geht kurz raus. In der Zeit wird ein Kind als Blinzler gewählt.

Der Detektiv wird reingeholt und stellt sich in die Kreismitte. Der Blinzler blinzelt heimlich einem Kind zu. Dieses muss sich auf den Boden oder Stuhl setzen, wenn es getroffen wurde. Der Detektiv muss rausfinden wer der Blinzler ist.

Material, Vorbereitung

* Keine

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 3

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten
oder
Bis alle mal dran
waren

Beschreibung

Alle sitzen ausserhalb der Spielfläche.

Zwei Kinder setzen sich auf je einen Stuhl auf der Spielfläche. Ein Kind schliesst die Augen, das andere setzt sich in einer selbstgewählten Haltung hin. Das dritte Kind beschreibt nun der blinden Person, wie das andere Kind sitzt. Die blinde Person nimmt nun aufgrund der Beschreibung die geschilderte Haltung ein. Das beschreibende Kind korrigiert so lange, bis es mit dem Abbild zufrieden ist.

Material, Vorbereitung

* TimeTimer

Visuelle Wahrnehmung

Grad: 3

Aktivität: hoch

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten

Beschreibung

Die Kinder stehen zu zweit (hintereinander) im Kreis.

Das Kind, das hinten steht, hat die Hände hinter dem Rücken. Ein Kind steht allein auf der Kreislinie. Dieses Kind blinzelt, einem anderen Kind, das vorne steht, zu. Dieses Kind läuft sofort zum Kind, das ihm zugeblinzelt hat und stellt sich vor das Kind. Wenn aber das dahinterstehende Kind das Blinzeln schnell genug gesehen hat, kann es das Kind vor sich berühren und dann muss es bleiben. Das alleinstehende Kind versucht weiter sich durch Blinzeln einen Partner holen.

Die Rollen wechseln, d.h. die Partner wechseln den Platz.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * 2 Klangkugeln

Auditive Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: tief

Dauer: Bis alle einmal dran
waren
oder
Anzahl Spielrunden

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Zwei Kinder haben je eine Klangkugel. Sie sitzen sich gegenüber auf dem Boden und lassen die Kugeln aufeinander zu rollen, so dass die Kugeln zusammenstossen und klingen. Alle horchen auf den Klang. Die Kugeln dürfen erst aufgenommen und an die nächsten Spielpartner weitergegeben werden, wenn der letzte Ton verklungen ist.

Material, Vorbereitung

- *TimeTimer
- * Ball
- * Kugel oder Reifen

Auditive Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: tief

Dauer: ca. 5 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen in einer Reihe.

Alle Kinder haben die Augen geschlossen.

Die Spielleitung lässt einen Ball eine Kugel oder einen Reifen die Reihe entlang rollen. Die Kinder deuten mit den Händen jeweils in die Richtung, aus der sie das Geräusch gerade hören.

Variante 1:

Die Kinder deuten mit den Händen erst in die Richtung, wenn das Objekt-Geräusch stoppt.

Material, Vorbereitung

* Evt. Augenbinde oder Tuch

Auditive Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 5 Minuten

Beschreibung

Alle stehen im Kreis.

Ein Kind steht mit geschlossenen Augen in der Mitte. Die anderen Kinder versuchen sich an das Kind in der Mitte anzuschleichen. Spürt dieses, dass sich ihr jemand nähert, zeigt es mit dem Finger in diese Richtung und das heranschleichende Kind muss auf die Ausgangsstellung zurück. Kann das Kind in der Mitte berührt werden, wechseln die Rollen.

Variante 1:

Alle Kinder im Kreis haben die Augen geschlossen, das Kind aus der Mitte schleicht sich an

Material, Vorbereitung

- *TimeTimer
- * Diverse Klanginstrumente
- * Augenbinde

Auditive Wahrnehmung

Grad: 1

Aktivität: tief

Dauer: ca. 5 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis, evt. Boden.

Jedes Kind hat ein Instrument vor sich.

In der Mitte des Kreises sitzt ein Kind mit verbundenen Augen. Die Spielleitung zeigt stumm auf ein Kind im Kreis, welches mit seinem Instrument spielen soll.

Mehrere Wiederholungen, dann geht ein anderes Kind in die Kreismitte.

Material, Vorbereitung

* Pro Kind eine Fruchtkarte als Wort oder Bild (siehe Rückseite)

Visuelle Wahrnehmung, Blick

Grad: 1 - 3

Aktivität: hoch

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis und haben eine Fruchtkarte offen vor sich auf dem Boden.

Ein Kind steht in der Kreismitte und nennt zwei Fruchtarten. Die auf den entsprechenden Stühlen sitzenden Kinder müssen so schnell wie möglich ihre Plätze tauschen, wobei das Kind in der Mitte versucht, einen der freiwerdenden Stühle zu ergattern. Das Kind, das keinen Sitzplatz mehr hat, steht nun in die Mitte und nennt zwei Fruchtarten.

Wenn das Kind in der Mitte sagt: " Der Fruchtkorb fällt um!", müssen alle Kinder ihre Plätze wechseln, wobei wieder ein Kind übrigbleibt.

Variante 1: Jedes Kind weist dem Stuhl, auf dem es sitzt, eine Frucht zu. Alle Kinder müssen sich merken, welcher Stuhl welche Frucht bedeutet! Der Stuhl ist nicht mehr durch eine Karte gekennzeichnet.

Der Fruchtkorb fällt um – Fruchtkarten (Wort und Bild)

Der Apfel	Die Trauben	Die Aprikose	Die Kirsche
Die Birne	Die Banane	Die Orange	Die Zitrone
Die Kiwi	Die Melone	Die Ananas	Die Erdbeere

Der Fruchtkorb fällt um – Fruchtkarten (Wort und Bild)

Quelle: [https://de.freepik.com/vektoren-premium/frucht-auf-einem-weissen-](https://de.freepik.com/vektoren-premium/frucht-auf-einem-weissen-hintergrund_7181457.htm#query=frucht&position=25&from_view=keyword&track=ais&uuid=4f207d03-2619-4f20-a338-54739f565dca)

[hintergrund_7181457.htm#query=frucht&position=25&from_view=keyword&track=ais&uuid=4f207d03-2619-4f20-a338-54739f565dca](https://de.freepik.com/vektoren-premium/frucht-auf-einem-weissen-hintergrund_7181457.htm#query=frucht&position=25&from_view=keyword&track=ais&uuid=4f207d03-2619-4f20-a338-54739f565dca)

Material, Vorbereitung

- * Geeignete Musikstück-Auswahl auf Handy
- * Kleiner Lautsprecher (Boombox)

Auditive Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: hoch

Dauer: ca. 5 Minuten

Beschreibung

Alle stehen verteilt in Raum.

Wenn die Musik beginnt, bewegen sich alle tanzend durch den Raum.

Wenn die Musik stoppt, dann halten alle sofort inne und versteinern zu Skulpturen.

Variation 1: Das Kind, welches sich als letztes bewegt, muss eine Runde aussetzen.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Akkordeon
- * Liedtext (siehe Rückseite)

Auditive Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: hoch

Dauer: ca. 5 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Auf die Melodie von "Mylord" (Edith Piaf) den anderen Liedtext singen:

Begleitende Gesten:

Während dem Lied mit beiden Händen auf die Knie klopfen.

Bei "umgedreht" die Hände überkreuzen.

Bei "weggeweht" mit beiden Händen hoch.

Bei "Die Fliege war nicht dumm" mit beiden Händen verneinende Scheibenwischer-Bewegungen.

Bei "summ bis Gebrumm" mit den Händen brummende Fliegen darstellen.

Das weiße Pferd (Liedtext)

Da hat das weiße Pferd sich einfach *umgedreht*,
Und mit dem Schweif die schwarze Fliege *weggefegt*.
Die Fliege war nicht dumm,
sie machte *summ, summ, summ*
Und flog mit viel Gebrumm um's weiße Pferd herum.
Da hat das weiße Pferd...

Begleitende Gesten:

Während dem Lied mit beiden Händen auf die Knie klopfen.

Bei "umgedreht" die Hände überkreuzen.

Bei "weggefegt" mit beiden Händen hoch.

Bei "Die Fliege war nicht dumm" mit beiden Händen verneinende Scheibenwischer-Bewegungen.

Bei "summ bis Gebrumm" mit den Händen brummende Fliegen darstellen.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Augenbinde

Auditive Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: tief

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten
oder
Bis alle mal dran
waren

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Ein Kind steht mit verbundenen Augen im Kreis. Es wird einmal um die Achse gedreht, damit es die Orientierung nicht mehr hat. Die Kinder im Kreis sind ganz ruhig. Das Kind in der Mitte zeigt in Richtung von einem Kind im Kreis und sagt: "Bitte, piep mal!". Das aufgeforderte Kind macht mit verstellter Stimme "Piep". Das Kind in der Mitte versucht herauszufinden, zu wem die Stimme gehört.

Variante 1:

Die Kinder im Kreis tauschen leise ihre Plätze, dann wird es für das Kind in der Mitte schwieriger beim Raten.

Material, Vorbereitung

* TimeTimer

Auditive Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 5 Minuten
oder
Bis alle einmal dran
waren

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Ein Stuhl ist frei. Das Kind das links vom freien Stuhl sitzt sagt: "Mein rechter Platz ist leer, ich wünsche mir Anna her". Es nennt den Namen eines Kindes der Gruppe. Dieses Kind setzt sich an diesen Platz. Dadurch wird ein Platz leer und das Kind, welches links von diesem freien Platz sitzt, darf sich ein nächstes Kind her wünschen.

Variante 1: Das Kind wünscht sich nicht nur ein Kind her, sondern auch die Art wie es sich dahin bewegen soll, beispielsweise: "... ich wünsche mir Simon hüpfend her".

Variante 2: Das Kind soll, eine Emotion spielend, her kommen, beispielsweise: "... ich wünsche mir Sarah traurig her".

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * viele kleine Gegenstände (Streichholzschachtel, Lineal, Radiergummi, Buch, Stift, Etui, etc.)

Auditive Wahrnehmung

Grad: 2

Aktivität: tief

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Alle Kinder schliessen die Augen.

Die Spielleitung, die eine Menge von Gegenständen vor sich hat, lässt einen davon fallen.

Die Kinder sollen dann erraten, was es gewesen sein könnte.

Variante 1:

Teamwettbewerb: Es werden zwei Gruppen gebildet. Die Gruppe drehen sich zur Wand, beraten leise nach jedem Durchgang und notieren ihre Ergebnisse. Am Ende wird dann ausgewertet.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Augenbinde

Auditive Wahrnehmung

Grad: 3

Aktivität:

Dauer: ca. 5-10 Minuten
oder
Bis alle mal dran
waren

Beschreibung

Alle stehen in einer Reihe.

Ein Kind steht etwas entfernt und mit dem Rücken zur Gruppe. Ein Kind aus der Gruppe zupft dieses Kind und spricht:

"Wer rupft, wer zupft, wer hat's getan
dem sieht man's an der Nase an".

Anschliessend geht das zupfende Kind rasch wieder auf die Reihe zurück. Errät das gezupfte Kind den Zupfer, werden die Rollen getauscht. Bei Nichterraten darf das gezupfte Kind noch eine Runde machen.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Gefühlsbeschreibungen (siehe Rückseite)
- * Emotionen-Karten (Wort oder Bild) im Umschlag
- * Evt. Papier und Schreiber

Emotionen erkennen

Grad: 1

Aktivität: tief

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Die Emotionen-Karten liegen offen im Kreis. Die Gefühlsdefinitionen zu den Grundgefühlen werden von der Spielleitung oder einem Kind vorgelesen. Die Kinder versuchen das Gefühl zu erraten und die passende Emotionen-Karte zu zeigen oder den Begriff aufzuschreiben.

Variante 1: Es werden zwei Mannschaften gebildet, die sich in zwei Reihen aufstellen. Jeweils die Vordersten versuchen den Begriff möglichst schnell zu erraten. Wer zuerst ist, kriegt einen Punkt für seine Gruppe. Dann kommen die nächsten beiden Kinder dran.

Variante 2: Die Grundgefühle können um weitere Gefühlskarten ergänzt werden.

Gefühle benennen – Gefühlsbeschreibung (7 Grundgefühle und andere)

Mir geht es sehr gut. Wenn etwas ganz Gutes oder Schönes geschieht, und es mir nicht besser gehen könnte. bin ich wunschlos glücklich.	glücklich
Mir geht es nicht gut, ich leide. Ich vermisse etwas, das mir wichtig ist. Ich habe etwas Wichtiges verloren. Ich vermisse jemanden, den ich mag. Mir fehlt jemand oder etwas sehr. Ich habe eine Zurückweisung oder einen grossen Misserfolg erlitten.	traurig
Es wurde mir ein sehr großes Unrecht angetan, das ich im Moment nicht verhindern kann. Ich fühle mich unverstanden oder missverstanden. Es besteht das Risiko, dass ich die Kontrolle verliere und etwas Unüberlegtes tue, aggressiv werde, etwas kaputt mache oder jemandem weh tue.	wütend
Etwas ist mir nicht geheuer. Ich denke, es könnte etwas Unangenehmes oder Schlimmes geschehen, oder ich könnte mir wehtun.	ängstlich
Ich sehe oder rieche etwas, was ich überhaupt nicht mag. Es widerstrebt mir und ich lehne es ab.	sich ekeln; verabscheuen
Ganz plötzlich geschieht etwas Angenehmes, das ich nicht erwartet habe.	Überrascht
Es wurde mir etwas verboten, was ich tun wollte oder ich mir wünschte.	ärgerlich, verärgert

Gefühle benennen – Gefühlsbeschreibung (7 Grundgefühle und andere)

Mir geht es gut. Ich erlebe etwas Angenehmes. Ich brauche nichts anderes.	zufrieden
Ich habe etwas Angenehmes erwartet, und es ist nicht eingetroffen. Meine Anstrengungen haben wenig oder keinen Erfolg gebracht.	enttäuscht
Ich weiss nicht, ob ich das kann. Ich traue mir etwas nicht zu.	unsicher
Es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Jemand hat ganz unerwartet etwas gemacht, was man wirklich nicht tun sollte und was ich nicht gut finde.	chockiert
Mir geht es sehr schlecht. Schlechter kann es mir kaum gehen.	unglücklich
Ich habe etwas Unangenehmes erwartet, und es ist nicht eingetroffen, oder ich habe es gemeistert.	erleichtert
Ich sollte etwas in kurzer Zeit erledigen und habe nicht mehr viel Zeit. Jemand hetzt mich. Ich muss mich zu sehr beeilen.	gestresst
Ich glaube, dass jemand anderes mehr gemocht wird als ich.	eifersüchtig
Ich habe etwas versucht, und es geht einfach nicht. Vielleicht habe ich es mehrmals probiert und viel Zeit oder Energie hineingesteckt.	frustriert

Gefühle benennen – Gefühlsbeschreibung (7 Grundgefühle und andere)

Es ist normal und angenehm. Ich bin damit einverstanden.	ok
Jemand hat etwas Unangenehmes über mich gesagt, und ich wollte nicht, dass andere es wissen. Ich habe etwas Schlechtes getan, das mir jetzt leidtut.	beschämt; peinlich
Ich muss etwas machen oder jemandem zuhören, was mich nicht (mehr) interessiert oder das zu lange dauert.	gelangweilt
Ganz plötzlich geschieht etwas Unangenehmes, das ich nicht erwartet habe.	erschreckt
Ich bin mir nicht sicher, ob etwas so ist, wie es aussieht, oder ob jemand so ist, wie er zu sein vorgibt. Ich traue der Situation nicht. Ich traue dem anderen nicht.	misstrauisch
Mir geht es sehr gut. Ich erlebe etwas, das ich mir gewünscht habe oder worauf ich mich gefreut habe.	fröhlich
Jemand anderes hat etwas, was ich auch sehr gerne hätte.	neidisch
Ich habe viel Kraft gebraucht und kann jetzt nicht mehr.	müde
Ich freue mich auf etwas, das bald eintreffen wird. Daher geht es mir bereits jetzt so gut, wie es mir dann gehen wird, wenn das Ereignis eingetroffen ist.	vorfreudig; Vorfreude

Gefühle benennen – Gefühlsbeschreibung (7 Grundgefühle und andere)

Jemand hat etwas Unangenehmes oder Verletzendes über mich gesagt, das nicht stimmt oder das ich nicht wahrhaben möchte. Manchmal werde ich danach ärgerlich, manchmal traurig.	beleidigt
Ich freue mich darüber, dass einer anderen Person etwas Unangenehmes oder Schlimmes oder ein Missgeschick passiert ist. Ich fühle mich gut dabei, dass es der anderen Person schlecht geht.	schadenfreudig; Schadenfreude
Jemandem ist etwas Unangenehmes oder Schlimmes geschehen. Vielleicht war ich selbst sogar unabsichtlich daran schuld.	mitleidig; leidtun
Ich habe etwas sehr gut gemacht. Am besten ist es, wenn jemand anderes es auch merkt. Vielleicht habe ich vorher lange dafür geübt. Oder ich bin selbst etwas überrascht, dass ich das kann. Oder jemand, der mir nahesteht und den ich mag, hat etwas Tolles erreicht.	stolz

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Emotionen-Wortkarten
- * Emotionen-Bildkarten (Fotos, Zeichnungen, abstrakte Darstellung)
- * Evt. Papier und Schreiber

Emotionen erkennen

Grad: 1 bis 3

Aktivität: tief

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Die Emotionen-Wortkarten (Grundgefühle) liegen offen im Kreis. Die Spielleitung zeigt passende Gefühlsbilder. Die Kinder versuchen das Gefühl zu erkennen und die passende Emotionen-Wortkarte im Kreis zu zeigen oder den Begriff aufzuschreiben.

Als Steigerung der Schwierigkeitsstufen werden zuerst die Fotos gezeigt, dann die Zeichnungen und zuletzt die Strichmännchen.

Variante 1: Es werden zwei Mannschaften gebildet, die sich in zwei Reihen aufstellen. Jeweils die Vordersten versuchen den Begriff möglichst schnell zu sagen. Wer zuerst ist, kriegt einen Punkt für seine Gruppe. Dann kommen die nächsten beiden Kinder dran.

Variante 2: Die Grundgefühle können um weitere Gefühlskarten ergänzt werden.

Quelle: Jenny, Goetschel, Schneebeil, Rossinelli-Isenschmid & Steinhausen (2021, S. 118)

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Emotionen-Karten (Wort oder Bild)
- * Unsinnsätze-Karten (siehe Rückseite)

Emotionen erkennen

Grad: 3

Aktivität: tief

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten
oder
Bis alle einmal dran
waren

Beschreibung

Alle stehen im Kreis und drehen sich nach aussen.

Die Emotionen-Karten liegen offen in der Kreismitte verteilt. Die Spielleitung wählt eine Emotion von den Emotionen-Karten am Boden und spricht einen Unsinn-Satz mit diesem emotionalen Ausdruck . Die Kinder drehen sich zurück und raten, welche Emotionen-Karte passend war.

Variante 1: Ein Kind liest einen Unsinn-Satz mit einer gewählten Emotion vor.

Variante 2, Teamwettkampf:

Die Gruppe wird in zwei Teams aufgeteilt. Die beiden Teams stellen sich in eine Reihe hintereinander. Die Spielleitung spricht einen Unsinn-Satz mit einem emotionalen Ausdruck. Die beiden Vordersten dürfen jeweils raten. Wer schneller den korrekten Begriff nennt, holt für sein Team einen Punkt.

Gefühle hören

Wo ist Hans?

Die Flasche redet gerne.

Wolken streiten langsam.

Heute schlafen wir in der Kurve.

Der Stuhl tanzt Tango.

Der Apfel ist gelb.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Memory Karten (siehe Rückseite)

Gefühle erkennen

Grad: 3

Aktivität: tief bis mittel

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten
oder
Eine Runde

Beschreibung

Alle sitzen im Kreis.

Die Memory Karten liegen im Kreis am Boden. Ein Kind liest eine Situation vor. Die anderen Kinder suchen die passende Gefühle-Karte. Die Wahl kann zu Diskussionen anregen.

Variante 1: Jedes Kind sucht ein passendes Paar.

Variante 2: Die Kinder stellen sich im Raum verteilt auf. Jedes Kind hat eine Situationen-Karte und eine Gefühle-Karte, welche aber nicht zusammenpassen. Jedes Kind geht auf die Suche nach der Gefühle-Karte, die zu seiner Situationskarte passt, in dem es andere Kinder danach fragt.

Gefühle-Situations-Memory

Als ich nachts allein war, habe ich unheimliche Geräusche im Haus gehört.	Die Angst	Mein Freund hat gemerkt, dass ich ihn angelogen habe.	peinlich
Meine Mutter hat mich gelobt, als ich eine gute Note geschrieben habe.	Der Stolz	Mein Haustier ist gestorben.	Die Trauer
Nachher bekomme ich von meinem Vater eine Süßigkeit am Kiosk.	Die Freude	Obwohl es schon dunkel war, musste ich nach dem Sport allein nach Hause gehen.	Die Angst
Im Flur hat es fürchterlich gestunken.	Der Ekel	Plötzlich kam unerwartet mein Bruder unter dem Tisch hervor.	Die Überraschung
Der Lehrer hat mich für meine Hausaufgaben gelobt.	Der Stolz	Leider wollte heute niemand mit mir spielen.	Traurigkeit
Ich habe genau das Geschenk zum Geburtstag bekommen, das ich mir gewünscht habe.	Die Freude	Nachher darf ich ins Schwimmbad gehen!	Die Freude

Material, Vorbereitung

- * Keine
- * Evt. Kärtchen der Königsfamilienmitglieder im Umschlag

Emotionen darstellen

Grad: 1

Aktivität: tief

Dauer: Bis alle einmal dran waren.

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Die Spielleitung beginnt und sagt, welches Mitglied der Königsfamilie sie ist, z.B. "Ich bin die Königmutter" und lacht dann, wie die Königmutter lachen könnte. Beispielsweise auf hihhi hinter vorgehaltener Hand.

Die Kinder machen das Lachen nach.

Das nächste Kind lacht vielleicht wie die Prinzessin, der König, die Grossmutter, etc.

Zum Schluss lachen alle zusammen in der vorgezeigten Art.

Variante 1: Zur Unterstützung werden Kärtchen mit möglichen Königsfamilienmitgliedern verteilt.

So lacht die Königsfamilie

die Königin	der König	die Prinzessin
der Königs- Grossvater	die Königs- Grossmutter	der Prinz
die Katze der Königsfamilie	das Baby der Königsfamilie	das Pferd der Königsfamilie
der Hund der Königsfamilie	der Diener	die Dienerin
der Koch	die Köchin	das Schlossgespenst

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Emotionen Vers (siehe Rückseite)

Emotionen darstellen

Grad: 1

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 5 Minuten

Beschreibung

Alle stehen im Kreis.

Zum Emotionen Vers wird die Stimme nach Charakter, Dynamik und Gefühl verstellt.
Den Vers in der Gruppe, zu zweit oder alleine sprechen.

Emotionen Vers

Ich bin die Hexe Ki-ki-ki
und kichre immer hi, hi, hi.

Ich bin der Riese Goliath,
der eine tiefe Stimme hat.

Ich bin die Grete froh und heiter,
gleich jage ich den Teufel weiter.

Ich bin der Räuber Tunichtgut
und rate euch: «Seid auf der Hut!»

Ich bin der Seppel, schrei „O weh!
Du böser, böser Teufel, geh!“

Ich bin der Zauberer Fidibus,
geheimnisvoll ich sprechen muss.

Material, Vorbereitung

* Emotionen-Karten (Wort oder Bild) im Umschlag

Emotionen darstellen

Grad: 2

Aktivität: tief

Dauer: Bis alle einmal dran
waren
oder
Anzahl Spielrunden

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Ein Kind zieht eine Gefühls-Karte aus einem Umschlag. Anschliessend stellt das Kind dieses Gefühl pantomimisch dar, d.h. ohne Sprache oder Geräusche. Die anderen Kinder raten, welches Gefühl dargestellt wurde. Das Kind, welches das richtig Gefühl erraten kann, darf als nächstes eine Gefühlskarte ziehen und darstellen.

Variante 1: Ein Kind geht raus. Die Gruppe wählt ein Gefühl aus. Das Kind kommt wieder rein und die Gruppe stellt das gewählte Gefühl pantomimisch dar. Das Kind versucht das Gefühl zu benennen.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Emotionen-Karten (Wort oder Bild) im Umschlag.

Emotionen darstellen

Grad: 2

Aktivität: tief

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis. Das Spiel allenfalls in zwei Gruppen spielen.

Die Kinder im Kreis haben die Augen geschlossen.

Ein Kind zieht eine Emotionen-Karten aus einem Briefumschlag und zeigt dieses Gefühl seinem rechten Nachbarn, welcher die Augen öffnen darf. Dieses Kind zeigt das gesehene Gefühl wiederum seinem rechten Nachbarn, usw.

Alle Kinder, die nicht am Weiterreichen beteiligt sind, halten die Augen geschlossen. Das letzte Kind zeigt am Schluss allen das Gefühl, das bei ihm angekommen ist, vor. Es wird verglichen, ob es mit dem "Start-Gefühl" übereinstimmt.

Variante 1: Jedes Kind kann selbst ein Gefühl wählen, welches es vorspielen will.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Emotionen-Karten (Wort oder Bild) im Umschlag
- * Evt. Papier und Schreiber

Emotionen darstellen

Grad: 2

Aktivität: tief

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Die Emotionen-Karten liegen offen im Kreis. Die Spielleitung stellt mimisch ein Gefühl der Emotionen-Karten dar. Die Kinder versuchen das Gefühl zu erkennen und die passende Emotionen-Karte zu zeigen oder den Begriff aufzuschreiben.

Variante 1: Ein Kind stellt ein Gefühl dar.

Variante 2: Die Emotionen-Wortkarten liegen nicht mehr in der Kreismitte. Das darstellende Kind zieht verdeckt eine der Karten aus dem Umschlag.

Variante 3: Die Grundgefühle können um weitere Gefühlskarten ergänzt werden.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Emotionen-Karten (Wort oder Bild) im Umschlag

Emotionen darstellen

Grad: 2

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten

Beschreibung

Die Kinder stehen sich in zwei Reihen gegenüber.

Ein Kind ist der Spiegel, das andere Kind ist die Person, die vor dem Spiegel steht. Die Spielleitung zeigt den Kindern, die vor dem Spiegel stehen eine Gefühlskarte. Nun zeigt das Kind, das vor dem Spiegel steht dieses Gefühl. Der Spiegel macht es nach und benennt dann das gespielte Gefühl.

Rollen wechseln.

Variante 1: Jedes Kind kann selbst ein Gefühl wählen, welches es vorspielen will.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Situationen-Karten (siehe Rückseite)
- * Evt. Emotionen-Karten (Wort oder Bild)

Emotionen darstellen

Grad: 3

Aktivität: tief

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten
oder
Bis alle einmal dran
waren

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Die Spielleitung liest ein Situationen-Karten neutral vor. Die beiden Gefühle, die betroffen sind, werden besprochen. Die Kinder versuchen eines nach dem anderen das Kärtchen mit Gefühlsausdruck vorzulesen.

Variante 1: Die Situationen-Karten liegen im Kreis. Jedes Kind darf ein Kärtchen nehmen und für sich lesen. Danach liest jedes Kind sein Kärtchen mit Gefühlsausdruck vor.

Variante 2: Die Gefühlsangaben aus den Texten entfernen.

Variante 3: Die Kinder können selber Situationen erfinden und erzählen. Allenfalls vorgängig aufschreiben.

Emotionale Situationen (Situationen-Kärtchen)

<p>Gestern habe ich in der Pause mit Hans gesprochen. Wir hatten es lustig. Da sagte er, dass er ein Geheimnis habe. Ich wurde neugierig. Er habe im Wald einen Schatz gefunden!</p>
<p>Gestern haben mich auf dem Heimweg Jugendliche beschimpft. Das hat mich geärgert. Zuhause habe ich alles erzählt. Das hat mich beruhigt.</p>
<p>Ich wünsche mir schon lange eine Uhr. Leider habe ich nie eine gekriegt. Das hat mich enttäuscht. Aber zum nächsten Geburtstag hat meiner Mutter mir eine versprochen. Ich freue mich darauf.</p>
<p>Mein Bruder hat genau das Mobiltelefon, das ich auch gerne hätte. Ich bin etwas eifersüchtig. An Weihnachten kriege ich von meinen Eltern dasselbe und ich freue mich darauf.</p>
<p>Gestern sagten mir meine Eltern, dass wir am Wochenende nach Paris fahren. Ich war so überrascht. Ich muss heute Abend noch alles packen. Ich freue mich auf die Reise.</p>
<p>Meine Grossmutter ist gestürzt und musste ins Spital. Ich hatte Angst um sie. Als ich sie besuchen ging, sagte die Ärztin, dass sie bald wieder gesund werde. Da war ich wieder froh.</p>
<p>Gestern trug ich meine neue Hose. Ich war sehr stolz. Da sagte mir Peter, dass die Hose hinten ein Loch habe. Das war mir peinlich.</p>
<p>Gestern ging ich mit meiner Nachbarin ins Hallenbad. Wir hatten es lustig. Da erzählte sie mir, dass sie nach Australien ziehen werde. Das hat mich traurig gemacht.</p>
<p>Heute musste ich in der Schule einen Vortrag halten. Ich war nervös. I ch war aber gut vorbereitet und der Vortrag ist gut gegangen. Die Lehrerin lobte den Vortrag. Jetzt bin ich glücklich.</p>
<p>Mark wurde früher einmal von einem fremden Hund geschnappt. Das hat ihn sehr erschreckt. Als seine Eltern einen Hund kauften, war er zuerst ängstlich. Aber der Hund war lieb. Mark hatte keine Angst mehr.</p>
<p>Laura hat sich mit ihrer Freundin fürs Kino verabredet. Sie freut sich darauf. Aber eine Stunde vor dem Treffen sagt die Freundin ab. Laura ist sehr enttäuscht.</p>

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Emotionen-Karten (Wort oder Bild) im Umschlag
- * Unsinn-Sätze-Karten (siehe Rückseite)

Emotionen darstellen

Grad: 3

Aktivität: tief

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Die Spielleitung gibt einen Unsinn-Satz vor.

Ein Kind zieht eine Emotionen-Karten aus einem Briefumschlag und spricht den Unsinn-Satz mit diesem Gefühl.

Die Kinder versuchen das Gefühl zu erraten.

Variante 1: Jedes Kind kann selbst ein Gefühl wählen, mit dem es den Unsinn-Satz sagen will.

Gefühlvolle Sätze

Wo ist Hans?

Die Flasche redet gerne.

Wolken streiten langsam.

Heute schlafen wir in der Kurve.

Der Stuhl tanzt Tango.

Der Apfel ist gelb.

Material, Vorbereitung

* 1 Soft-Ball

Interaktion

Grad: 1-3

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 5 Minuten

Beschreibung

Alle stehen im Kreis.

Eigenen Namen nennen: Ein Kind hat den Ball. Es schaut ein Kind an, nennt seinen Namen und wirft dem angeschauten Kind den Ball zu. Dieses Kind schaut ein anderes Kind an, nennt seinen Namen und wirft dem angeschauten Kind den Ball zu. Und so weiter...

Variante 1:

Namen nennen von der Person, der der Ball zugeworfen wird.

Ein Kind hat den Ball. Es nennt den Namen eines Kindes im Kreis und wirft diesem den Ball zu. Dieses Kind nennt den Namen eines anderen Kindes und wirft ihm den Ball zu.

Variante 2:

Namen nennen von der nächsten Person, der der Ball zugeworfen werden soll.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * 1 oder 2 Ballone

Interaktion

Grad: 2

Aktivität: hoch

Dauer: ca. 5 Minuten
oder
Anzahl Spielrunden

Beschreibung

Alle stehen im Kreis und fassen sich an den Händen.

Alle versuchen gemeinsam, einen Ballon in der Luft zu halten, ohne sich loszulassen. Jede Berührung mit dem Ballon gibt einen Punkt. Sobald der Ballon den Boden berührt oder der Kreis auseinanderbricht, wird von vorne angefangen.

Variante 1: Bei grösseren Gruppen können auch zwei Ballons verwendet werden oder die Gruppe kann geteilt werden.

Material, Vorbereitung

* TimeTimer

Interaktion

Grad: 2

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 5-10 Minuten
oder
Bis alle dran waren

Beschreibung

Alle sitzen ausserhalb der Spielfläche.

Es braucht 3 Kinder für das Spiel:

- B: Bildhauer:in
- M: Modell
- L: Lehm oder «verformbares Material»

M stellt sich mit etwas Distanz hinter L, so dass L das Modell nicht sehen kann.

L achtet während der Übung auf Körperbeherrschung, Unbeweglichkeit und starrer Blick.

B formt seine Statue gemäss dem Modell.

Variante 1:

Mehrere Kinder stellen mit ihren Statuen ein gemeinsames Thema dar, zum Beispiel: Marine, Hochzeit, Birchermüesli.

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * 1 Soft-Ball
- * Evt. Flipchart
- * Stifte (Whiteboard Marker)

Interaktion

Grad: 3

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten

Beschreibung

Alle stehen im Kreis.

Sie werfen sich gegenseitig einen Ball zu. Dabei müssen sie zuerst den Namen des Gegenübers nennen, ihm dann den Ball zuwerfen und ihm eine persönliche Frage stellen. Zum Beispiel: "Was ist dein Lieblingsessen?", "Wo warst du im Urlaub?" und "Spielst du ein Instrument?". Dabei ist zu beachten, dass der Ball heiss ist, das bedeutet, er muss möglichst schnell einem anderen Kind zugeworfen werden.

Variante 1: Zur Unterstützung werden vor der ersten Durchführung gemeinsam persönliche Fragen gesammelt und auf den Flipchart geschrieben.

Material, Vorbereitung

* Situationen Vorschläge im Umschlag (siehe Rückseite)

Interaktion

Grad: 3

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten
oder
Bis alle dran waren

Beschreibung

Alle sitzen als Publikum ausserhalb der Spielfläche.

Um die Rollenspiel Situation zu erleichtern, spielt die Spielleitung die Szene mit einem Kind zusammen vor.
Nach jedem Rollenspiel wird ein kurzer Austausch gemacht und geschaut was schon gut geklappt hat und was noch besser gemacht werden kann.

Zwei Kinder spielen die Situation. Die Kinder wechseln die Rollen.

Kommunikationstipps:

Mit Blick dem Gegenüber zuwenden.

Begrüssen

Den Namen sagen

Sein Anliegen anbringen

Rollenspiel 1 (Kontaktaufnahme)

1. Du möchtest gerne mit einem anderen Kind spielen.

Wie machst du das?

2. Heute bekommen deine Eltern Besuch. Du kennst den Besucher noch nicht. Der Besucher kommt zur Tür herein.

Was machst du?

3. Du willst einen Klassenkameraden/eine Klassenkameradin fragen, ob ihr euch verabreden könnt.

Wie macht ihr das?

4. Das Nachbarskind fragt dich, ob ihr zusammen etwas spielen wollt. Du findest das Kind nett.

Wie reagierst du darauf?

5. Du willst dir am Kiosk eine Süßigkeit kaufen.

Wie machst du das?

6. Du bist allein zuhause. Der Pösterling klingelt an der Tür.

Was machst du?

7. Du fährst allein im Zug. Der Kontrolleur kommt und will dein Ticket kontrollieren.

Was machst du?

Material, Vorbereitung

- * TimeTimer
- * Sätze der Interaktion (siehe Rückseite)
- * Uno Karten

Interaktion

Grad: 3

Aktivität: hoch

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen als Publikum ausserhalb der Spielfläche.

Ein Kind "Inge" spielt alleine mit den Uno-Karten.

Die Sätze sind auf dem Boden der Reihe nach ausgelegt.

Ein Kind nimmt den ersten Satz, geht zu "Inge" und verlangt auf diese Art die Karten.

Ein weiteres Kind nimmt den zweiten Satz und bittet um die Karten, usw.

Variante 1:

Alle Kinder gehen zusammen zu "Inge" und versuchen sie zusammen zu überreden. Nummer 6 fragt als Letzte.

Variante 2:

Es können weitere Situationen erfunden werden, beispielsweise eine Beschwerde über ein Kind. Die Beschwerden in den sechs Varianten vortragen.

Der Ton macht die Musik

1. Befehlend	„Karten her!“
2. Schreiend	„Gib mir die Karten!“
3. Drohend	„Gib mir die Karten, oder es geschieht etwas!“
4. Weinerlich	„Ich möchte die Karten haben“.
5. Flüsternd	„Gib doch die Karten her“.
6. Ausgeglichen	„Bitte, lass mich auch ein wenig mit den Karten spielen“

Material, Vorbereitung

* TimeTimer

Interaktion

Grad: 3

Aktivität: mittel

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten

Beschreibung

Alle sitzen im Stuhlkreis.

Ein Kind verlässt den Raum.

Die anderen Kinder finden sich paarweise zusammen. Jedes Paar denkt sich eine Grimasse aus und übt diese.

Die Spielleitung stellt sicher, dass keine Grimasse doppelt vorkommt.

Die Kinder setzen sich gemischt wieder in den Kreis und das Kind wird reingeholt.

Das Kind darf, wie beim Memory üblich, "aufdecken", d.h. zwei Grimassen anschauen. Es zeigt auf die beiden Kinder von denen es die Grimasse sehen will, oder nennt ihre Namen. Diese beiden Kinder zeigen die geübte Grimasse.

Findet das Kind identische Grimassen setzen sich diese Kinder vor den Stuhl auf den Boden.

Literaturverzeichnis Kartei

- Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger: ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder* (2., erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Cholemker, H. & Freitag, C. (2014). *Soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Weinheim Basel: Beltz.
- Häussler, A., Happel, C., Tuckermann, A., Altgassen, M., Adl-Amini, K. (2023, 5. Aufl.). *SOKO Autismus: Gruppenangebote zur Förderung sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus - Erfahrungsbericht und Praxishilfen*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Jenny, B., Goetschel, P., Schneebeli, M., Rossinelli-Isenschmid, M., Steinhausen, H.-C. (2021). *KOMPASS Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen: ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen* (2. erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Krenner, A. (2018). *Die grosse Spielesammlung für Schule und Jugendarbeit*. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Löscher, W. (1982). *Hör-Spiele. Sinn-volle Frühpädagogik*. München: Don Bosco
- Paschke-Müller, M., Biscaldi, M., Rauh, R., Fleischhaker, C., Schulz, E. (2017). *TOMTASS - Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen. Freiburger Therapiemanual für Kinder und Jugendliche* (2. Aufl.). Berlin: Springer.
- PHZH, Pädagogische Hochschule Zürich (2024). *Spielefundus*. Verfügbar unter: <https://materialien.phzh.ch/spielefundus>